

2016

**Jahresbericht
Rapport annuel
Rapporto annuale
Rapport annual**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Accademia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Mitglied der

a+ akademien der
wissenschaften schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen **Früherkennung** und **Ethik** und setzen sich ein für den **Dialog** zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. www.akademien-schweiz.ch

Impressum

Herausgeberin ©

2017 | Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias humanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 306 92 50
www.sagw.ch, www.assh.ch
sagw@sagw.ch

Redaktion Zürcher Markus, Siegfried Franca

Layout Rub Media AG, 3084 Wabern

Druck Rub Media AG, 3084 Wabern

Korrektorat Rub Media AG, 3084 Wabern

Gestaltung Siegfried Franca

Fotografien Schulthess Kathrin

Auflage 2100

ISBN 978-3-907835-76-0

SAGW_Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften wurde 1946 gegründet. Als Dachorganisation vereinigt sie 61 Fachgesellschaften, die sich im gesamtschweizerischen Rahmen den Geistes- und Sozialwissenschaften widmen.

Die Akademie verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Förderung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung;
- Hebung des Ansehens von Lehre und Forschung auf dem Gebiete der Geistes- und Sozialwissenschaften;
- Unterstützung der Bestrebungen zur Sicherung des geistes- und sozialwissenschaftlichen Nachwuchses;
- Ausbau der Verbindungen und Gewährleistung der Vertretung der schweizerischen Geistes- und Sozialwissenschaften auf nationaler und internationaler Ebene.

Oberstes Organ der Akademie ist die Delegiertenversammlung, in die alle Mitgliedgesellschaften Delegierte entsenden. Sie tagt mindestens einmal jährlich. Die laufenden Geschäfte werden durch den Vorstand und seinen Ausschuss betreut. Zur Erfüllung wissenschaftlicher Aufgaben sind verschiedene Kommissionen und Kuratorien eingesetzt, so auch für die Mitarbeit in der «Union Académique Internationale». Die administrativen Arbeiten erledigt das Generalsekretariat der Akademie.

ASSH_L'Académie suisse des sciences humaines et sociales a été fondée en 1946. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 61 associations spécialisées, qui se consacrent aux sciences humaines et sociales sur le plan suisse.

L'Académie poursuit notamment les buts suivants:

- encourager la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales;
- rehausser la considération due à l'enseignement et à la recherche en sciences humaines et sociales;
- soutenir les efforts entrepris pour assurer la relève scientifique;
- développer les relations et assurer la représentation des sciences humaines et sociales suisses sur le plan national et sur le plan international.

L'organe suprême de l'Académie est l'Assemblée des délégués représentant toutes les sociétés affiliées. Elle siège, au minimum, une fois par an. Les affaires courantes relèvent du comité et de son bureau. On a prévu différents commissions et conseils pour remplir des tâches scientifiques, ainsi que pour collaborer avec l'Union Académique Internationale. Le secrétariat général de l'Académie s'acquitte des travaux administratifs.

ASSM_L'Accademia svizzera di scienze umane e sociali venne fondata nel 1946. Nella sua qualità di organizzazione mantello essa comprende 61 società specializzate che in tutta la Svizzera si dedicano alle scienze morali e sociali.

L'Accademia persegue soprattutto i seguenti fini:

- incremento delle ricerche nel campo delle scienze morali e sociali;
- rivalutazione dell'insegnamento e della ricerca nel campo delle scienze morali e sociali;
- sostegno degli sforzi miranti a garantire la formazione di nuove leve che si occuperanno delle scienze morali e sociali;
- potenziamento delle relazioni e garanzia di vedere rappresentate le scienze morali e sociali svizzere sul piano nazionale e internazionale.

L'organo supremo dell'Accademia è l'assemblea dei deputati alla quale tutte le società affiliate inviano dei delegati. Essa si riunisce in seduta almeno una volta all'anno. Gli affari correnti vengono sbrigati dal consiglio direttivo e dal suo comitato. Allo scopo di svolgere compiti di carattere scientifico, come pure per la collaborazione con l'«Union Académique Internationale», vengono costituiti diversi consigli d'amministrazione e commissioni. I lavori di carattere amministrativo vengono eseguiti dal segretariato generale dell'Accademia.

ASSM_L'Academia svizra da ciencias humanas e socialas è vegnida fundada l'onn 1946. Ella è l'organisaziun da tetg da 61 societads spezializadas che sa dedeitgeschan a las ciencias morales e socialas sin plaun svizzer.

L'Academia ha la finamira da:

- promover la perscrutaziun sin il champ da las ciencias morales e socialas;
- augmentar la stima per scolaziun e perscrutaziun sin quest champ;
- sustegnair la furmaziun e scolaziun da giuvens scienziads;
- stgaffir contacts e garantir la represchentanza da las ciencias morales e socialas en Svizra sin plaun nazional ed internaziunal.

Organ suprem de la societad è la radunanza generala, a la quala fan part delegiads da tut las societads. Ella vegn convocada almain ina giada a l'onn. La suprastanza e ses comite s'occupan dals affars currentes. Incumbensas da caracter scientific vegnan affidadas a diversas cumissiuns e curatoris, medemamain la cooperaziun en la «Union Académique Internationale». Las lavurs administrativas vegnan fatgas dal secretariat general dalla Academia.

Jahresbericht | SAGW
Rapport annuel | ASSH

2016

Table des matières

Académie 2016	2
— Rapport de l'Académie	
— Encouragement	
— Politique scientifique	
— Activités scientifiques	
— Relation publique	
— Activités des organes	

Finances	34
— Bilan au 31.12.2016	
— Pertes et profits 2016	
— Appendice	
— Rapport de l'organe de révision	
— Subsidies aux sociétés membres	
— Cotisations aux organisations internationales	

Membres	44
— Activités des sociétés membres	

Publications	56
— Publications de l'ASSH	
— Publications soutenues par l'ASSH	

Répertoire des adresses	68
— Commissions et conseils	
— Entreprises	
— Sociétés membres	
— Membres d'honneur	

Inhaltsverzeichnis

Akademie 2016	2
— Bericht der Akademie	
— Forschungsförderung	
— Wissenschaftspolitik	
— Wissenschaftliche Aktivitäten	
— Öffentlichkeitsarbeit	
— Aktivitäten der Leitungsorgane	

Finanzen	34
— Bilanz per 31.12.2016	
— Erfolgsrechnung 2016	
— Anhang	
— Bericht der Revisionsstelle	
— Beiträge an die Mitgliedgesellschaften	
— Beiträge an internationale Organisationen	

Mitglieder	44
— Aktivitäten der Fachgesellschaften	

Publikationen	56
— Publikationen der SAGW	
— Von der SAGW unterstützte Publikationen	

Adressverzeichnis	68
— Kommissionen und Kuratorien	
— Unternehmen	
— Mitgliedgesellschaften	
— Ehrenmitglieder	

Bildkonzept für den SAGW-Jahresbericht 2016

Menschen im Dialog – zuhören, beobachten, nachdenken, vortragen, reden, debattieren und lachen. Sieben Impressionen der SAGW-Tagung an der Universität Fribourg am 14. September 2016: Zusammenleben – Wie können Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden Engagement der Zivilgesellschaft profitieren? (siehe Kapitel 1.4.2. Nachhaltige Entwicklung). Die Fotografin Kathrin Schulthess hat die Veranstaltung begleitet (www.schulthess-foto.ch). Noch mehr Bilder: http://galery.schulthess-foto.ch/Zusammen_Leben_SAGW-Tagung_Fribourg

Mehrsprachigkeit: Alle Autorinnen und Autoren dieses Jahresberichts haben in ihrer jeweiligen Muttersprache geschrieben.

Die SAGW bedankt sich

Unser besonderer Dank geht in diesem Jahr an Heinz Gutscher. Er hat die SAGW von 2010 bis 2016 nicht nur engagiert und zugleich umsichtig geführt, sondern wesentliche Reformen angestossen und erfolgreich implementiert. Er hat damit die interakademische Zusammenarbeit, jene zwischen der Dachorganisation und den Fachgesellschaften sowie unter ihnen, massgeblich gestaltet und gefördert. Mit seiner Unterstützung zahlreicher Projekte hat er wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung der Mehrjahresplanung 2012–2016 beigetragen.

Jean-Jacques Aubert
Präsident

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär

Bericht der Akademie

«Faire de la musique»

In der Nachfolge von Heinz Gutscher hat Jean-Jacques Aubert im Juni 2016 das Präsidium der SAGW übernommen. Seine Erwartungen an die Fachgesellschaften und die Dachorganisation hat er in unserem Blog auf den Punkt gebracht: «Faire de la musique», die Anliegen wie die Expertise der Geistes- und Sozialwissenschaften wirksam und folgenreich in die öffentliche Diskussion einbringen.

1.1 Debatten

Zwei Debatten betrafen unmittelbar das Kerngeschäft der Akademie: Eidgenössische wie kantonale Parlamentarier stellten den Nutzen der Geisteswissenschaften zur Diskussion. Antworten auf die berechtigte Frage nach ihrem Beitrag zur Wertschöpfung und Innovation geben die Website abouthumanities.sagw.ch, dreidimensionale Postkarten, Statistiken und Argumentarien, die den engen Zusammenhang zwischen Kultur und Ökonomie aufzeigen (siehe Kapitel 1.4.3, 4.1). Mit der Unterscheidung zwischen einem angeblich nützlichen und nicht nützlichen Wissen folgt die Kontroverse um die Geisteswissenschaften derselben Logik, welche über die letzten Jahre zu einer Entgegensetzung von Allgemein- und Berufsbildung geführt hat. Dass diese Dichotomie von Selbstzweck und Mittel zum Zweck der Bildung in all ihren Formen in keiner Weise angemessen ist, zeigte der Workshop «Das Versprechen der Bildung», an dem sich Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Sektoren des Bildungssystems aktiv beteiligt haben (siehe Kapitel 4.2, 5.2).

Um Bildung und Nutzen dreht eine zweite, noch nicht abgeschlossene Debatte. Diese illustriert zugleich die Relevanz wie die Aktualität der Geisteswissenschaften, geht es doch um ihren konstitutiven Gegenstand schlechthin, die Sprache und den Sprachgebrauch. Die Frage nach dem «richtigen» Zeitpunkt für den Unterricht des Französischen und des Englischen hat eine Sprachendebatte ausgelöst, die von der

Presse bisweilen zu einem Sprachenkrieg emporstilisiert wurde. Kern der Debatte ist weder der individuell und situativ variable Nutzen der einen oder anderen Sprache noch der ebenfalls individuell höchst unterschiedliche, «richtige» Zeitpunkt. Zur Diskussion steht vielmehr das Verhältnis der vier Landessprachen zur globalen Verkehrssprache, der Lingua franca, für welche das Englische steht.

Verhandelt wird damit die Spannung zwischen einer lokalen, identitätsstiftenden Zugehörigkeit und der globalen wirtschaftlichen Verflechtung mit ihren unerwünschten Folgen. Thematisiert wird das Selbstverständnis eines vielfältigen, von den drei grossen europäischen Sprach- und Kulturräumen gestalteten Kleinstaates, der zugleich eine globale Wirtschaftsmacht ist. Dies zeigte die von den Mitgliedergesellschaften getragene Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» auf. Sicher ist, dass die Schweiz in einer interessierten, gegenseitigen Verständigung, kurz, in der gelebten Vielsprachigkeit, existiert, nicht in gegenseitiger Ignoranz und einem sich daraus ergebenden Auseinanderdriften des Bildungs- und Wirtschaftsraums. Gestützt auf diese Befunde findet die Reihe mit den Themen «Wohlfahrt» und «Migration» ihre logische Fortsetzung (siehe Kapitel 1.4.1, 4.2, 5.2).

1.2 Innovative Ansätze und neue Impulse

Grundlegend veränderte Lebensverhältnisse erfordern innovative Ansätze und Impulse. Dies gilt insbesondere für die Gesundheitsversorgung, die sich in ihrer heutigen Form nicht nachhaltig finanzieren lässt und den Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung nur beschränkt entspricht. Wege dazu zeigt die von der WHO veröffentlichte «Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health» auf. Beiträge zu deren Umsetzung will die SAGW im Verbund mit Partnern aus Forschung und Praxis in den kommenden Jahren mit der Plattform «Ageing Society» leisten, die sie gegenwärtig im Auftrag der Akademien Schweiz aufbaut (siehe Kapitel 1.3). Die notwendigen Grundlagen wurden im

Berichtsjahr in der dreiteiligen Workshopreihe «Lebensqualität definieren, messen und fördern» erarbeitet. Damit geht ein mit Blick auf die Langlebigkeit und die damit einhergehenden Mehrfacherkrankungen und Multimorbidität notwendiger Paradigmenwechsel einher: Nicht Symptomen, sondern Individuen und ihren Kontexten gilt die Aufmerksamkeit; die Ermöglichung einer selbstständigen Lebensführung ist das Ziel, und Gesundheit wird nicht als Status, sondern als Prozess verstanden. In diesem genuin geistes- und sozialwissenschaftlichen Gesundheitsverständnis kann an den über die letzten Jahre wie in diesem Jahr geleisteten Arbeiten im Bereich der Generationenbeziehungen sowie den Medical Humanities angeschlossen werden (siehe Kapitel 1.4.2, 1.4.3., 4.1, 4.2, 5.2).

Die demographische Alterung und veränderte Lebensverhältnisse erfordern Anpassungen in weiteren Lebensbereichen. Nicht zukunftsfähig ist insbesondere die geschlechtsspezifische Aufteilung der unbezahlten, in der Familie geleisteten Betreuungsarbeit und der bezahlten Erwerbsarbeit. An der Schnittstelle zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen wirken sich die Partner wie Kindern namentlich im Familien-, Sozial- und Erbrecht zugewiesenen Rechte und Pflichten massgeblich auf die Erwerbsbeteiligung, aber auch auf den scheinbar intimen Entscheid für und wider Kinder aus. Ebenso beeinflusst das institutionelle Umfeld die Präferenzen für ein oder mehrere Kinder wie die innerfamiliäre Aufgabenverteilung. Die im Berichtsjahr aufgelegten Publikationen zu diesem wichtigen Themenfeld zeigen einen hohen Reform- und Handlungsbedarf auf (siehe Kapitel 4.1). Die SAGW wird sich daher weiterhin intensiv mit der Anpassung der rechtlichen und institutionellen Ordnung an grundlegend veränderte Lebensverhältnisse befassen.

Laufender Innovationen bedürfen selbstverständlich auch die den Geistes- und Sozialwissenschaften eigenen Verfahren und Arbeitstechniken. Der Kritik an den Geisteswissenschaften (siehe Kapitel 1.1) bereitete auch der mangelnde Ausweis ihrer Leistungen den Boden. In enger Zusammenarbeit mit swissuniversities sowie unseren Fachgesellschaften hat

die SAGW im Berichtsjahr Prinzipien, Ansätze und Verfahren für eine den Geistes- und Sozialwissenschaften angemessene Qualitäts- und Leistungsbeurteilung erarbeitet. Diese Initiative wird gegenwärtig im Rahmen einer COST-Aktion im internationalen Kontext weitergeführt. Was eine lange Tradition hat, ist nicht zwingend veraltet, umso weniger wenn diese konstitutiv ist, wie im Falle des Lateins: Gemeinsam mit den interessierten Kreisen hat die SAGW umrissen, wie Lateinkompetenzen nach der Aufhebung des bislang für zahlreiche geisteswissenschaftliche Disziplinen geltenden Obligatoriums zu vermitteln sind. Weitreichende Folgen auf die wissenschaftliche Produktion wie Diffusion hat die Digitalisierung. Seit geraumer Zeit dem Open Access verpflichtet, will die SAGW mit geeigneten Massnahmen dafür sorgen, dass die von ihr unterstützten Zeitschriften und Reihen bis 2020 offen und digital verfügbar sind (siehe Kapitel 1.4.3, 3.1, 4.1, 4.2).

Mit der Inbetriebnahme des Data and Service Center for the Humanities (DaSCH), der Weiterentwicklung des Historischen Lexikons in ein historisches Online-Informationssystem für die Schweiz und der Neupositionierung der *Année Politique Suisse* als webbasierte Datenbank konnten zentrale Ziele der Mehrjahresplanung 2012–2016 erfolgreich eingelöst werden. Mehrere von der SAGW geführte Infrastrukturen haben sich überdies zu einem Konsortium mit dem Ziel zusammengeschlossen, die Normierung der Daten voranzutreiben und webbasierte Services aufzubauen. Finanziert werden diese Arbeiten durch das Förderprogramm P2 von swissuniversities. Last but not least konnte nach einer langen Vorbereitungszeit der Transfer von acht Editionen vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) zur SAGW abgeschlossen werden. Anzumerken bleibt, dass mit diesen Schritten die SAGW heute der bedeutendste Träger geisteswissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen in der Schweiz ist (siehe Kapitel 1.5).

1.3 Akademien der Wissenschaften Schweiz

Claudia Appenzeller hat im Mai 2016 die Geschäftsleitung der Akademien der Wissenschaften Schweiz übernommen. Das Bildungs-, Innovations- und Forschungsumfeld kennt Claudia Appenzeller aus unterschiedlichen Perspektiven. Appenzeller verfügt über einen Master of Arts der Universität Genf sowie einen Executive Master in Public Administration der Universität Bern. Unter ihrer Leitung konzentrieren sich die Arbeiten des interakademischen Verbundes auf sechs neue Themenbereiche: Personalisierte Medizin/Gesundheit – Alternde Bevölkerung – Energie, Umwelt und Ressourcen – Digitalisierung – Dialog mit Jugend und Gesellschaft – Zusammenarbeit in Technopolen. Die Verantwortung für den Schwerpunkt «Ageing Society» übernahm die SAGW. Als Grundlage für die vorgesehenen Arbeiten dient die «Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health» der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ebenfalls seit Mai 2016 leitet Dr. This Rutishauser die Kommunikation der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Der promovierte Geograph war 20 Jahre lang in der Wissenschaft, Unternehmenskommunikation und im Journalismus tätig.

Mehr erfahren:
www.akademien-schweiz.ch

1.4 Thematische Schwerpunkte

1.4.1 Sprachen und Kulturen

Stärkung der Landessprachen

Für das brisante Thema hat sich die SAGW auch im Berichtsjahr engagiert. Bereits 2015 hat die SAGW die Online-Publikation «Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz – Argumente zur Debatte» herausgegeben. Dieses Papier diente als Grundlage für die Stellungnahme zur Revision des Sprachengesetzes. Im Gesetzestext wird festgehalten, dass die Landessprachen in der obligatorischen Schule in der ganzen Schweiz gebührend behandelt und gelernt werden sollten. Der Bundesrat stellte am 6. Juli 2016 drei Varianten zur Diskussion,

wie eine Harmonisierung des Sprachenunterrichts unterstützt werden könnte, falls die Kantone ihre Sprachenstrategie nicht umsetzen. Die SAGW hat dazu Stellung genommen und gibt der Variante 2 den Vorzug (siehe Kapitel 3.1). Sie begrüsst, dass der Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns sowohl der ersten als auch der zweiten Fremdsprache in der Primarstufe verankert ist, und spricht sich dafür aus, dass die besondere Situation der Kantone Tessin und Graubünden explizit in einer revidierten Fassung des Sprachengesetzes angesprochen wird.

«La Suisse existe – La Suisse n'existe pas»

Die erste Serie der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» wurde erfolgreich abgeschlossen (siehe Kapitel 4.2, 5.2, 6.2). Die Online-Publikation der Berichte zu den einzelnen Veranstaltungen ist noch ausstehend. Auch die SAGW-Jahresversammlung 2016 war Teil der Veranstaltungsreihe: Welche Vielfalt bietet die Schweiz auf sprachlicher, kultureller, sozialer, politischer und auch ökonomischer Ebene? In diesem Rahmen wurde der Kanton Tessin als italienischsprachiger Landesteil, aber auch als eigenständiger, politischer Kanton mit all seinen Besonderheiten präsentiert. Die mangelnde Datenbasis führte dazu, dass eine Studie zum Italienischunterricht in der Schweiz sistiert werden musste.

«Wohlfahrt und Wohlbefinden» sowie «Migration und Mobilität»

Im Berichtsjahr wurden die beiden neuen Veranstaltungsserien «Wohlfahrt und Wohlbefinden» sowie «Migration und Mobilität» gestartet; insgesamt 19 Fachgesellschaften beteiligen sich an den beiden Serien. Die für 2017 vorgesehene vierte Serie «Der Islam in der Schweiz» ist vorbereitet.

Alles über die Landessprachen

Auf der SAGW-Website werden laufend Aktualisierungen zu den Landessprachen aufgeschaltet. Der Schwerpunkt Sprachen und Kulturen der SAGW-Website wird, soweit möglich, dreisprachig (Deutsch, Französisch, Italienisch) geführt. Im Berichtsjahr erfolgten Vorbereitungsarbeiten für eine Veranstaltung zu den Landessprachen.

Die Nationalen Wörterbücher (NWB)

Die Kommission für die Nationalen Wörterbücher traf sich im Juni und Oktober zu ihren regulären Sitzungen in Bern. Wie üblich wurden die Abrechnungen und Jahresberichte des Vorjahres sowie die eingegangenen Beitrags- und Sondergesuche des Folgejahres geprüft.

Schweizerisches Idiotikon

Die Hauptarbeit der Redaktion des **Schweizerischen Idiotikons** bestand auch in diesem Jahr in der Faszikelpublikation. Im Berichtsjahr erschienen zwei Faszikel (Heft 223, welches die Gruppen Zab-zub, Zach-zuch, Zacht-zucht, sowie Heft 224, das die Gruppen Zach-zucht, Zad-zud, Zaf-zuf, Zaft-zuft, Zag-zug enthält). Das Schweizerische Idiotikon hat in diesem Jahr die in der Mehrjahresplanung 2012–2016 vorgesehene Digitalisierung in sechs Schritten umgesetzt: Die Online-Version des Schweizerischen Idiotikons wird in der Wissenschaftscommunity sehr gut aufgenommen und rege genutzt: Täglich besuchen über 1000 Besucher die Website (Stand Nov. 2016), und das Idiotikon ist in der e-Lexikographie gut vernetzt. Im Berichtsjahr erfolgte die Integration des Online-Wörterbuchs in das Wörterbuchnetz des Kompetenzzentrums für elektronische Erschliessungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier. Damit können mit einer Suchanfrage nebst dem Idiotikon gleichzeitig die meisten grossen akademischen Wörterbücher des Deutschen nach Stichwörtern durchsucht werden (www.idiotikon.ch).

Das Idiotikon war auch am fünften Treffen der **COST Aktion European Network of e-Lexicography (ENeL)** in Barcelona vertreten. Im Hinblick auf ein Kompetenzzentrum für die deutsche Sprache in der Schweiz betreibt und betreut das Idiotikon 2016 folgende Projekte:

ortsnamen.ch: Im Berichtsjahr wurden im Rahmen des histHub-Projekts (siehe Kapitel 1.5) die von den beteiligten Institutionen verwendeten unterschiedlichen Namentypologien dokumentiert, um die Möglichkeiten einer übergreifenden Typologie auszuloten (Idiotikon, die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen

Juristenvereins, die Diplomatischen Dokumente der Schweiz, das Historische Lexikon der Schweiz und das Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung ortsnamen.ch). Zudem wurden Vorarbeiten zur Isolierung von historischen Namenformen getätigt und die Bibliographie sowie die Veranstaltungshinweise nachgeführt.

Schweizer Textkorpus: Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten erfolgte im Berichtsjahr die Überführung der Daten ins neue TEI-P5-Format.

Sprachatlas der deutschen Schweiz (SDS): Im Berichtsjahr digitalisierte der Sprachatlas das Originalmaterial, welches im Besitz des Idiotikons ist. Die eingescannten Transkriptionen (350 000 Seiten) sollen online zugänglich gemacht werden. Die Redaktion hat ferner im Berichtsjahr Öffentlichkeitsarbeit geleistet, ist auf Social Media aktiv, war an (inter-)nationalen Kongressen vertreten und hat Lehrveranstaltungen durchgeführt. Für den wöchentlichen Sendeplatz am Dienstagmorgen wurde in der Redaktion ein Audiocodec-Gerät installiert, das Livebeiträge in Studioqualität direkt aus der Redaktion ermöglicht.

Zwecks Nachwuchsförderung arbeiteten 2016 drei wissenschaftliche Hilfskräfte beim Idiotikon. Zudem absolvierten drei Masterstudierende ein Praktikum in der Redaktion.

Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)

Die Arbeitsprozesse wurden neu gestaltet, sodass auch im Berichtsjahr wie geplant zwei Faszikel des **Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)** erschienen sind (Faszikel 122 mit den Artikeln zu grelanda-grèpily sowie Faszikel 123 mit den Einträgen zu grepilyè-gringalet). Basierend auf der per 1.1.2015 in Kraft getretenen Vereinbarung zwischen den drei Trägern des GPSR, der Universität Neuchâtel, der Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) sowie der SAGW, hat im Berichtsjahr das Treffen des Organe de coordination wie geplant stattgefunden. Der Internetauftritt des GPSR wurde in die Website der Uni Neuchâtel integriert (<http://www.unine.ch/gpsr>). L'Hebdo führte die

Direktorin des Centre de dialectologie et d'étude du français régional und Interimsleiterin des GPSR, Federica Diémoz, unter den 100 wichtigsten Personen der Westschweiz auf (www.forumdes100.ch). Heft 40 der Universität Neuchâtel mit dem Titel «La Babel des parlars romands» entstand in Zusammenarbeit mit dem GPSR und dem Centre de dialectologie et d'étude du français régional und präsentiert die Projekte der beiden Institute. Überdies organisierte das GPSR gemeinsam mit dem Botanischen Garten Neuchâtel die Ausstellung «Terre d'outils» (<http://www.jbneuchatel.ch/terre-d-outils>), welche die Redaktorinnen und Redaktoren aller Wörterbücher anlässlich des zweitägigen Treffens in Neuchâtel besuchten. Die Erneuerung der Informatikinfrastruktur sowie die Modernisierung des Redaktionssystems laufen wie geplant, und Ende des Berichtsjahres konnte mit der 7. und letzten Etappe gestartet werden. Die Artikelredaktion und die Datenbank des GPSR wurden aufdatiert (Windows XP auf Windows 7, Office 2000 auf Office 2013). Der Unicode-Schriftstandard wurde eingeführt und die Makros unter Verwendung von Word-Charakteren neu geschrieben. Die aktuelle Version bietet eine grössere Sicherheit und ist die Voraussetzung für eine Web-Publikation des Wörterbuchs. Die Retrodigitalisierung des Textmaterials ist im Gange, allerdings noch nicht diejenige der Bilder. Ziel ist, das GPSR in digitaler Form einem breiteren Publikum vertraut und zugänglich zu machen (www.glossaire-romand.ch).

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)

Im Berichtsjahr sind die Faszikel 89 und 90 sowie das Supplemento (Bibliographie und Phonetische Tabellen) des Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI) erschienen (<http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/cde/>). Innerhalb der Reihe «Le Voci», welche besonders interessante Stichworte aus dem VSI aufnimmt, wurden der Band «Cristo, croce, crocifisso» sowie der Sonderband «Natale» herausgegeben.

Nach erfolgter Retrodigitalisierung sind die Faszikel des Vocabolario (zurzeit) für die über 900 Abonnenten der gedruckten Version online

zugänglich (www.vsi-online.ch). Auf die vorformatierten Artikel kann via eine Lemma- oder eine Textsuche zugegriffen werden. Das Bildmaterial wurde in eine separate Datenbank eingefügt und steht nun ebenfalls auf oben genannter Website zur Verfügung. Die Digitalisierung der Faszikel 88 und 89 ist im Gange. Mit einer Sperrfrist von einem Jahr sind die retrodigitalisierten Faszikel auf der offiziellen Website des VSI (<http://www4.ti.ch/?id=25042>) frei zugänglich.

Die Redaktion des VSI war auch im Berichtsjahr in den Medien (TV, Radio) präsent, hat breite Öffentlichkeitsarbeit geleistet und an wichtigen (inter-)nationalen Kongressen teilgenommen, u.a. auch an «Sappada», einem bedeutenden Treffen der Linguisten in Italien. Auch 2016 wurden die Corsi estivi (Sommerkurse) zu Dialekt- und Linguistikforschung organisiert. Die Expertisen für Dialektbezeichnungen von Esswaren unter dem Label «Nostrani del Ticino» (Migros) wurden weitergeführt. Hinsichtlich der Nachwuchsförderung wurden fünf Praktizierende in die Redaktionsarbeit eingearbeitet.

Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)

Im Berichtsjahr erschien der Doppelfaszikel 184/185 (merda-metter) des Bandes 14. Die Zahl der Abonnenten beim DRG belief sich 2012 auf rund 550, 2016 betrug die Zahl rund 530.

Die erste Etappe des Projekts «Retrodigitalisierung und Online-Publikation des Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)» wurde abgeschlossen: Alle 13 bisher veröffentlichten Bände liegen retrodigitalisiert vor. Gestartet wurde die II. Etappe des Projekts, welche eine Aufbereitung der Daten der retrodigitalisierten Bände durch das «Kompetenzzentrum für elektronische Erschliessungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften» der Universität Trier vorsieht, um die Daten in das Redaktionssystem des DRG zu integrieren. Die Fototeca ist online verfügbar. Die Produktion und Verwaltung der Artikel erfolgen über ein digitales Redaktionssystem (www.drg.ch).

Zwecks Nachwuchsförderung haben auch beim DRG sechs Personen ein Praktikum absolviert. Die Redaktion hat viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet, ist auf Social Media aktiv, pflegt

den Austausch an (inter-)nationalen Kongressen und ist regelmässig in den Medien präsent (Radio, TV, Zeitungen, Zeitschriften).

Publikationsreihe NWB

Die Schriftenreihe NWB vermittelt einer interessierten Öffentlichkeit in leicht verständlicher Form die Relevanz, den Nutzen und den Wert der Nationalen Wörterbücher. Im Berichtsjahr ist, aufgrund der Überlastung der Autoren und Modifizierung bzw. Ausbaus der Texte, keine der geplanten Publikationen erschienen. Deren Veröffentlichung ist für das laufende Jahr vorgesehen (www.sagw.ch/publikationen).

Administration

2016 war das letzte Präsidialjahr von Iwar Werlen bei der NWB-Kommission. Mit grossem Dank und Bedauern verabschieden wir ihn nach sechs Jahren unermüdlichem Einsatz für die NWB. Seine Nachfolge wird ab dem 1.1.2017 Elvira Glaser antreten.

Die weiteren Kommissionsmitglieder sind: Helen Christen, Dominique Chételat (EDK), Anne-Marguerite Fryba-Reber, Michele Loporcaro, Guido Pedrojetta, Rico Valär, Caspar Zellweger, die Nationalräte Jean-François Steiert und Martin Candinas sowie Manuela Cimeli seitens der SAGW.

Mehr erfahren:
www.sagw.ch/sprachenundkulturen

1.4.2 Nachhaltige Entwicklung

Stellungnahme Erbrecht

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Erbrecht) nahm die SAGW Stellung: Sie betonte wesentliche Aspekte aus der Generationenperspektive und verzichtete auf eine umfassende Beurteilung des Erbrechtes (siehe Kapitel 4.1).

Politique des générations: colloque sur les projets intergénérationnels

Afin de réunir les différents acteurs de la société civile et du secteur public actifs dans des projets intergénérationnels, l'ASSH, le Pour-cent

culturel Migros et la Société suisse d'utilité publique ainsi que leurs partenaires – l'Union des villes suisses, l'Association des Communes Suisses et la Conférence tripartite sur les agglomérations – ont organisé, le 14 septembre 2016 à Fribourg, un colloque autour de la thématique du «vivre ensemble» intergénérationnel. Le colloque avait pour but d'offrir, à l'aide d'exemples de projets concrets et d'interventions de divers experts, une vue d'ensemble des «best practices» ainsi que des suggestions pour une collaboration entre société civile et secteur public qui soit fructueuse et en faveur des échanges intergénérationnels. Environ 150 participant-e-s venant de toute la Suisse – professionnels, consultants et chercheurs provenant de l'administration publique ainsi que de la société civile – y ont participé, et une quarantaine de projets ont été présentés (voir chapitre 4.2).

Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen

Die Website zum SAGW-Schwerpunkt «Nachhaltige Entwicklung» wurde regelmässig aktualisiert. Die SAGW wirkt in der Steuerungsgruppe der Akademien der Wissenschaften Schweiz für den Themenschwerpunkt «Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen» mit und ist in die interakademische Projektplanung eingebunden. 2016 haben erste Gespräche stattgefunden, wie der neue Schwerpunkt der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz «Energie – Umwelt – Ressourcen» gestaltet werden könnte und welche Rolle die interakademische Steuerungsgruppe einnehmen wird (siehe Kapitel 1.3).

Akademieübergreifend

Die SAGW ist weiterhin aktiv an Sitzungen und Tagungen vertreten, sowohl in der Interakademischen Kommission Alpenforschung (ICAS), im International Scientific Committee on Research in the Alps (ISCAR) als auch in der Kommission Parkforschung Schweiz.

Mehr erfahren:
www.sagw.ch/nachhaltigeentwicklung

1.4.3 Wissenschaft im Wandel

Open Access

Der Vorstand verabschiedete im September eine Open-Access-Strategie für die durch die Akademie unterstützten Zeitschriften und Reihen. An der Jahresversammlung im Juni 2016 hat die SAGW bereits erste Schritte angekündigt. Kernstück der Strategie ist die Umsetzung des freien, unentgeltlichen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen mit folgender Verteilung: 70 Prozent auf dem «grünen Weg» (selbstbestimmte Hinterlegung von publizierten Artikeln auf Repositorien, Sperrfristen möglich) und 30 Prozent auf dem «goldenen Weg» (Online-Publikation ohne Sperrfristen). Die Sperrfrist sollte zwölf Monate nicht übersteigen, bei Monographien, die in Reihen erscheinen, 24 Monate. Die SAGW unterstützt mit ca. 1,2 Mio. Franken jährlich rund 80 wissenschaftliche Zeitschriften und Reihen ihrer Mitgliedgesellschaften. Sie gehört zu den wichtigsten Trägerorganisationen für das wissenschaftliche Publikationswesen in der Schweiz. Deshalb trägt die Akademie eine Mitverantwortung für den Erhalt einer vielfältigen Publikationslandschaft. Mit ihrer Open-Access-Strategie beabsichtigt die Akademie:

- freien, unentgeltlichen Zugang zu Forschungsergebnissen zu fördern, die mit Mitteln der öffentlichen Hand erarbeitet und publiziert worden sind;
- Verbreitung und Sichtbarkeit der publizierten Forschungsergebnisse zu erhöhen;
- Transformation von Periodika hin zu Open Access voranzutreiben und zu unterstützen;
- Anschlussfähigkeit des durch die Akademie mitgetragenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Publikationswesens an nationale und internationale Entwicklungen zu sichern.

Die Überprüfung der unterstützten Periodika im Bereich der digitalen Präsentation ergibt:

- 28 Prozent aller Zeitschriften werden auf dem grünen, 12 Prozent auf dem goldenen Weg angeboten. Es ist keine Steigerung des freien Zugangs gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Als Green-Open-Access-Journals werden Zeitschriften bezeichnet, deren Sperrfrist 24 Monate nicht übersteigt.

- Rund 67 Prozent aller Zeitschriften, die digital vorliegen, erscheinen mit einer Sperrfrist, darunter auch die meisten, die im Open Access publiziert werden. Die durchschnittliche Sperrfrist beträgt 21,8 Monate.
- Knapp 20 Prozent der Zeitschriften liegen noch nicht digitalisiert vor, 74 Prozent sind retrodigitalisiert. Damit hat sich der Wert gegenüber 2015 um 11 Prozent gesteigert.

Fazit: Die Zielsetzungen sind noch nicht erfüllt. So hat das Generalsekretariat im Berichtsjahr bereits 13 Gespräche mit Trägerschaften von Periodika geführt, die in mindestens vier Fällen zu einer Gold-Open-Access-Transformation führen werden. Überdies wurden erste Massnahmen für ein Retrodigitalisierungsprogramm gestartet. In Kooperation mit anderen relevanten Akteuren in der Schweiz wurde am 20. Januar 2017 eine nationale Open-Access-Tagung organisiert.

Gesundheitsforschung – Lebensqualität

Grundlagen für ein individualisiertes, kontextualisiertes und dynamisches, an der funktionalen Lebensqualität orientiertes Gesundheitsverständnis wurden im Rahmen von drei Workshops ausgearbeitet. Die Ergebnisse der ersten beiden Workshops sind online publiziert – der Bericht über den dritten Workshop steht noch aus (siehe Kapitel 4.1, 4.2, 5.2). Die Implikationen dieses Ansatzes sind im Bulletin 1/2016, Dossier «Gesund altern in der Schweiz», zusammengefasst. Diese Thematik wird im Rahmen der Plattform «Ageing Society» weiterbearbeitet (siehe Kapitel 1.2 und 1.3).

Medical Humanities

Die SAGW organisierte gemeinsam mit der Medizinischen Akademie SAMW den fünften Workshop in der Reihe Medical Humanities: «Vom «guten Arzt» zu den Health Professionals». Der Bericht des vierten Workshops liegt gedruckt vor, die Ergebnisse des fünften sind online nachzulesen (siehe Kapitel 4.1, 4.2). Im Herbst hat sich ein Programmkomitee konstituiert, welches weitere Aktivitäten im Rahmen des Schwerpunktes «Medical Humanities» begleiten wird.

Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Eine neue Publikation (Mai 2016) mit dem Titel «Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften: Prinzipien, Ansätze und Verfahren» vertiefte die Position der SAGW sowie beteiligter Fachgesellschaften und brachte sie zeitgerecht in die laufende Debatte ein (siehe Kapitel 4.1). Die SAGW beteiligte sich an der Vorbereitung wie auch der Durchführung der Abschlusskonferenz vom 3./4. November 2016 des SUK-Programms «Performances de la recherche en sciences humaines et sociales». International repräsentiert die SAGW gemeinsam mit Experten aus der Forschungsevaluation die Schweiz im Netzwerk der COST Action ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities) – (siehe Kapitel 3.2).

Recommandations pour l'acquisition de compétences linguistiques de base en latin

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a sorti en 2014 une première publication concernant l'offre de compétences linguistiques en latin dans les universités suisses. L'un des objectifs de ce texte était de proposer des conditions cadres appropriées qui permettent aux étudiant-e-s un apprentissage correspondant aux besoins actuels ainsi que la plus grande mobilité possible. Des représentant-e-s des différentes Facultés des lettres ont par la suite souhaité que cette publication soit complétée par l'élaboration d'un cadre de compétences de base dont doivent disposer les étudiant-e-s au terme du cours fondamental de latin. Un groupe de travail composé de représentant-e-s d'universités de Suisse romande et de Suisse alémanique, de gymnases et de l'ASSH a satisfait à cette demande; il a achevé ses travaux en juin 2016. Le texte a été ensuite soumis à une large consultation auprès d'enseignant-e-s de latin en Suisse. Les résultats de cette consultation ont été, dans la mesure du possible, pris en considération et intégrés à la version finale, qui a été adoptée par le Comité de l'ASSH lors de sa réunion de décembre sous le titre «Recommandations pour l'acquisition de compétences linguis-

tiques de base en latin». L'objectif de ce nouveau texte est donc de présenter une proposition de compétences et de connaissances de base en grammaire latine et en compréhension de texte qui devraient faire partie intégrante de l'enseignement de base du latin dans les universités. Cette publication bilingue se situe ainsi dans le sillage du texte de 2014 et se veut, tout comme ce dernier, une recommandation établie par la communauté des spécialistes et adoptée par l'Académie. Les versions numériques des deux textes ainsi que davantage d'informations se trouvent sur la page Internet: www.sagw.ch/latein.

Beitrag der Geisteswissenschaften für ökonomische und wirtschaftliche Entwicklung

In der politischen Debatte wiederkehrende Vorbehalte gegenüber der Relevanz der Geisteswissenschaften wurden in einer Imagekampagne konstruktiv abgehandelt. Die zweisprachige Website abouthumanities.sagw.ch beantwortet 18 häufig gestellte Fragen an die Geisteswissenschaften und zeigt deren Bedeutung und Mehrwert für die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung auf. Mit Glückskeksen und 3-D-Postkarten wurden auf diese Initiative das nationale Parlament, Stakeholder und Forschungsakteure aufmerksam gemacht. Die im Mai 2016 erschienene Publikation «Gegenstand, Relevanz und Praxis der Geisteswissenschaften – eine philosophisch-anthropologische Begründung» ist bereits vergriffen (siehe Kapitel 4.1). Sie vertieft die auf der Website bereitgestellten Informationen und zeigt unter anderem auf, wie Innovation und Produktion mit kulturellen und sozialen Bedingungen zusammenhängen. Solche indirekt geschaffene Mehrwerte werden in Berichten zum Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz oft nur pro forma erwähnt. Darauf hat die SAGW in einem Schreiben im Dezember 2016 an Bundesrat Johann Schneider-Ammann, den Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, hingewiesen.

Die SNF-Reformen in der Projekt- und Personalförderung

Mit den angekündigten Reformen des SNF war die SAGW in ihrer Rolle als Vertreterin und Ver-

mittlerin zwischen den Fachgesellschaften und dem SNF gefordert. Eine aufklärende Podiumsdiskussion im April und ein breit abgestütztes Schreiben im Herbst brachten die Besorgnis sowie konstruktive Massnahmen zur Valorisierung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Wissenschaftskultur zur Sprache. Die SNF-Reformen waren denn auch das Haupttraktandum des Treffens der Dekaninnen und Dekane der philosophisch-historischen Fakultäten der Schweizer Universitäten vom 6. Juni 2016. Das Treffen wurde von der SAGW organisiert. Zukünftig soll der Austausch zwischen Akademie und Fakultäten institutionalisiert werden (siehe Kapitel 3.1, 4.2).

Mehr erfahren:

www.sagw.ch/wissenschaftimwandel

1.5 Infrastrukturen Geisteswissenschaften

Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)

Im letzten Jahr des DaSCH als Pilotbetrieb, bevor es ab 2017 als Unternehmen der SAGW den ordentlichen Betrieb aufnimmt, standen seitens der Akademie vor allem Arbeiten im Bereich der Governance an. So konnte das Mandat der Begleitkommission verabschiedet und die Kommission konstituiert werden. Überdies wurde der Leistungskatalog konkretisiert, ein Logo entwickelt und das CI/CD definiert. Die Website ist seit Anfang 2017 online. Das Team des DaSCH um Professor Lukas Rosenthaler kooperierte mit den Projekten «Data Life Cycle Management» und «Nationale Infrastruktur für Editionen/Infrastructure nationale pour les éditions NIE-INE» des Förderprogramms «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» P2 von swissuniversities und pflegte internationale Kontakte. Mit der Universität Basel schloss die Akademie eine Vereinbarung zur Führung des DaSCH ab. Die Entwicklungstechnischen Schwerpunkte lagen auf der Bereitstellung der Software-Infrastruktur im Backend-Bereich, deren Austattung sowie der Migration der bestehenden Projekte in die angepasste Umgebung. Das DaSCH ist damit technisch und organisa-

torisch bereit, seine Aufgabe als Datenzentrum zu übernehmen, wenn auch die finanzielle Ausstattung seitens des SBFI nach wie vor nicht dem Bedarf entspricht.

Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) – Ende der Transformationsphase

2016 war das Übergangsjahr des HLS von der Druckausgabe zum digitalen Online-Lexikon sowie das letzte Jahr des HLS als eigenständige Stiftung. Am 22. November 2016 verabschiedete der Stiftungsrat des HLS die nötigen Beschlüsse zur Stiftungsauflösung und setzte zwei Liquidatoren ein. Überdies wurde mit Christian Sonderegger, dem langjährigen stellvertretenden Chefredaktor, der neue Direktor des HLS gewählt, nachdem er bereits zwei Jahre die Interimsleitung innehatte. Er passte die Unternehmensstruktur und die Arbeitsabläufe des HLS an die Herausforderungen der digitalen Produktion von wissenschaftlich gesichertem lexikalischem Wissen zur Schweizer Geschichte erfolgreich an. Die Akademie unternahm die nötigen Schritte, um das Personal des HLS in die SAGW zu integrieren. Gleichzeitig verabschiedete die Delegiertenversammlung das neue Mandat der Kommission und der Vorstand wählte deren Mitglieder. Es ist das Verdienst von Christian Sonderegger, Regula Moosbrugger sowie des Teams und des Stiftungsrats unter der Leitung der Präsidentin Martine Brunschwig Graf, dass der Übergang an die Akademie auch seitens des HLS reibungslos erfolgte. Damit ist das HLS bestens aufgestellt, um seine Position für die Schweizer Geschichte und deren Vermittlung künftig wahrzunehmen.

Metagrid und histHub – Förderung durch SUK-P2

Der Webservice Metagrid konnte im Berichtsjahr in vielfältiger Form weiterentwickelt werden. So wurde der gesamte Datenbestand der Gemeinsamen Normdatei (GND) integriert, der über 3,7 Millionen Datensätze enthält. Um die Vernetzung der Daten zu vereinfachen, konzentrierten sich die Entwicklungen zunächst auf die Umsetzung von automatisierten und semiautomatisierten Prozessen. Zu neuen Metagrid-Part-

nen zählen 2016 die Rechtsquellenstiftung, die Alfred-Escher-Edition sowie das Archiv für Agrargeschichte.

Durch die Beteiligung der Diplomatischen Dokumente der Schweiz am Consortium Historicum und am Projekt histHub konnte die Positionierung von Metagrid als Tool für die historischen Geisteswissenschaften in der Schweiz langfristig gesichert werden.

Das durch das Förderprogramm P2 von swissuniversities unterstützte Projekte histHub erhielt eine Subventionstranche für die erste Projektphase bis Ende Dezember. Konkret standen in dieser Phase die Entwicklung und der Ausbau verschiedener Services wie der Ausbau von Metagrid oder ein Thesaurus-Editor zur Erstellung eines Vornamen-Vokabulars im Vordergrund. Im Dezember genehmigte der Lenkungsausschuss von swissuniversities den Antrag für den künftigen Ausbau von histHub. Dieser positive Entscheid belegt die erfolgreiche Konsolidierung der Kooperation der im Consortium Historicum zusammengeschlossenen Institutionen: die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins mit ihrer Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ), die Forschungsstelle der Diplomatischen Dokumente der Schweiz (DDS) mit ihrer Datenbank Dodis, das Historische Lexikon der Schweiz (HLS), das Schweizerdeutsche Wörterbuch (Idiotikon) und das Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung (ortsnamen.ch). Durch die finanzielle Unterstützung ist es möglich, bis 2019 die beiden Hauptarbeitsbereiche Vernetzung und Normierung auszubauen und weitere Tools für die Arbeit mit historischen Daten zu entwickeln.

Année Politique Suisse (APS) – Lancierung der neuen Plattform anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums

Neben den Kernaufgaben Dokumentation, Analyse und Diffusion meisterte APS zwei Herausforderungen: die Umsetzung der Neukonzeption sowie die Organisation des 50-Jahr-Jubiläums. Die Neupositionierung als datenbankbasierte Syntheseplattform konnte abgeschlossen werden. Ein internes Redaktionssystem lässt die elektronische Erfassung einzelner, mit zahlrei-

chen Metadaten ergänzter Artikel zu, die zu Prozessen und Dossiers verknüpft werden können. Auf der öffentlichen Suchseite lassen sich einzelne Artikel oder ganze Entscheidungsprozesse auffinden. Das Frontend ist ebenfalls fertiggestellt und wird im Januar 2017 der Öffentlichkeit unter www.anneepolitique.swiss kostenlos zugänglich gemacht. Mit dem neuen Auftritt verbunden ist ein neues Corporate Design. Vorgestellt wurde die Plattform anlässlich der Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre Année Politique Suisse. Die Begleitkommission unter der Leitung des neuen Präsidenten, Professor Kurt Nuspliger, erhielt ein Mandat, das den neuen Anforderungen der digitalen Präsentation angepasst wurde.

Transfer langfristiger Editionsprojekte vom SNF zur SAGW – Abschluss eines lange währenden Prozesses

Im Sommer 2016 haben SNF und SAGW die Evaluation der Editionen erfolgreich abgeschlossen; das gemeinsame Board der beiden Förderorganisationen trat im Juli erstmals zusammen, um die Förderentscheide aufgrund eines zweistufigen Evaluationsprozesses zu treffen. Die im Auftrag des SBFI formulierten Kriterien sowie die Regeln zum Vorgehen für die Lancierung, Evaluation und den Transfer von langfristigen Editionen kamen dabei zur Anwendung. Von den 60 eingereichten Editions-skizzen erfüllten 7 neue Vorhaben und 16 laufende Editionen die Kriterien mit einer Erfolgsquote von 38 Prozent. Von Letzteren erfüllten 8 Editionen auch die Transferkriterien. Sie sollen in der Budgetperiode 2017 bis 2020 zur SAGW übergehen. Schon ab 2018 werden die ersten Editionsprojekte zur SAGW transferiert werden. Das SBFI hat dem lancierten Transferprozess zugestimmt, sodass sich ein seit 2008 dauerndes Projekt im Grundsatz abschliessen liess. Damit ist auch geklärt, dass die Akademie für Editionsprojekte mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren zuständig ist. Der SNF ist für Editionsprojekte mit kürzerer Laufzeit verantwortlich.

Forschungsförderung

2.1 Beiträge

2.1.1 Mitgliedsgesellschaften

Die Akademie zählt 61 Mitgliedsgesellschaften. Die Gesellschaften erhielten Unterstützungsbeiträge in der Höhe von 2,4 Millionen Franken zugesprochen, was rund 18 Prozent des Gesamtaufwandes der SAGW entspricht.

Die SAGW vergibt ihre Beiträge auf der Grundlage der jährlichen Beitragsgesuche ihrer Mitgliedsgesellschaften. Die Gesuche werden im Generalsekretariat durch die verantwortlichen Mitarbeitenden detailliert geprüft. Als Basis dazu dienen das Beitragsreglement der SAGW sowie eine Prioritätenplanung, die in Absprache mit den Gesellschaften festgelegt wurde. Wie in früheren Jahren konnte die Akademie mit den budgetierten Mitteln nicht alle Beitragsgesuche in vollem Umfang finanzieren. Mit 5,8 Prozent fiel die Kürzungsrate jedoch geringer aus als im Vorjahr: 2015 wurden CHF 2,599 Mio. beantragt und CHF 2,399 Mio. zugesprochen, was einer Kürzungsrate von 7,7 Prozent entspricht.

Die neuen Verteilpläne 2017 wurden durch die Sektionen an der Jahresversammlung zuhänden des Vorstands der SAGW verabschiedet, der sie an seiner Septembersitzung genehmigte. Nach erfolgtem Budgetbeschluss des Parlaments sind die Verteilpläne 2017 nun auch in Kraft getreten.

Beiträge an Zeitschriften und Reihen machen rund 56 Prozent der Subventionen der Akademie aus. Viele Gesellschaften betrachten die Herausgabe wissenschaftlicher Periodika denn

auch als ihre Hauptaufgabe. Aus diesem Grund evaluiert die Akademie seit mehreren Jahren alle Zeitschriften nach formalen und finanziellen Kriterien. Diese Qualitätskontrolle umfasst drei Teile: die Überprüfung von Formalkriterien, die reglementsconforme Verwendung der gesprochenen Gelder sowie den Stand der Umsetzung digitaler Diffusionsformen und von Open Access. Ziel der jährlich durchgeführten Kontrolle ist es, die Qualität der durch die Akademie subventionierten Titel zu erhalten und zu fördern sowie deren Verbreitung und Rezeption zu erweitern. Ein besonderes Augenmerk gilt den digitalen Publikationsformen – ein Vorhaben, das bereits seit mehreren Jahren verfolgt wird: 40 Prozent der durch die SAGW subventionierten Zeitschriften sind Open Access zugänglich (teilweise mit Sperrfristen; die durchschnittliche Sperrfrist betrug 2016 21,8 Monate), 74 Prozent liegen retrodigitalisiert vor und sind grösstenteils über das Portal E-Periodica.ch verfügbar. Der Vorstand der SAGW verabschiedete im September eine Open-Access-Strategie für die durch die Akademie unterstützten Zeitschriften und Reihen, nachdem an der Jahresversammlung im Juni bereits erste Schritte angekündigt worden waren (siehe Kapitel 1.4.3). Kernstück der Strategie ist die Umsetzung des freien, unentgeltlichen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen mit einer Verteilung von 70 Prozent auf dem «grünen Weg» (selbstbestimmte Hinterlegung von publizierten Artikeln auf Repositorien, kurze Sperrfristen möglich) und 30 Prozent auf dem «goldenen Weg» (Online-Publikation ohne Sperrfristen).

	Beiträge 2016		Kürzungen 2016		2015
	nachgesucht	bewilligt	CHF	%	bewilligt
Publikationen	1 303 973	1 214 598	94 257	6,9	1 173 659
Tagungen	738 290	694 580	43 185	5,9	734 475
Fachinformationen	291 603	279 550	59 891	4,1	290 755
Langfristige Unternehmen Mitgliedsgesellschaften	185 500	184 500	1 000	0,5	200 000
Total	2 519 366	2 373 228	146 138	5,8	2 398 889

Tabelle 1
Direkte Beiträge an die Mitgliedsgesellschaften

Nebst den Zeitschriften unterstützte die Akademie im Berichtsjahr 91 Tagungen, was knapp 32 Prozent entspricht, gemessen an der gesamten Fördersumme für die Mitgliedsgesellschaften. Mit den Beiträgen an 47 Projekte in der Kategorie Fachinformationen (12,8 Prozent der Subventionen) fördert die Akademie die Vernetzung der Forschenden innerhalb der Schweiz, darunter Bulletins, Newsletter, vier Fachportale und Projekte im Zusammenhang mit der fachspezifischen Qualitäts- und Leistungsbeurteilung.

Die Akademie hatte es sich zum längerfristigen Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit unter den Mitgliedsgesellschaften zu fördern. Rund 14 Prozent der gesprochenen Mittel gingen an solche Kooperationsgesuche – ein Anteil, der sicher noch gesteigert werden kann. Immerhin sind mehr als die Hälfte der Mitgliedsgesellschaften in eine Kooperation involviert.

Die SAGW versteht ihre Beiträge in erster Linie als subsidiäre Hilfe: Die Gesellschaften steuern Eigenleistungen bei und werben weitere Drittmittel ein; gesamthaft macht dies mindestens die Hälfte der Gesamtkosten der durch die SAGW subventionierten Aktivitäten aus. Aus den Abrechnungen der Mitgliedsgesellschaften vom vergangenen Jahr geht hervor, dass die Mittel der Akademie etwa 30 Prozent des Gesamtaufwandes der Gesellschaften decken. Wir können deshalb zu Recht von einer äusserst erfolgreichen Anschubfinanzierung sprechen, mit deren Hilfe es gelingt, weitere Mittel in mehrfacher Millionenhöhe für die Geistes- und Sozialwissenschaften zu mobilisieren.

Nicht einberechnet ist dabei die freiwillige und unbezahlte Milizarbeit zahlreicher Gesellschaftsmitglieder. Ohne deren grosses Engagement wären die Akademie und ihre Mitglieder nicht in der Lage, ihr reichhaltiges Angebot an wissenschaftlichen Aktivitäten aufrechtzuerhalten.

2.1.2 Einzelgesuche

Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf den Reisekostenbeiträgen für den Besuch von Tagungen im Ausland für Nachwuchsforschende. Die Beiträge für ausserordentliche Tagungs- und

Publikationsgesuche der Mitgliedsgesellschaften stagnieren hingegen. Die Subventionen der Akademie verstehen sich als subsidiäre Beiträge, die in der Regel weitere Gelder anderer Förderorganisationen oder der Fachgesellschaften auslösen sollen.

Die Tabellen 2a–c auf Seite 15 geben Auskunft über die eingegangenen und bearbeiteten Einzelgesuche in den letzten Jahren. Die Anzahl der in einem Jahr behandelten Gesuche kann diejenige der eingegangenen Gesuche übersteigen, da – wie es etwa 2015 der Fall war – noch nicht behandelte Gesuche aus Vorjahren hinzukommen.

Die im März 2015 eingeführten Massnahmen zur Reduktion des Gesuchsvolumens haben sich bewährt. Das Wachstum der Eingänge (2015: 334; 2016: 366) konnte auf einem tieferen Niveau als noch 2014 stabilisiert werden. Die Anzahl der bewilligten Reisegesuche ist gegenüber dem Vorjahr 2015 (246) angestiegen und beträgt nun 285, ebenso die Summe der gesprochenen Beiträge an die Reisekosten, die sich 2016 auf 227 119 Franken belief (Vorjahr: 211 607 Franken).

Die Summe der beantragten Mittel ist gegenüber 2015 um rund ein Drittel gesunken. Die Summe der gesprochenen Subventionen ist hingegen mit –8,2 Prozent nicht im gleichen Ausmass zurückgegangen. Ausserdem ist die Kürzungsrate gegenüber dem Vorjahr (22,4 Prozent) mit 15,9 Prozent erneut gesunken, was wiederum auf die Pauschalbeiträge zurückzuführen ist, die nicht mehr gekürzt werden. Insgesamt können die getroffenen Massnahmen zur Reduktion des Aufwandes und des Volumens für die Reisemittelbeiträge als effektiv, effizient und, soweit schon zu beurteilen, als nachhaltig bezeichnet werden. Die durchschnittlichen Aufwände pro Gesuch betragen 797 Franken gegenüber 864 Franken im Vorjahr.

2.2 Unternehmen der Akademie

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir auf Kapitel 1.5 und für Einzelheiten auf die Jahresberichte der Unternehmen, die an anderer Stelle wiedergegeben sind. Die Akademie hat im

Berichtsjahr für ihre fünf Unternehmen (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Nationale Wörterbücher, Diplomatische Dokumente der Schweiz, Jahrbuch Schweizer Politik und infoclio.ch) insgesamt 7,59 Mio. Franken aufgewendet. Die gegenüber dem Vorjahr (7,38 Mio. Franken) höheren Aufwendungen sind auf

die in der BFI-Botschaft vorgesehenen ordentlichen Erhöhungen der Beiträge an einzelne Unternehmen zurückzuführen. Erfreulicherweise ist es verschiedenen Unternehmen wiederum gelungen, Drittmittel in beträchtlichem Ausmass zu akquirieren.

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Eingegangene Gesuche	366	337	561	429	416	326	370
Behandelte Gesuche	365	341	556	423	420	332	361
Gesuche bewilligt	308	267	457	356	341	268	309
Gesuche in Prüfung	2	1	1	4	1	3	17
Gesuche, auf die nicht eingetreten wurde	57	75	99	67	79	64	52
Gesuche, auf die nicht eingetreten wurde, in Prozent	15,6	22,0	17,6	15,6	19,0	19,6	14,1

Tabelle 2a
Entwicklung der Anzahl Einzelgesuche 2010–2016

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Periodika	2	2	17 720	17 400	320	1,8
Publikationen	5	3	26 500	16 000	10 500	39,6
Tagungen	15	14	118 178	100 900	17 278	14,6
Reisekostenzuschüsse	338	285	270 119	227 119	43 000	15,9
Diverses	5	4	38 700	12 200	26 500	68,5
Total 2016	365	308	471 217	373 619	97 598	20,7

Tabelle 2b
Nachgesuchte und gesprochene Beiträge nach Bereichen 2016

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Total 2016	365	308	471 217	373 619	97 598	20,7
Total 2015	341	267	517 811	401 707	116 104	22,4
Total 2014	556	457	781 118	438 597	342 521	43,9
Total 2013	423	356	675 432	433 692	241 740	35,8
Total 2012	420	341	729 068	444 755	284 313	39,0
Total 2011	332	268	825 359	438 058	387 301	46,9
Total 2010	361	309	935 028	500 122	434 906	46,5

Tabelle 2c
Beiträge für Einzelgesuche 2010–2016

2.3 Budget 2017

Die Akademie rechnet für 2017 mit einem Budget in der Höhe 15,757 Mio. Franken. Der für die Akademie vorgesehene Bundesbeitrag beträgt 15,563 Mio. Franken und ist gegenüber dem Vorjahr deutlich höher (2,55 Mio. Franken), was vor allem auf die Übernahme der beiden Unternehmen HLS und DaSCH zu Beginn der neuen Mehr-

jahresperiode 2017 bis 2020 zurückzuführen ist. Der prozentuale Anteil der Bundesgelder ist mit 98,8 Prozent gegenüber dem Wert des Vorjahres gleich geblieben; aufgrund des wirtschaftlichen Umfeldes können kaum noch Zinserträge verzeichnet werden. Insgesamt steigt der budgetierte Gesamtertrag der Akademie (siehe Tab. 3) gegenüber 2016 um 2,6 Mio. Franken oder 19,8 Prozent.

Tabelle 3:
Verteilung der Budgetzahlen 2017 auf die hauptsächlichsten Kostenstellen im Vergleich zu 2016

	CHF		Veränderungen zum Vorjahr in %
	2017	2016	
Mitgliedgesellschaften	2 451 510	2 371 228	+3,4
Kommissionen/Kuratorien	144 000	110 000	+30,9
Unternehmen der Akademie	4 770 300	2 142 000	+122,7
Nationale Wörterbücher	5 351 900	5 450 000	-1,8
Dachgesellschaft	665 000	881 500	-24,6
Generalsekretariat	1 846 500	1 726 500	+7,0
Beiträge an Gesuchsteller	460 000	460 000	+0,0
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	67 690	10 000	+576,9
Gesamtaufwand	15 756 900	13 151 228	+19,8

Wissenschaftspolitik

3.1 Nationale Beziehungen

Treffen der Dekaninnen und Dekane

Nach zweimaliger Audienz im Rahmen des alljährlichen Treffens der Dekaninnen und Dekane der philosophisch-historischen Fakultäten der Schweizer Universitäten hatte die Akademie das Privileg, die Amtsträger sowie die Leitungspersonen der jeweiligen Dekanate am 6. Juni im Haus der Akademien begrüßen zu dürfen. Das Treffen wurde genutzt, um Aktivitäten, vorwiegend im Schwerpunkt «Wissenschaft im Wandel» (siehe Kapitel 1.4.3, 4.1), zu präsentieren und Rückmeldungen der Anwesenden sowie deren Desiderata einzuholen.

Hauptpunkt der Diskussion waren angekündigte Reformen in der Projekt- und Personalförderung des SNF, wobei die konsensuell auf Kritik stossenden Aspekte in einem konsolidierten Schreiben an den Forschungsrat der Abteilung 1 wie auch an die Direktion und den Forschungsratspräsidenten kommuniziert wurden mit der Bitte, im angekündigten Monitoring mögliche Nebeneffekte besonders zu beobachten. Auch im Folgejahr wird die SAGW für die Organisation des alljährlichen Dekanentreffens besorgt sein – im Sinne eines institutionalisierten Austausches.

Revision des Urheberrechtsgesetzes URG

Die Akademien Schweiz haben unter der Federführung der SAGW eine Stellungnahme zum Vorschlag des Bundesrats für ein revidiertes Urheberrechtsgesetz eingereicht. Die Akademie tat dies im Rahmen der Task Force URG, in der sich 2015 Forschungsförderungsorganisationen, Gedächtnisinstitutionen, Hochschulen und wissenschaftliche Fachgesellschaften zu einer Interessensvertretung organisiert hatten. Die Akademie vertritt in der Kerngruppe der Task Force die Interessen der Forschungsförderung. Die Hauptpunkte der Stellungnahme betreffen die Einführung der Wissenschaftsschranke und des unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts. Bereits der Bundesrat anerkannte, dass

es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft brauche, da das Vervielfältigungsrecht des URG in der Forschung unerwünschte Barrieren verursacht. Nach geltendem URG ist «Text and Data Mining» (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung wünschenswert ist. Abgelehnt wird hingegen die Vergütungspflicht als Kompensation für die Wissenschaftsschranke. Im Einklang mit der nationalen Open-Access-Strategie von swissuniversities und dem SNF setzte sich die Akademie auch für die Einführung eines gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke ein, die von der öffentlichen Hand gefördert werden. Ein solches Zweitveröffentlichungsrecht wird in der Regel durch rechtliche Vorbehalte seitens der Verlage bei der Veröffentlichung von Publikationen wegbedungen. Das Zweitveröffentlichungsrecht ist ein wichtiger Bestandteil der Umsetzungsstrategie für Open Access zu Forschungsergebnissen. Die Vernehmlassung erfuhr mit ca. 1200 Stellungnahmen eine hohe Resonanz in den betroffenen Kreisen. Der Bundesrat beauftragte daraufhin die vorbereitende Gruppe AGUR¹² erneut, offene Fragen aus der Vernehmlassung zu klären. Die SAGW wird sich auch 2017 für eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Wissenschaft im revidierten URG einsetzen.

Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019

Der Bundesrat hat am 26. November die Vernehmlassung zum Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 eröffnet. Das Programm sieht gegenüber der bisherigen Planung ab 2017 Entlastungen von rund 1 Milliarde Franken vor. Damit schafft der Bundesrat die Grundlage für die Einhaltung der Vorgaben der Schuldenbremse in der kommenden Legislatur. Mit insgesamt 25 Massnahmen, die hauptsächlich auf der Ausgabenseite greifen, erstreckt sich das Stabilisierungsprogramm auf sämtliche Aufgaben des Bundes. Der Bereich Bildung und Forschung ist stark von den geplanten Einsparungen betroffen.

Bund fördert Stipendienharmonisierung auf Tertiärstufe

Im tertiären Bildungsbereich sollen Ausbildungen gefördert und Stipendien interkantonal harmonisiert werden. Der Bund bezweckt dies mit dem neuen Ausbildungsbeitragsgesetz, welches das Parlament als indirekten Gegenvorschlag zur «Stipendieninitiative» angenommen hatte. Der Bundesrat hat die Inkraftsetzung per 1. Januar 2016 beschlossen.

Der SNF stellt die Unterstützung von Graduiertenkursen ein

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat bisher Graduiertenkurse in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen subsidiär unterstützt. Der SNF anerkennt zwar nach wie vor die Bedeutung und Wirksamkeit von Graduiertenkursen. Da die Aus- und Weiterbildung der Doktorierenden gemäss der geltenden Aufgabenteilung aber in den Zuständigkeitsbereich der Hochschulen fällt, hat der SNF entschieden, sich aus dieser Förderungsmassnahme zurückzuziehen.

SNF-Pilotprojekt OAPEN-CH –

Erste Open-Access-Bücher sind publiziert

An der ersten OAPEN-Ausschreibung haben sich zehn Wissenschaftsverlage aus der Schweiz und aus Deutschland beteiligt. Der SNF unterstützt im Rahmen der ersten Pilotrunde die Veröffentlichung von 54 Buchpublikationen. Von diesen Büchern werden 27 Open Access publiziert und auf der Website der Verlage, in der OAPEN Library sowie in einem institutionellen Repositorium frei zugänglich sein. Die zweite Ausschreibung wurde am 15. Februar 2016 lanciert. Interessierte Verlage hatten Gelegenheit, Buchpublikationen für die Teilnahme am Pilotprojekt bis zum 13. April 2016 einzureichen.

Fakten zur Beteiligung der Schweiz an europäischen Forschungsrahmenprogrammen

Schweizer Forschungsinstitutionen beteiligten sich erfolgreich am 7. Europäischen Forschungsrahmenprogramm. Mit 4269 Beteiligungen, darunter 972 Projektkoordinationen, wurden 4,2

Prozent (2482 Mio. Franken) aller Beiträge an Schweizer Forschungsinstitutionen ausgerichtet. Der vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation veröffentlichte Bericht enthält auch erste Zahlen zur aktuellen Programmgeneration Horizon 2020: Die Schweiz ist an Horizon 2020 zurzeit teilassoziert. Die Zahlen für die Periode 2014 bis 2020 zeigen jedoch einen starken Rückgang der Forschungsbeteiligung. Für die Jahre 2014 bis 2015 erhielten Forschende aus der Schweiz nur noch 2,2 Prozent der Gelder aus dem EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020. Bei der Projektkoordination sank der Anteil von 3,9 auf 0,3 Prozent.

Georg Lutz wird neuer Leiter von FORS

Der Gründungsdirektor von FORS, Prof. Peter Farago, tritt auf den 31. August 2016 in den Ruhestand. Als seinen Nachfolger wählte der Stiftungsrat einstimmig Prof. Georg Lutz. Er wird seine neue Funktion am 1. September 2016 übernehmen. Georg Lutz ist seit 2008 als Senior Researcher bei FORS tätig und hat in dieser Zeit namentlich die Wahlbefragungen SELECTS erfolgreich geleitet.

BFI-Botschaft 2017 bis 2020

Anfang Juni 2016 entschied der Nationalrat mit der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI-Botschaft) über die Finanzierung der Hochschulen und Institutionen der Forschung in den Jahren 2017–2020. Die grosse Kammer lehnte sämtliche Anträge der Kommissionen für Aufstockungen sowie für Kürzungen der finanziellen Mittel ab. Sie folgte damit dem Bundesrat, der für die kommenden vier Jahre rund 26 Milliarden Franken in den BFI-Bereich investieren will. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Mittelwachstum von 2 Prozent. Für die laufende Periode 2013 bis 2016 wurde noch eine Wachstumsrate von 3,7 Prozent beschlossen. Auch die Finanzkommission des Ständerates (FK-S) beantragte, die Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2017–2020 ohne Änderungen anzunehmen. Zwei Anträge, einer zur Kürzung und einer zur Erhöhung des Budgets, wurden abgelehnt.

Ratifizierung des Kroatien-Protokolls

National- und Ständerat sprachen sich im Juni 2016 für die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf das neue EU-Mitglied Kroatien aus. Das Parlament stellte jedoch eine Bedingung: Der Bundesrat darf das Kroatien-Protokoll erst ratifizieren, wenn eine Regelung mit der Europäischen Union zur Steuerung der Zuwanderung besteht, die mit der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar ist. Die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien ist Voraussetzung für die Vollsoziierung der Schweiz am europäischen Forschungsprogramm Horizon 2020 ab 1. Januar 2017. An der Sitzung vom 16. Dezember 2016 ermächtigte der Bundesrat das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) die Ratifikation des Protokolls III gegenüber der EU zu bestätigen. Damit ist die Voraussetzung erfüllt für die Teilnahme der Schweiz am europäischen Forschungsprogramm Horizon 2020.

Vergabe und Finanzierung projektgebundener Beiträge 2017 bis 2020

Im Rahmen der projektgebundenen Beiträge (HFKG, Art. 59) werden von swissuniversities eingereichte und koordinierte Projekte unter Vorbehalt der parlamentarischen Zustimmung finanziert. Für die SAGW ist das Projekt «P-5 Services et informations numériques: nouveau lieu de la recherche scientifique» im Hinblick auf Open Access und den Betrieb des «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH) von Bedeutung (siehe Kapitel 1.4.3, 1.5). Das Projekt setzt das Programm SUK 2013–2016 P-2 «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» nahtlos fort.

Fremdsprachen an Primarschulen

Die Schweizer Landessprachen sollen in allen obligatorischen Schulen gelehrt, gepflegt und gelernt werden. Der Bundesrat stellte am 6. Juli 2016 drei Varianten zur Diskussion, wie eine Harmonisierung des Sprachenunterrichts unterstützt werden könnte, falls die Kantone ihre Sprachenstrategie nicht umsetzen: Es eskalierte

landesweit ein Disput um den Sprachenunterricht. Während die einen am Nutzen des frühen Fremdsprachenunterrichts zweifeln und sich andere streiten, ob zuerst Französisch oder Englisch gelernt werden solle, wundert sich die italienische Schweiz über so viel Ignoranz gegenüber der dritten Landessprache (siehe Kapitel 1.4.1).

Weiterentwicklung der Karriereinstrumente des Schweizerischen Nationalfonds (SNF)

Mit dem Ziel eines konkurrenzfähigen Forschungsplatzes Schweiz entwickelt der SNF seine Karriereförderung weiter, auch wenn einige der in der Mehrjahresplanung 2017 bis 2020 geplanten Massnahmen aus finanziellen Gründen noch nicht realisiert werden können. Im Zentrum der Reformen steht die frühe wissenschaftliche Eigenständigkeit von vielversprechenden jungen Forschenden.

3.2 Internationale Beziehungen

DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) und ALLEA (All European Academies)

Die europäische Infrastrukturinitiative DARIAH will den Zugang zu digitalen geisteswissenschaftlichen und kulturellen Daten erleichtern. Das Teilen von Fachwissen, Werkzeugen und ICT-Methoden, um Daten zu produzieren, vorzuhalten und zu präsentieren sowie langfristig verfügbar zu halten sind Schlüsselemente der paneuropäischen Infrastruktur. Sie funktioniert nach dem Grundsatz «Von den Forschenden – für die Forschenden». Die Akademie ist zusammen mit fünf Universitäten Cooperating Partner von DARIAH. Allerdings ist dies nur eine Zwischenlösung, bis die Schweiz eine Vollmitgliedschaft bei DARIAH erwerben kann. In der Mehrjahresplanung 2017 bis 2020 der SAGW wurde explizit auf die Bedeutung der Vollmitgliedschaft für den Schweizer Forschungsplatz hingewiesen. Ausdrücklich wurde betont, dass mit der gegenwärtigen Situation eine koordinierte Ausrichtung der Anstrengungen im Digital-Humanities-

Bereich mit sechs verschiedenen Kooperationspartnern nur schwierig zu erreichen ist. Das im Berichtsjahr noch im Pilotstadium betriebene DaSCH ist bestens geeignet, die Funktion einer nationalen Kontaktstelle für die Beziehungen der Schweiz zu DARIAH zu übernehmen (siehe Kapitel 1.4, 1.5). Konkrete Beiträge zu DARIAH-Aktivitäten konnte die Akademie durch die Mitwirkung an der DARIAH Working Group Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO) beisteuern. Sie hatte im Herbst 2014 eine Umfrage zur Verwendung digitaler Methoden und Praxen in allen europäischen Ländern durchgeführt. Die SAGW hatte die Aufgaben übernommen, das Schweizer Kapitel zu verfassen. Die Arbeitsgruppe legte 2016 eine Zusammenfassung aus europäischer Perspektive vor, die Akademie war für die deutsche Übersetzung besorgt.

Die SAGW wird sich weiterhin für eine möglichst rasche Mitgliedschaft der Schweiz bei DARIAH einsetzen, sei es als Vollmitglied oder mit einem Beobachterstatus.

Die SAGW vertritt zudem die Akademien-Schweiz in der ALLEA Workinggroup E-Humanities. An der Präsentation des Berichts «Going Digital: Creating Change in the Humanities» im Mai 2015 in Brüssel war auch die SAGW vertreten. Seit dem Wechsel im Vorsitz (gegenwärtig bei Irland) fanden jedoch keine weiteren Sitzungen der Arbeitsgruppe mehr statt. Die SAGW beteiligt sich überdies am Projekt «Elaboration of a Concept for a European Academies Internet Gateway for the Social Sciences and Humanities (AGATE)» der Union der Deutschen Akademien, in enger Zusammenarbeit mit ALLEA und DARIAH. Die Arbeiten an AGATE werden 2017 fortgesetzt. Inzwischen sind überdies zwei neue Vertretungen für die Union Académique Internationale (UAI) im SAGW-Vorstand.

Merger International Council for Science (ICSU) und International Social Science Council (ISSC)

Nach einer breiten Konsultation der betroffenen Disziplinen mit Einbezug der SAGW-Fachgesellschaften wurden Vorbehalte ausgesprochen, die vorwiegend den Strategie- und Zeitplan des Fusionsprozesses betreffen, welche sich mit den

Einwänden auf internationaler Ebene decken. Eine Arbeitsgruppe wird Strategie und Governance der neuen Organisation prüfen. Im September 2017 wird entschieden, ob aus den beiden internationalen Organisationen eine einzige Organisation werden kann.

Balzan Preis und Balzan Annual Lecture

Der Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, überreichte die Balzan-Preise an Piero Boitani für Vergleichende Literaturwissenschaft, Federico Capasso für Angewandte Photonik und Reinhard Jan für molekulare und zelluläre Neurowissenschaften. Alle Preisträger müssen die Hälfte des Preisgeldes (750 000 Franken) für die Finanzierung von Forschungsprojekten für Nachwuchsforscher verwenden. Gemäss der Vereinbarung mit der Internationalen Balzan Stiftung «Preis» wurde die Annual Balzan Lecture im Berichtsjahr in der Schweiz ausgerichtet. Pascale Cossart, Preisträgerin 2013 im Bereich «Infektionskrankheiten: Grundlagen und klinische Aspekte», hielt am 14. Dezember 2016 einen gut besuchten Vortrag an der EPFL.

COST Action ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities)

Seit dem Frühling 2016 läuft die COST Action «European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities» (ENRESSH). In dem internationalen Kooperationsprojekt sollen unterschiedliche Forschungsstränge der Forschungsevaluation aus europäischen Ländern vereint werden. Verbesserte Evaluationsverfahren und -methoden der Geistes- und Sozialwissenschaften sollen der Forschungsvielfalt gerechter werden und für die Verstärkung gesellschaftlicher Relevanz sorgen. Mit dem Kooperationsprojekt lassen sich auch Forschungsagenden sinnvoll an die gegebenen Umstände im hochschulpolitischen Kontext anpassen und verhindern so Fragmentierungen. Die Akademie vertritt gemeinsam mit Evaluationsexpertinnen und -experten die Schweiz in diesem Netzwerk, an dem inzwischen 33 europäische Länder und drei aussereuropäische Länder beteiligt sind (siehe Kapitel 1.4.3).

Wissenschaftliche Aktivitäten

4.1 Publikationen

Claudine Burton-Jeangros: «**Trajectoires de santé, inégalités sociales et parcours de vie**» *Swiss Academies Communications* 11 (8), ASSH, 2016
L'ampleur et la persistance des inégalités sociales face à la santé interpellent, en particulier dans les pays à revenu élevé. En effet, si, dans ces contextes, la santé de la population est en constante amélioration, comme en témoigne par exemple l'augmentation continue de l'espérance de vie, il n'en demeure pas moins que d'importants écarts persistent entre groupes sociaux. Dans ce 26^e cahier des Conférences de l'Académie, Claudine Burton-Jeangros, professeure associée et directrice du Département de sociologie de l'Université de Genève, expose dans un premier temps comment ces inégalités ont été problématisées au fil du temps et dans différents contextes. Elle décrit ensuite les diverses analyses qu'elle a menées et suivies dans le cadre suisse sur cette thématique.

Daria Pezzoli-Olgiati: «**Sichtbare Religion. Bilder, Blicke und Visualität als Grundthemen der Religionswissenschaft**» *Swiss Academies Communications* 11 (6), SAGW, 2016
In religiösen Symbolsystemen der Vergangenheit und Gegenwart spielen Bilder eine zentrale Rolle. Sie sind wichtige Träger von Bedeutungen, gestalten Weltbilder, vermitteln Normen und Werte. Bilder interagieren mit weiteren von Religion genutzten Medien, weisen aber spezifische Eigenschaften auf. Das 25. Heft aus der Reihe der SAGW-Akademievortrräge präsentiert die Funktion der visuellen Quellen in religiösen Symbolsystemen und wie man die Produktion der Bedeutung in Bildern analysieren kann. Daria Pezzoli-Olgiati, damals Titularprofessorin für Religionswissenschaft und Leiterin des Zentrums für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) der Universität Zürich, entwickelte einen allgemeinen Überblick über religionswissenschaftliche Untersuchungen von visuellen Quellen.

Tagungsband: «**Ehe und Partnerschaft zwischen Norm und Realität**»

Swiss Academies Reports 11 (1), SAGW, 2016
Die Tagung «Ehe und Partnerschaft zwischen Norm und Realität» hatte zum Ziel, Erkenntnisse verschiedener geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen zu Recht und Wirklichkeit der Paarbeziehung in der Schweiz zu bündeln. Mit dem Bericht soll der interdisziplinäre Dialog zur Zukunft dieses zentralen Bereichs des Familienrechts gefördert werden.

René Levy: «**Wie sich Paare beim Elternwerden retraditionalisieren, und das gegen ihre eigenen Ideale**»

Swiss Academies Communications 11 (3), SAGW, 2016
Als Beitrag zur empirischen Fundierung der politischen Diskussion wird zunächst die Geschlechtsspezifität männlicher und weiblicher Lebensläufe in der Schweiz dargestellt. Sie bringen eine unterschiedlich starke Retraditionalisierung der innerfamilialen Aufgabenverteilung mit sich, welche sich nicht mit unterschiedlichen Präferenzen der werdenden Eltern erklären lässt. Dagegen erweist sich das Funktionieren des institutionellen Umfeldes der Familien als vielversprechende alternative Erklärungsmöglichkeit.

Marlene Iseli: «**Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften: Prinzipien, Ansätze und Verfahren**»

Ein Synthesebericht und Stellungnahmen aus den SAGW-Fachgesellschaften
Swiss Academies Reports 11 (2), SAGW, 2016
Die Idee der Vermessung ist, etwas verkürzt formuliert, einer Idee der Selbstvergewisserung gewichen. In der Überzeugung, dass der wissenschaftliche Alltag mit permanentem Beurteilen einhergeht, stellt sich also in erster Linie die Aufgabe der Transparenz und der Systematik. Die Fachkreise sollen sich an einer kritisch-konstruktiven Debatte beteiligen, um die Deutungshoheit über ihr eigenes Tun und ihre Qualitätsdefinition zu wahren.

Markus Zürcher: **«Gegenstand, Relevanz und Praxis der Geisteswissenschaften – Eine philosophisch-anthropologische Begründung»**
Swiss Academies Communications 11 (5), SAGW, 2016
 Spätestens seit der Jahrtausendwende werden Wissenschaft und Wissen als zentrale Produktionsfaktoren erkannt, die massgeblich zu Wertschöpfung, Produktivität, Wirtschaftswachstum und Wohlfahrt beitragen. Gerade in Bezug auf die Geisteswissenschaften entgeht dieser geschaffene Mehrwert jedoch dem oberflächlichen Blick. Mit der vorliegenden Schrift wird der Versuch unternommen, den Gegenstand, die Relevanz und damit den praktischen Nutzen der Geisteswissenschaften systematisch herzuleiten. Dabei zeigt sich, dass die grossen Trends hin zur Individualisierung und Pluralisierung, zur Entmaterialisierung von Produktion und Konsum und zur Ausrichtung der Forschungs- und Gesellschaftspolitik auf die sogenannten «grand challenges» die Bedeutung der Geisteswissenschaften gegenwärtig und zukünftig erhöhen.

Kilian T. Elsasser, Ueli Habegger, Georg Kreis, Industriekultur ICOMOS Suisse:

«Eine Zukunft für die historische Verkehrslandschaft Gotthard. Publikation zum Symposium vom 6. und 7. Sept. 2013 in Altdorf»

Swiss Academies Reports 9 (5), 2. Aufl., SAGW, 2016
 Der neu aufgelegte Tagungsband bietet eine Auslegeordnung zur historischen und denkmalpflegerischen Bedeutung der Verkehrswege, zu Aspekten des Betriebs und der Infrastruktur der Gotthard-Bergstrecke sowie zu bestehenden und geplanten touristischen Angeboten in der Region. Er kann auch als fundierte Entscheidungsgrundlage dienen, wie mit der Möglichkeit, die Bahnstrecke als UNESCO-Welterbe zu erhalten und zu vermarkten, umzugehen ist.

Sibylle Obrecht Lösch: **«Auf der Suche nach dem Ganzen in der Medizin – der Beitrag der Philosophie: Bericht zum Workshop Medical Humanities IV»**

Swiss Academies Communications 11 (1), SAGW, 2016
 Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und die SAGW haben im Rahmen des Workshop-Zyklus «Medical Hu-

manities» im März 2015 unter dem Titel «Auf der Suche nach dem Ganzen in der Medizin – der Beitrag der Philosophie» einen weiteren Workshop organisiert. Der Bericht von Sibylle Obrecht Lösch liefert nicht nur eine hervorragende Zusammenfassung der verschiedenen Präsentationen und Diskussionen des Workshops. Er enthält ebenfalls einen wertvollen Ausblick, welcher die interdisziplinären Erfahrungen im Hinblick auf eine weitere Ausgestaltung der Medical Humanities reflektiert.

Urs Hafner: **«Vom «guten Arzt» zu den «Health Professionals»? Der Arztberuf vor den Herausforderungen des Gesundheitswesens und im Wandel der Gesellschaft: Bericht zum Workshop Medical Humanities V»**

Akademien der Wissenschaften, Bern 2016

Die Zusammenfassung des Workshops V reflektiert Vorstellungen und Bilder «vom guten Arzt» auf deren Angemessenheit, Tragfähigkeit sowie Orientierungswert in einem Feld, in dem längst unterschiedlich spezialisierte «Health Professionals» den «Arzt» abgelöst haben.

«Lebensqualitätsforschung in der Schweiz. Bericht zum 2. Workshop «Lebensqualität messen» vom 12. Sept. 2016 in der Reihe «Lebensqualität definieren, messen und fördern»»

SAGW, Bern 2016

Es besteht ein hoher Bedarf an validierten Instrumenten zur Lebensqualitätsmessung. Im September 2016 trafen sich in Genf Expertinnen und Experten aus der Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Medizin, Sozialer Arbeit, Gerontologie, Geriatrie, den Ingenieurwissenschaften sowie der Gesundheitsversorgung, um Möglichkeiten und Grenzen von bestehenden Instrumenten zur Messung von Lebensqualität zu diskutieren.

«Lebensqualitätsforschung in der Schweiz. Bericht zum 1. Workshop «Lebensqualität definieren» vom 20. Mai 2016 in der Reihe «Lebensqualität definieren, messen und fördern»»

SAGW, Bern 2016

Der Bedarf an Lebensqualitätskonzepten, welche für die Grundlagen- und Anwendungsforschung geeignet sind, ist unbestritten. Gefragt sind Kon-

zepte, welche Individualität, Kontextualität wie auch die Vergleichbarkeit und Generalisierung beachten und garantieren. Der Bericht zum ersten Workshop zur Lebensqualitätsforschung fasst die Erkenntnisse zusammen.

4.2 Veranstaltungen

Lebensqualität definieren, messen und fördern

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW), Universitärer Forschungsschwerpunkt (UFSP) und Dynamik Gesunden Alterns (Universität Zürich)

– 20. Mai 2016, Zürich: *Lebensqualität DEFINIEREN*

– 12. September 2016, Genf: *Lebensqualität MESSEN*

– 13. Dezember 2016, Bern: *Lebensqualität FÖRDERN*

Weltweit wird Lebensqualität im Gesundheitswesen eine zunehmend wichtigere Grösse. Um die Lebensqualitätsforschung in der Schweiz bei der theoretischen Weiterentwicklung des Lebensqualitätskonzepts, der Lebensqualitätsmessung und der Lebensqualitätsförderung zu stärken, hat die SAGW 2016 eine dreiteilige Workshopreihe in Zürich, Genf und Bern durchgeführt. Zur Förderung der Lebensqualitätsforschung in der Schweiz braucht es Investitionen in Forschungsstrukturen, die den innovativen, neuen Konzepten und der Technologieentwicklung Rechnung tragen. Mit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Sozial-, Geistes- und Ingenieurwissenschaften könnte die Schweiz eine internationale Führungsrolle im Bereich der Lebensqualitätsmessung und -förderung einnehmen.

«Medical Humanities V. Vom «guten Arzt» zu den «Health Professionals»»

Akademien der Wissenschaften Schweiz

31. März 2016, Kornhausforum, Bern

Das Berufsbild und die Anforderungen an den Arzt haben sich gewandelt – vom «guten Hausarzt» zum Cyberdokter, vom «berufenen» Arzt zum Topspezialisten. Die «Health Professionals» von heute übernehmen spezialisierte Funktionen. Zentral bleiben in dieser Transformation die Bedeutung der Empathie sowie die kommunikativen Fähigkeiten von Personen in den Gesundheitsberufen, welche in einem direkten Kontakt mit

den Patienten stehen. Diese Fähigkeiten prägen weiterhin die Vorstellung vom «guten Arzt». Am Workshop V der Reihe «Medical Humanities» wurden Bilder und Vorstellungen «vom guten Arzt» diskutiert und auf deren Angemessenheit, Tragfähigkeit wie auch Orientierungswert hinterfragt.

Podiumsgespräch: SNF-Projektförderung in den Geistes- und Sozialwissenschaften

7. April 2016, UniS, Universität Bern

Am Podiumsgespräch stellte die SAGW die Neuerungen des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) in der Projektförderung und ihre Auswirkungen auf die Geistes- und Sozialwissenschaften zur Diskussion. Es wurde deutlich, dass der SNF die Effekte sorgfältig beobachten will und offen für Anpassungen ist. Hilfreich ist, wenn die Community sich an diesem Prozess aktiv beteiligt. Ebenso werden vonseiten der Universitäten – sofern zielführend und angemessen – Anpassungen an die neuen Bedingungen erwartet.

Atelier: «La promesse de la formation – buts, résultats et déficits»

Académies suisses des sciences

4/5 juillet 2016, Thoune

Dans l'opinion publique, la formation formelle et informelle joue un rôle fondamental pour un bon développement personnel et sociétal dans tous les domaines de la vie et de la société. Quels savoirs, quelles compétences et quelles aptitudes, mais également quelles valeurs, normes et orientations importantes aux yeux de l'Etat, du marché et de la société civile sont à promouvoir et dans quels buts? Ces questions ont été discutées lors d'un atelier auquel 35 expert-e-s de l'éducation ont participé. La discussion avait pour but de refléter, à partir de quatre domaines du système de formation (école obligatoire, formation professionnelle, gymnase et formation continue), les différentes conceptions de la formation ainsi que les concepts qui leur sont liés et d'explicitier ainsi les priorités, les appréciations et les hiérarchies définies (voir chapitre 5.2).

«Vivre ensemble – Les bénéfiques de l'engagement intergénérationnel de la société civile pour les communes et les villes»

Un colloque de l'ASSH, du Pour-cent culturel Migros et de la Société suisse d'utilité publique, avec le soutien de l'Union des Villes Suisses, l'Association des Communes Suisses et la Conférence tripartite sur les agglomérations

14 septembre 2016, Université de Fribourg, Pérolles II

Ce colloque avait pour but d'offrir, à l'aide d'exemples de projets concrets et d'interventions de divers experts, une vue d'ensemble des «best practices» ainsi que des suggestions pour une collaboration entre société civile et secteur public qui soit fructueuse et en faveur des échanges intergénérationnels. Environ 150 participant-e-s venant de toute la Suisse – professionnels, consultants et chercheurs provenant de l'administration publique ainsi que de la société civile – y ont participé.

Öffentliche Veranstaltung anlässlich der Jahresversammlung: «Das Tessin in seiner Beziehung zur Schweiz und zu Europa»

3. Juni 2016, Università della Svizzera italiana, Lugano

An der öffentlichen Veranstaltung der Jahresversammlung in Lugano stand der Kanton Tessin im Mittelpunkt. Auf dem Podium versammelten sich Vertreter aus den Bereichen Wissenschaft, Sprache/Kultur, Mobilität und Medizin und berichteten über die speziellen Herausforderungen im Tessin. Von der übrigen Schweiz durch das Gebirge abgetrennt, ergeben sich nicht nur für die Handelswege Schwierigkeiten, auch der Transport im medizinischen Notfall ist für Tessiner anspruchsvoll. Und für die Verständigung sind sie mehr als andere darauf angewiesen, eine zweite Landessprache zu lernen. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb: Kein anderer Kanton schafft es, gegen aussen so geschlossen wahrgenommen zu werden wie das Tessin (siehe Kapitel 5.2).

2016 Annual Balzan Lecture mit Pascale Cossart, Institut Pasteur, Paris

14. Dezember 2016, Lausanne

Pascale Cossart, Balzan-Preisträgerin 2013, hielt einen Vortrag über ihr Fachgebiet «Infektionskrankheiten, Grundlagenforschung und klinische Aspekte». Sie konnte aufzeigen, dass *Listeria* und andere Bakterien eine Reorganisation des

Aktin-Zytoskelettes und der Zellmembran der Wirtszelle bewirken und dadurch die bakterielle Invasion ermöglichen. Anlässlich der Balzan Lecture wurde deutlich, wie weit der Erkenntnisprozess der Forschergruppe rund um Pascale Cossart über den Weg vom Keim zur Infektionskrankheit – vom Saprophyten zur Virulenz – bereits fortgeschritten ist.

Séries de manifestations

Les séries de manifestations et les portails disciplinaires sont deux projets de l'ASSH qui encouragent et favorisent la collaboration entre sociétés membres.

Dans la foulée de la série de manifestations «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas», l'ASSH a lancé pour 2016 et 2017 deux nouveaux cycles d'événements sur les thèmes «Prosperité et bien-être» et «Migration et mobilité», qui se déroulent en parallèle. Le mois d'avril a vu à la fois la clôture de la première série et l'ouverture de la nouvelle «saison». Le premier cycle s'est en effet achevé le 12 avril par un événement organisé par la Société suisse de traditions populaires (SSTP) au KultKino Atelier à Bâle sur le thème «Utopie Suisse». La deuxième saison s'est quant à elle ouverte le 16 avril, par une manifestation du cycle «Migration» organisée également à Bâle par la société Archéologie suisse (AS) sur le thème «Fremde Knochen in Schweizer Boden». La première manifestation du cycle «Prosperité et bien-être» a été organisée quant à elle par NIKE le 2 mai à la Maison des Générations de Berne, sur le thème des nouveaux espaces d'habitation, oscillant entre densification et conservation. Les nouvelles thématiques «Prosperité» et «Migration» de cette deuxième saison ont rencontré un beau succès auprès des sociétés membres, avec, respectivement, une douzaine et une quinzaine d'événements prévus jusqu'au printemps 2017, en Suisse romande comme en Suisse alémanique. Ces manifestations viennent compléter le portrait aux multiples facettes de la Suisse esquissé par la première série d'événements. Les deux nouvelles séries s'insèrent donc également sous la formule générale «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas». Le programme des deux nouveaux cycles est consultable sous: <http://www.lasuissexistepas.ch>.

Öffentlichkeitsarbeit

5.1 Preise

Nachwuchspreis

Le Prix de la Relève ASSH est dédié à la relève scientifique suisse et récompense chaque année une jeune chercheuse ou un jeune chercheur de maximum 38 ans en sciences humaines et sociales pour la qualité d'un article scientifique. Le prix, d'un montant de 10 000 francs suisses, est décerné chaque année lors de l'Assemblée générale de l'ASSH.

Sebastian Alvarez, assistant et doctorant à l'Institut d'histoire économique Paul Bairoch de l'Université de Genève, a remporté le Prix Relève ASSH 2016 avec son article «The Mexican Debt Crisis Redux: International Interbank Markets and Financial Crisis, 1977–1982», paru dans le *Financial History Review* en avril 2015. Une totalité de 67 candidatures conformes aux critères formels avaient été soumises. L'âge des candidat-e-s se situe entre 27 et 37 ans. Les articles sont majoritairement rédigés en anglais (54 pour cent), contre 30 pour cent en allemand, 12 en français et 4 pour cent en italien.

Départs et nouveaux membres au sein du jury Prix Relève:

- Départs: Ulrike Ehlert, Tiziana Suarez-Nani
- Nouveaux membres: Johannes Ullrich, Didier Maillat

Prix Media

Le **Prix Média**, doté de 5000 francs suisses, est un prix des Académies suisses des sciences qui récompense chaque année un article ou une émission scientifique. 54 candidatures ont été déposées en 2016, dont 12 provenant du domaine des sciences humaines et sociales. Le prix a été décerné à Lison Méric pour son reportage «J'entends des voix», diffusé dans l'émission «36.9°» de la RTS le 16 décembre 2015.

En même temps, le **Prix Média Newcomer**, également doté de 5000 francs suisses, est attribué à un-e professionnel-le des médias âgé-e de maximum 32 ans, afin d'encourager la relève de manière ciblée. Il a été décerné, en 2016, à Julian

Schmidli et Timo Grossenbacher de l'équipe SRF Data pour leur contribution qui s'intitule «Die Interessenbindungen der Schweizer Universitäten».

Depuis 2015, des **Prix Média d'encouragement**, qui récompensent la pertinence et l'originalité de projets journalistiques scientifiques, sont attribués. Une enveloppe de 30 000 francs suisses, soit de 7500 francs suisses par Académie, est prévue annuellement à cet effet. En 2016, l'ASSH a décerné deux Prix Média d'encouragement:

- Jonas Baumberger, Servan Grüniger, Michaela Egli: Ghosts in the Shell: Mensch, Maschine, Geist(er) (3750 francs suisses)
- This Wachter, 1918 goes viral (3750 francs suisses)

Départs et nouveaux membres au sein du jury Prix Media de l'ASSH:

- Départs: Philomen Schönhagen
- Nouveaux membres: Ariane Dayer, Sébastien Salerno, Constanze Jecker

5.2 Bulletins, Newsletter, Social Media, Web und Blog

Viermal jährlich wird das Bulletin an 2500 Abonentinnen und Abonenten verschickt. Die SAGW berichtet über Themen der Wissenschaftspolitik, Aktualitäten aus dem Generalsekretariat, über wissenschaftliche Schwerpunkte, Mitgliedergesellschaften und die Akademien der Wissenschaften Schweiz. Im Bulletin werden zudem relevante Wissenschafts-News aus dem Ausland vermerkt und Publikationen aus dem Kreise der SAGW vorgestellt. Das Bulletin ist jeweils auf der Website verfügbar: www.sagw.ch/bulletin.

Jedes SAGW-Bulletin fokussiert in einem Dossier ein zentrales Thema: Im Dossier des Bulletins 1/2016 «Gesund altern in der Schweiz» äusserten sich Forschende und Institutionsverantwortliche zu der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierten «Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health». Ein Paradigmenwechsel zeichnet sich ab im neu begründeten Gesundheitsverständnis der WHO: Im Zentrum steht nicht mehr die Beseitigung

der Symptome, sondern das Ziel, sein Leben selbstständig führen zu können.

Schwerpunkt im zweiten Bulletin des Berichtsjahres sind der Kanton Tessin und seine Beziehungen zur Schweiz: Welches Bild hat die Schweizer Bevölkerung vom Tessin? Der Kanton wird mit Tourismus und Finanzdienstleistungen assoziiert, obwohl eine auf internationale Märkte ausgerichtete Industrie dominiert. Diesseits der Alpen wird die dynamische, innovative und international vernetzte Entwicklung des Wissens- und Forschungsplatzes Tessin kaum wahrgenommen oder gar ignoriert. Tessinerinnen und Tessiner aus Wirtschaft, Bildung und Politik stellten im Dossier ihren Kanton vor.

In Bulletin 3/2016 «Prospérité et bien-être» et «Migration et mobilité» präsentierte die SAGW zusammen mit ihren Fachgesellschaften Veranstaltungen und Ergebnisse aus den beiden neuen Reihen «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas».

Im Dossier des vierten und letzten Bulletins 2016 ist über «Das Versprechen der Bildung» nachzulesen. Welche Erwartungen werden an das Bildungssystem gestellt? Im Juli 2016 diskutierten 35 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Arbeitswelt und Bildungsbehörden in Thun, über Bildungsziele in ihrem Bereich und Möglichkeiten, diese zu erreichen können.

Massgeblich trug die Kommunikation zur erfolgreichen Umsetzung der Aktion «It's the humanities, stupid!» bei. Mit Glückskeksen, handgeschriebenen Postkarten und Testimonial-Videos machte die SAGW nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf die Bedeutung der Geisteswissenschaften aufmerksam. Weiter wurden Bildlogos für die thematischen Schwer-

punkte eingeführt und die Fachportale, die Reihen «Wohlfahrt» und «Migration» sowie die weiteren Veranstaltungen kommunikativ begleitet.

Die SAGW verschickt monatlich elektronische Newsletter an über 2900 Interessierte. Im Newsletter wird auf rund neun Seiten über Aktualitäten in der SAGW, Wissenschaftspolitik sowie über relevante Themen im Ausland, Publikationen, Veranstaltungen und Ausschreibungen berichtet. Zusätzlich zur SAGW-Website bestehen mehrere thematische Websites, etwa jene zur Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas». Neu aufgebaut ist die Website «abouthumanities.sagw.ch», welche Nutzen und Bedeutung der Geisteswissenschaften dokumentiert.

Auch die Social-Media-Kanäle der SAGW wurden weiter ausgebaut: Bei Twitter konnten 264 neue Follower gewonnen werden. Im Berichtsjahr hat das Kommunikationsteam Facebook aufgeschaltet – bis Ende Jahr mit 84 Abonnenten. Seit Oktober 2016 wird der SAGW-Blog aktiv bewirtschaftet: Ein Corporate Blog gehört zur Königsdisziplin jedes modernen Marketings. Der Blog auf der Website bestätigt, dass eine Organisation zeitgemäss kommuniziert. Zusätzlich generiert ein Blog «Traffic» auf der Website. Fazit: Der Blog dient der positiven Imagebildung. Im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften existiert ein reicher Fundus von Blog-Themen: Studien und Publikationen, Experten schreiben Kommentare in Qualitätsmedien, Politiker kürzen das Budget für Bildung, internationale Preise werden verliehen: <http://wissenschaftskultur.blogspot.ch/>.

Aktivitäten der Leitungsorgane

6.1 Delegiertenversammlung

L'Assemblée des délégué-e-s a élu le Prof. Jean-Jacques Aubert comme successeur du Prof. Heinz Gutscher à la présidence de l'Académie. Les Prof. Susanne Bickel, Cristina Urchueguía et Michael Stauffacher ont été élus nouveaux membres du Comité. Le Prof. Heinz Gutscher a été élu membre d'honneur de l'ASSH.

Election du Prof. Jean-Jacques Aubert à la présidence de l'ASSH

L'Assemblée des délégué-e-s a élu le Prof. Jean-Jacques Aubert comme président de l'ASSH. Jean-Jacques Aubert a obtenu sa licence ès lettres (grec, latin, français médiéval, droit romain) à l'Université de Neuchâtel en 1981. Pour sa formation postgrade, il a passé l'année 1981–1982 à New York University. De 1984 à 1991, il a suivi la Graduate School à Columbia University (New York), qui lui a décerné les titres de M.A., M.Phil. et Ph.D. En parallèle, il a été exchange scholar à Harvard University de 1987 à 1989 et la Stanford University durant l'année 1989. A son retour en Europe, Jean-Jacques Aubert a été membre de l'Institut suisse de Rome (1991–1992), puis chargé de cours aux Universités de Neuchâtel (1992–1993), Fribourg (1993–1996) et Lausanne (1993–1994). Entre 1992 et 1996, il a enseigné à l'Ingenieurschule de Bienne comme Professeur titulaire de français et d'anglais. Depuis 1996, il est professeur ordinaire de philologie classique et histoire ancienne à l'Université de Neuchâtel. Entre 2005 et 2007 il a occupé la fonction de vice-doyen puis doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel. De janvier 2014 à juillet 2016, il a été vice-recteur du secteur enseignement de l'Université de Neuchâtel.

Wahl von Prof. Dr. Susanne Bickel in den Vorstand

Neues Mitglied des Vorstandes der SAGW und Präsidentin der Sektion 1 ist Prof. Dr. Susanne Bickel. Sie übernimmt das Präsidium der Sek-

tion in der Nachfolge von Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert. Susanne Bickel studierte Ägyptologie, Koptologie und Germanistik in Genf. Von 1984 bis 1989 war sie Assistentin in Ägyptologie an der Universität Genf, wo sie 1993 zu «Les notions de cosmogonie avant le Nouvel Empire» promovierte. Von 1989 bis 1995 war sie freie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schweizerischen Institut für ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo und von 1992 bis 2000 arbeitete sie als Ägyptologin und Redaktorin am Französischen Archäologischen Institut in Kairo. 2000–2006 war sie Assistentin am Ägyptologischen Seminar der Universität Basel und von 2000 bis 2011 Lehrbeauftragte für Ägyptologie an der Universität Fribourg. Im Herbst 2006 wurde sie Extraordinaria für Ägyptologie an der Universität Basel und seit zwei Jahren hat sie eine Stelle als Full Professor inne.

Wahl von Prof. Dr. Cristina Urchueguía in den Vorstand

Prof. Dr. Cristina Urchueguía ist neues Mitglied des Vorstands der SAGW und Präsidentin der Sektion 2 in der Nachfolge von Prof. Dr. Silvia Naef. Cristina Urchueguía hat das internationale deutsch/spanische Abitur an der Deutschen Schule / Colegio Alemán in Valencia erworben. 1989 erlangte sie das Klavierdiplom am Conservatorio Superior de Música de Valencia bei Perfecto García Chornet. Von 1990 bis 1995 hat sie Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Romanische Philologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg studiert. Ihren Magister in Musikwissenschaft machte sie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg über «Die Lieder von Manuel de Falla». 1999 promovierte sie ebenfalls in Würzburg zum Thema «Die mehrstimmige Messe im Goldenen Jahrhundert: Überlieferung und Repertoirebildung in Quellen spanischer und portugiesischer Provenienz 1490–1630». Von 2000 bis 2001 war sie als Postdoktorandin mit dem Projekt «Editionsmodelle für Gonçalo de Vaenas: Arte nuevamente inventado para aprender a tanger (1540)» befasst. Von 2001 bis 2003 übernahm sie die Leitung des DFG-Projekts «Schreiben und Komponieren: Kompositionsstrategien beim mittleren

Beethoven». Danach war sie Projektleiterin des SNF-Projekts «Gesamtausgabe Arcangelo Corelli: Violinsonaten Op. 5» an der Universität Zürich. 2005 war sie ebendort als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ein Jahr später als Gastdozentin an der Universidad Politécnica de Valencia tätig. 2009 schloss sie an der Universität Zürich ihre Habilitation zu «Allerliebste Ungeheuer: Das deutsche komische Singspiel 1760–1790» ab. Im Jahr 2010 begann sie als Assistenzprofessorin an der Universität Bern und ist dort seit Januar 2016 Ausserordentliche Professorin am Institut für Musikwissenschaft.

Wahl von Prof. Dr. Michael Stauffacher in den Vorstand

Neues Mitglied des Vorstandes und Präsident der Sektion 7 wurde Prof. Dr. Michael Stauffacher. Er ist der Nachfolger von Prof. Dr. Jürg Glauser. Michael Stauffacher, Professor an der ETH Zürich, ist Co-Direktor des Transdisziplinaritätslabors im Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich. Seit 2009 ist Stauffacher Präsident der «Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Umweltforschung» (saguf) und seit 2012 Mitglied der Steuerungsgruppe «Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen» der Akademien der Schweiz. Michael Stauffacher doktorierte in Soziologie an der Universität Zürich. Er forscht und lehrt seit mehr als zwanzig Jahren an der ETH Zürich, mit Forschungsaufenthalten am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und an der Lancaster Universität in Grossbritannien sowie Lehrverpflichtungen u.a. an der Leuphana Universität Lüneburg und der Stellenbosch Universität in Südafrika. Seine Forschung ist interdisziplinär, wobei er wissenschaftliche Exzellenz (über 70 Artikel in referierten Zeitschriften und Büchern) mit praktischer Relevanz verbindet. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Energie- und Klimawandel, Stadtentwicklung und umstrittene Infrastrukturprojekte.

Prof. em. Dr. Heinz Gutscher ist Ehrenmitglied der SAGW

Die Delegiertenversammlung hat Prof. em. Dr. Heinz Gutscher zum Ehrenmitglied ernannt.

Heinz Gutscher ist seit 2012 emeritierter Ordinarius für Sozialpsychologie an der Universität Zürich. In Zürich absolvierte er sein Studium in Psychologie, Soziologie und Publizistik. Nach Weiterbildungsaufenthalten an den Universitäten von Colchester, Essex (England), und Ann Arbor, Michigan (USA), wurde er 1990 habilitiert. Es folgte die Berufung auf den Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der Universität Zürich. Heinz Gutscher hat langjährige Erfahrungen in verschiedensten Bereichen der Sozialforschung, war Mitglied der Eidgenössischen Energieforschungskommission und des Stiftungsrats des Schweizerischen Kompetenzzentrums Sozialwissenschaften der Universität Lausanne (FORS). Gutscher präsidiert das Forum für Klima und globale Umweltveränderungen (ProClim), ein Kuratorium der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT). 2013 wurde er ins wissenschaftliche Steering Committee von Future Earth, dem neu gegründeten Forschungsprogramm zu Nachhaltigkeit, gewählt. Heinz Gutscher war 2011 bis 2012 Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz und präsidierte die SAGW von 2010 bis 2016. Die Delegiertenversammlung ernannte Prof. em. Dr. Heinz Gutscher in Anerkennung seiner persönlichen und wissenschaftlichen Verdienste um die SAGW sowie die Akademien der Wissenschaften Schweiz zum Ehrenmitglied.

6.2 Präsidentenkonferenz

Engagement in der italienischsprachigen Schweiz

Die Frage, ob die italienischsprachige Schweiz von der SAGW vernachlässigt wird, stand im Zentrum der Präsidentenkonferenz. In einer Postersession präsentierten die Fachgesellschaften und Unternehmen der SAGW Projekte, die entweder im Tessin angesiedelt oder in Zusammenarbeit mit dem Tessin entstanden sind. Zu sehen war eine beeindruckende Vielzahl unterschiedlichster Projekte: vom Tessiner Kunstführer, von italienischen Dialektwörterbüchern über Studien zur politischen Situation und zur Geschichte der Alpen bis hin zur Ästhetik der Mathematik.

So widerspiegelte sich das vielfältige Netzwerk der Fachgesellschaften – die Frage, ob die SAGW im Tessin präsent ist, war damit beantwortet.

Im zweiten Teil der Präsidentenkonferenz ging es um das Engagement der SAGW im Tessin und um die Diskussion über den Stand und die Bedeutung der italienischen Sprache. Früher fürchtete man südlich der Alpen, dass es mit der Eröffnung des Gotthardtunnels zu einer Germanisierung der italienischen Schweiz kommen würde: Diese Befürchtung erwies sich als unbegründet. Allerdings wird auch heute noch vielfach der wohl gerechtfertigte Vorwurf laut, Italienisch werde in der übrigen Schweiz – vor allem in der Deutschschweiz – nicht als gleichwertige Landessprache behandelt. Beispiele dafür sind Websites, die zwar auf Französisch und Englisch, selten aber auf Italienisch übersetzt werden. Die Podiumsteilnehmenden stimmten überein, dass eine italienische Übersetzung eines Textes oder einer Website nicht primär aufgrund des Verständnisses wichtig wäre, sondern damit ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der dritten Landessprache und des Respekts gegenüber deren Sprechenden gesetzt wird. Die italienische Kultur und Sprache muss vor allem ausserhalb des italienischsprachigen Raums gefördert werden, und die SAGW könnte eine Vermittlerrolle einnehmen. Bei der Frage, welche Bedeutung Übersetzungen generell zukommt, gingen die Meinungen auseinander. Die einen waren überzeugt, dass Übersetzungen zentral sind für das gegenseitige Verstehen und letztlich für den interkulturellen Zusammenhalt. Die anderen waren der Ansicht, dass dieses Verständnis nicht durch Übersetzungen zustande kommt, sondern durch die Fähigkeit, die anderen Landessprachen zu verstehen. Übersetzungen, die überdies zeitaufwändig sind, würden also diese Anstrengungen untergraben und letztlich den Zusammenhalt gefährden. Dass gegenseitiges Verstehen auch ohne Übersetzung gelingen kann, wurde an der SAGW-Jahresversammlung insbesondere von den Tessiner Vertretern beeindruckend vorgeführt: Alle bemühten sich, nicht nur in der eigenen Sprache, sondern auch in einer der anderen Landessprachen zu sprechen und daraus ergab sich ein buntes Gemisch aus

Deutsch, Französisch und Italienisch. Einig war man sich darin, dass der wahre Kulturverlust dort stattfindet, wo Englisch als Lingua franca verwendet wird.

Die Frage, ob die SAGW im kulturellen Bereich der italienischsprachigen Schweiz wahrgenommen werde, konnte nicht eindeutig beantwortet werden. Während man die SAGW in Fachkreisen kennt, ist sie bei Studierenden und in der Gesellschaft wenig bekannt.

6.3 Sektionen

Nebst den statutarischen Geschäften kamen an den Sektionssitzungen Open Access / Open Science, die Fachportale und die Veranstaltungszyklen zur Sprache. Da alle drei Themen an anderer Stelle im vorliegenden Jahresbericht ausführlicher dargestellt werden, wird auf weitere Einzelheiten verzichtet. Beim Open Access ging es darum, die Gesellschaften auf die neue Strategie der SAGW vorzubereiten und insbesondere die sozialwissenschaftlich ausgerichteten Fachgesellschaften für die Belange der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen zu sensibilisieren. Eine Voraussetzung dafür ist, dass bei Zeitschriftenartikeln, die auf Datenerhebungen basieren, die dazugehörigen Daten ebenfalls mit veröffentlicht werden, sofern dies rechtlich möglich ist.

6.4 Vorstand und Ausschuss

Le Comité et le Bureau se sont réunis respectivement quatre et deux fois au cours de l'année. Lors de sa réunion de septembre, le Comité a élu le Prof. Walter Leimgruber à la vice-présidence de l'Académie. La Prof. Cristina Urchueguía et le Prof. Pascal Sciarini ont par ailleurs été élus membres du Bureau, en tant que représentants de sections. Enfin, le Prof. Marc-Antoine Kaeser et le Prof. Michael Stauffacher ont été élus délégués de l'ASSH auprès des Académies suisses des sciences aux côtés du Prof. André Holenstein.

Différents dossiers liés aux infrastructures de l'ASSH (les mandats des nouvelles commis-

sions DHS et DaSCH et le transfert de projets à long terme du FNS vers l'ASSH, entre autres), de même que la stratégie Open Access de l'ASSH et la prise de position sur la révision de la loi sur les langues ont notamment été au cœur des réflexions lors des réunions du Comité et du Bureau. En marge de la réunion du Comité du mois de février, Dr Uwe Justus Wenzel a tenu une conférence sur le thème «Philosophie zwischen Wissenschaft und Weltanschauung». La Prof. Danielle Chaperon a présenté pour sa part, à l'occasion de la réunion du Comité de septembre, un exposé intitulé «Théories de la littérature et études théâtrales: perspectives d'un conflit dépassé». Ces deux conférences très stimulantes ont été suivies avec beaucoup d'intérêt par un public composé d'anciens membres du Comité, de membres actuels ainsi que des collaborateurs du Secrétariat général.

6.5 Generalsekretariat – das SAGW-Team

Ende August hat Daniela Ambühl nach 14 Jahren die SAGW verlassen, um eine neue Herausforderung bei der Berner Fachhochschule anzutreten. Daniela Ambühl bildete sich in ihrer Zeit bei der SAGW laufend weiter und kannte das vielseitige und breite Portfolio der SAGW bestens. Dank ihres umfassenden Wissens unterstützte sie die Fachgesellschaften und das

Team nicht nur bei kommunikativen, sondern auch bei technischen Fragen. Neu verstärkt Dr. Franca Siegfried das Kommunikationsteam. Die Medienwissenschaftlerin war seit 1999 für Ringier tätig und hatte im Unternehmen verschiedene Funktionen inne. Sie begann als Reporterin und Magazin-Journalistin, spezialisierte sich als Wissenschaftsredaktorin im Boulevard. Die letzten Monate war sie Leiterin Texte, Korrekturen und Dokumentation der Blick-Gruppe. Berufsbegleitend absolvierte Siegfried ihr Soziologie- und Publizistikstudium an der Universität Zürich und publizierte 2013 ihre Dissertation in Medienwissenschaft zum journalistischen Herstellungsprozess einer Pendlerzeitung mit dem Titel «Eine Zeitung in vier Stunden».

In der Administration des Generalsekretariats unterstützt seit Mitte November 2016 Gilles Nikles das Team. Der 21-Jährige aus Langenthal hat eine kaufmännische Berufslehre abgeschlossen und absolvierte zusätzlich eine Berufsmaturität mit Schwerpunkt Wirtschaft. Gilles Nikles ist daran, seine Fachkenntnisse mit entsprechenden Weiterbildungen weiter zu vertiefen. In der beschleunigten Digitalisierung ist seine IT-Leidenschaft im Generalsekretariat besonders willkommen. Seine Vorgängerin, Federica Blumetti, Studentin der Höheren Fachschule Wirtschaft Bern, war für knapp zwei Jahre eine geschätzte Mitarbeiterin in der Administration.

Finanzen

Gemäss dem neuen Rechnungslegungsrecht publiziert die SAGW seit 2015 eine konsolidierte Jahresrechnung, welche die Erträge und Aufwendungen der Institute berücksichtigt. Die in diesem Kapitel genannten Rechnungszahlen beziehen sich ausschliesslich auf die Aufwände und Erträge der nicht konsolidierten Jahresrechnung der SAGW.

Die Jahresrechnung 2016 schliesst, nach Auflösung und Zuweisung von Rückstellungen, mit einem Gewinn von 56 896.39 Franken ab. Bei einem budgetierten Aufwand von 13,151 Mio. Franken beträgt die Abweichung zum Budget 1,4 (vor Auflösung und Zuweisung an Rückstellungen) beziehungsweise 3,3 Prozent (nach Auflösung und Zuweisung von Rückstellungen). Damit dürfen wir wie in den vergangenen Jahren auf die hohe Übereinstimmung zwischen Budget und Rechnung hinweisen.

Die Ausgaben der Akademie sind in der Tabelle 4 nach acht Kategorien geordnet dargestellt. Wie die Übersicht zeigt, konnte dank der Sparanstrengungen das Budget in fast allen Punkten eingehalten oder unterschritten werden. Minderausgaben bei den Aufwendungen für die Kommissionen/Kuratorien, die Dachge-

sellschaft sowie für die Gesuchsbeiträge resultierten insbesondere aus nicht durchgeführten Aktivitäten.

7.1 Bemerkungen zu Ertrag und Aufwand 2016

7.1.1 Ertrag

Insgesamt wurden 360 218 Franken aus der Bilanz aufgelöst und neue Rückstellungen von 626 000 Franken gebildet. Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt sich um Gelder aus Krediten, die gemäss Finanzreglement verfallen und aufzulösen sind.

7.1.2 Aufwand

Die Minderaufwendungen resultierten zum grössten Teil aus Einsparungen oder aus geplanten, aber nicht ausgeführten Arbeiten. Die höheren Kosten beim Generalsekretariat entstanden durch zusätzlichen Aufwand für ausserordentlichen Personalbedarf im Zusammenhang mit dem Umzug der Akademie. Bei der Reisemittelförderung zeigten die ergriffenen Massnahmen zur Reduktion der Kosten und des administrativen Aufwandes Wirkung. Der Aufwand blieb deutlich unter den budgetierten Ausgaben.

	Budget 2016		Erfolgsrechnung 2016		Differenz
	CHF	in %	CHF	in %	in %
Mitgliedgesellschaften	2 371 228	18,0	2 371 228	17,4	+0,0
Kommissionen/Kuratorien	110 000	0,8	80 540	0,6	-26,8
Unternehmen der Akademie	2 142 000	16,3	2 142 000	15,8	+0,0
Nationale Wörterbücher	5 450 000	41,4	5 450 000	40,1	+0,0
Dachgesellschaft	881 500	6,7	738 055	5,4	-16,3
Generalsekretariat	1 726 500	13,1	1 766 430	13,0	+2,3
Beiträge an Gesuchsteller	460 000	3,5	355 823	2,6	-22,6
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	10 000	0,1	61 753	0,5	+517,5
Zuweisung an Rückstellungen	0	0,0	626 000	4,6	
Gesamtaufwand	13 151 228	100,0	13 591 829	100,0	+3,4

Tabelle 4
Aufwendungen der Akademie 2016 im Vergleich mit dem Budget 2016

Tabelle 5 weist die Beiträge der Akademie an ihre Unternehmen aus. Darin sind die zum Teil erheblichen Drittmittel, welche durch die Unternehmen eingeworben werden konnten, nicht enthalten. Tabelle 6 (S. 33) gliedert die Ausgaben der Akademie nach den wichtigsten Funktionen und vergleicht die Angaben mit den Zahlen des Vorjahres. Daraus wird deutlich, dass der Etat der Akademie ein Transferhaushalt ist; knapp

vier Fünftel aller Mittel werden an die Unternehmen und wissenschaftlichen Schwerpunkte der Akademie sowie an die Mitgliedsgesellschaften weitergeleitet oder für wissenschaftliche Aktivitäten im kommenden Jahr bereitgestellt. Dies geschieht im Rahmen des Leistungsauftrages und unter Aufsicht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

Tabelle 5
Beiträge 2016
der Akademie
an ihre Unter-
nehmen (Ver-
gleich Vorjahr)

Unternehmen	2016	2015	Veränderungen gegenüber Vorjahr in %
	CHF	CHF	
Inventar der Schweizer Fundmünzen	500 000	470 000	+6,4
Diplomatische Dokumente der Schweiz	700 000	642 900	+8,9
infoclio.ch	420 000	420 000	+0,0
Jahrbuch Schweizerische Politik	522 000	509 300	+2,5
Nationale Wörterbücher	5 450 000	5 340 600	+2,0
Total	7 592 000	7 382 800	+2,8

Tabelle 6: Funktionale Gliederung des Aufwandes der SAGW im Jahre 2016 im Vergleich mit 2015 (in Franken und Prozenten)

Erfolgsrechnung 2016		in %	Erfolgsrechnung 2015		in %	
Wissenschaftlicher Aufwand						
Projektgebunden						
Publikationen	1 214 598	8,9	1 173 659		8,9	
Tagungen und Kurse	724 400	5,3	761 542		5,7	
Langfristige Unternehmungen	182 500	1,3	200 000		1,5	
Nachwuchsförderung	237 957	1,8	211 506		1,6	
Koordination	80 540	0,6	92 579		0,7	
Weitere wissenschaftliche Arbeiten	279 550	2,1	290 755		2,2	
Unternehmen	2 142 000	15,8	2 042 200		15,4	
Forschungsschwerpunkte	192 415	1,4	196 645	4 968 887	1,5	37,5
Einzelgesuche bzw. -projekte	109 867	0,8	160 991		1,2	
Nationale Wörterbücher	5 450 000	40,1	5 340 600		40,3	
Internationale Zusammenarbeit						
Mitgliedsgesellschaften	7 999	0,1	18 182		0,1	
Beiträge an int. Organisationen	24 747	0,2	22 851		0,2	
Beitrag an UAI/ESF/ISSC	15 150	0,1	14 404	55 437	0,1	0,4
Wissenschaftspolitische Aufgaben						
Akademie	225 420	1,7	268 154		2,0	
Öffentlichkeitsarbeit						
Akademie	141 554	1,0	133 853		1,0	
Administration						
Jahresversammlung	38 042	0,3	21 198		0,2	
Jahresbericht	23 149	0,2	23 955		0,2	
Organe	32 084	0,2	37 489		0,3	
Mitgliedschaften national	2 703	0,0	2 000		0,0	
Personalkosten Generalsekretariat	1 262 889	9,3	1 209 011		9,1	
Übrige Sekretariatskosten	516 514	3,8	503 026	1 796 678	3,8	13,6
Diverses						
Kursdifferenzen, Bankspesen	4 856	0,0	4 973		0,0	
Rückstellungen	626 000	4,6	525 000		4,0	
Verlust/Gewinn	56 896	0,4	0	529 973	0,0	4,0
Gesamtaufwand	13 591 829	100,0	13 254 573		100,0	

Aktiven	2015		2016	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	5 717 391.68		10 029 680.50	
Kurzfristig gehaltene Aktiven und Börsenkurse	1 051 089.00		1 051 089.00	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3 321.05		0.00	
Forderung gegenüber Akademien	0.00		27 678.12	
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	12 185.20		12 333.20	
Vorrat Publikationen	1.00		1.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	198 382.70		24 711.00	
Total Umlaufvermögen	6 982 370.63		11 145 492.82	
Anlagevermögen				
Mobile Sachanlagen	2.00		2.00	
Total Anlagevermögen	2.00		2.00	
Total Aktiven	6 982 372.63		11 145 494.82	
Passiven				
Kurzfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2 359 900.85		2 484 798.10
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten		84 998.90		1 924 638.65
Kreditzusagen kurzfristig		743 482.75		968 836.65
Kreditzusagen mittelfristig		355 620.10		1 860 509.08
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		5 443.40		71 172.25
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen		72 103.40		70 095.56
Total kurzfristiges Fremdkapital		3 621 549.40		7 380 050.29
Langfristiges Fremdkapital				
Institutionen/Spezialprojekte		496 888.69		656 059.64
Neue Projekte		315 841.55		262 077.00
Rückstellungen				
Rückstellungen Generalsekretariat		633 637.99		301 970.25
Rückstellungen Institute				493 307.65
Total langfristiges Fremdkapital		1 446 368.23		1 713 414.54
Fondskapital				
Fonds Wassmer		1 007 279.00		1 013 201.20
Fonds Rententeuerung SIDOS		257 009.57		258 520.62
Total Fondskapital		1 264 288.57		1 271 721.82
Eigenkapital				
Betriebsreserve, allgemein		599 080.17		599 080.17
Legat Eric von Schulthess IFS		7 001.25		7 001.25
Rückstellungen Drittmittelprojekte Institute		0.00		73 245.35
Total Eigenkapital		606 081.42		679 326.77
Bilanzgewinn oder -verlust				
Rückstellungen Institute				
Vortrag am 1.1.		50 665.33		44 085.01
Jahresgewinn oder -verlust		-6 580.32		56 896.39
Total Passiven		6 982 372.63		11 145 494.82

Ertrag	2015		2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen				
Bundesbeiträge		12 649 300.00		13 008 000.00
Beiträge Dritter		551 955.43		402 878.74
Dienstleistungsertrag		158 120.00		219 016.60
Total Ertrag		13 359 375.43		13 629 895.34
Aufwand				
Aufwand für wissenschaftliche Leistungsbereiche				
Publikationen	1 173 659.00		1 249 929.15	
Wissenschaftliche Tagungen	804 500.05		751 405.08	
Internationale Zusammenarbeit	56 026.38		51 512.00	
Langfristige Unternehmungen	200 000.00		462 050.00	
Nachwuchsförderung	211 506.35		237 957.30	
Wissenschaftspolitische Aufgaben	307 231.50		5 307 322.05	
Koordination wissenschaftlicher Tätigkeiten	92 859.36		80 539.90	
Unternehmen der Akademie	509 300.00		522 000.00	
Forschungsschwerpunkte	196 645.25		192 414.90	
Weitere wissenschaftliche Arbeiten (inkl. NWB)	5 792 345.68		114 154.60	
Wissenschaftliche Projekte DDS	97 280.75		0.00	
Total Aufwand wissenschaftl. Leistungsbereiche	9 441 354.32		8 969 284.98	
Personalaufwand	3 158 880.29		3 188 187.58	
Total Personalaufwand	3 158 880.29		3 188 187.58	
Übriger betrieblicher Aufwand				
Raumaufwand	1213 451.90		211 295.01	
IT- und Kommunikationstechnikaufwand	33 688.45		67 418.15	
Mobiliar- und übriger Einrichtungsaufwand	58 988.45		4 002.30	
Betriebsaufwand	251 207.57		71 789.77	
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	84 641.80		125 137.51	
Werbeaufwand/Kommunikation	162 915.40		162 823.18	
Beratungsaufwand	24 618.30		33 381.70	
Total übriger betrieblicher Aufwand	829 511.87		675 847.62	
Total Aufwand aus betrieblicher Tätigkeit	13 429 746.48		12 833 320.18	
Finanzerfolg				
Finanzaufwand	4 972.83		5 013.92	
Finanzertrag		37 301.90		38 999.15
Total Finanzerfolg	4 972.83	37 301.90	5 013.92	38 999.15
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	717 060.53		1 405 785.35	
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag		748 522.19		632 121.35
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg	717 060.53	748 522.19	1 405 785.35	632 121.35
Jahresergebnis		6 580.32	56 896.39	
Total Aufwand und Ertrag	14 151 779.84	14 151 779.84	14 301 015.84	14 301 015.84

Anhang per 31.12.2016 - Konsolidiert SAGW und Institute
(im Vergleich zum Vorjahr)

In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze

Die Jahresrechnung umfasst sowohl den Bereich der SAGW als auch die rechtlich zum Verein gehörenden Separatrechnungen der Projekte «Inventar der Fundmünzen der Schweiz der SAGW», «Documents Diplomatiques Suisses» und «Infoflo.ch».

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung basiert auf den obligatorischen rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Es kommt kein anerkannter Standard zur Anwendung.

Anhaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Anlagevermögen

Anschaffungen werden direkt der Erfolgsrechnung belastet. Es erfolgt grundsätzlich keine Aktivierung von mobilen Sachanlagen. Anschaffungen sind in der Position «It- und Kommunikationstechnikaufwand» sowie im «Mobiliar- u. übr. Einrichtungsaufwand» enthalten.

Kreditzusagen

Von Vorstand bewilligte Projekte werden im Zeitpunkt der Bewilligung zurückgestellt und weisen in der Regel eine Laufzeit von maximal drei Jahren auf. Als kurzfristige Kreditzusagen werden Projekte bilanziert, die in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen werden. Die mittelfristigen Kreditzusagen betreffen Projekte, welche innert 24 Monaten nach Bilanzstichtag abgeschlossen werden sollen und Kreditzusagen, die Projekte betreffen, die noch länger als 24 Monate andauern werden, sind im langfristigen Fremdkapital bilanziert.

Fonds Wassmer

Der Fonds Wassmer verfügt über ein Fonderegiment und bezweckt die Erhaltung langjähriger Mäzene. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Vorstand, wobei ein Basiskapital von CHF 500'000 nicht eingesetzt werden darf.

Dem Fonds Wassmer werden jährlich die anteiligen Erträge auf den Kapitalanlagen gutgeschrieben. Der Fonds Wassmer hat sich wie folgt entwickelt:

	2015 CHF	2016 CHF
Saldo am 1. Januar	1'001'526.05	1'007'279.00
Zinsgutschrift	5'452.95	5'622.20
Saldo am 31. Dezember	<u>1'007'279.00</u>	<u>1'013'201.20</u>

Fonds Rentenversicherung SIDOS

Der Fonds Rentenversicherung SIDOS verfügt über kein Fonderegiment. Im Rahmen der seinerzeitigen Liquidation der Stiftung SIDOS hat der Verein Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW die Verpflichtung zur Finanzierung anfälliger Rentenversicherungen für die Rentenbezüger der ehemaligen Stiftung SIDOS gegenüber der Pensienkasse des Bundes übernommen.

Dem Fonds Rentenversicherung SIDOS werden jährlich die anteiligen Erträge auf den Kapitalanlagen gutgeschrieben. Der Fonds Rentenversicherung SIDOS hat sich wie folgt entwickelt:

	2015 CHF	2016 CHF
Saldo am 1. Januar	250'618.22	257'009.57
Zinsgutschrift	1'391.35	1'511.05
Saldo am 31. Dezember	<u>252'009.57</u>	<u>258'520.62</u>

Anhang per 31.12.2016 - Konsolidiert SAGW und Institute
 (im Vergleich zum Vorjahr)

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg

	CHF	2015 CHF	CHF	2016 CHF
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand				
Zuweisungen an Rückstellungen SAGW				
- Unterhalt Fachportal Kulturen			20'000.00	
- Open Access / e-ib / DH-Projekte			70'000.00	
- Projekt - La Suisse n'existe pas-			30'000.00	
- Future Earth/ Proclim Sonderbeitrag			15'000.00	
- Akademien Schweiz, Beitrag Horizonte			25'000.00	
- Betriebskosten Metagrid 2015-2017			60'000.00	
- Defizitgarantie für Unternehmen			300'000.00	
- Kommunikation "Nationalabrechnung about humanities"			50'000.00	
- Bibel und Orient Datenbank, Sonderkredit			40'000.00	
- Schallsolation "coarina" im HdA, Kostenanteil SAGW			10'000.00	
- Gesuche Prof. Schwings	45'000.00			
- Daten- und Dienstleistungszentrum GEWI	150'000.00			
- Open Access / e-ib/ Unterhalt	15'000.00			
- Future Earth/Proclim Sonderbeitrag	15'000.00			
- Akademien Schweiz, Beitrag Horizonte	25'000.00			
- Betriebskosten Metagrid 2015-2017	60'000.00			
- Unterhalt Fachportal Section 4 (Kultur)	20'000.00			
- DDS, Arbeitsstelle FRUS (Stage USA)	25'000.00			
- Projekt -Wohlfahrt-	60'000.00			
- Projekt -Migration-	60'000.00			
- Studie -Italienisch in der Schweiz-	50'000.00	525'000.00		625'000.00
Abgrenzungen IFS				
- Bildung von Rückstellungen	105'946.05		52'907.35	
- Verschiedene Publikationsprojekte IFS	0.00		20'238.00	
- Legal Erich von Schulthess IFS	0.00		7'001.25	
- Umzug IFS	70'447.15	175'993.20	0	80'248.60
Zuweisungen an Rückstellungen DDS				
- Bildung von Rückstellungen		15'667.33		0.00
Zuweisungen an Rückstellungen infoclio.ch				
- Bildung Rückstellungen		0.00		12'145.51
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand		717'099.53		718'392.11
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag				
Entnahme aus Rückstellungen SAGW				
- Auflösung Kredit Haus der Akademie, Umzug Laupenstrasse (Rest)			54'642.00	
- Auflösung Kredit OWDS, Unterhalt durch Inkotkon (Rest)			36'089.60	
- Auflösung Kredit NWS, Evaluation Glossaire (Rest)			23'669.45	
- Auflösung Kredit Publikation lebendige Traditionen (Rest)			16'998.90	
- Restkredite aus VP 12 - 14			202'169.20	
- Kreditausgaben mittelfristig (Restkredite Einzelgesuche)	2'540.95		3'613.25	
- Kreditausgaben langfristig (verteilens, über 3 Jahre)	17'685.00		21'637.30	
- Diverse Rückzahlungen	17'046.54		51'715.20	
- Gesuch Prof. Sichel, Ornamen.ch (Rest)	546.60			
- Evaluations DDS (Rest)	11'200.00			
- Restkredite aus VP 11 - 13	287'084.00			
- Akademien Schweiz, Finanzierung S&C	40'000.00			
- Auflösung Kredit Avenches (Rest)	38.50	362'271.59		411'933.90
Entnahme aus Rückstellungen IFS				
- Auflösung von Rückstellungen (IFS)	34'326.54		0.00	
- Auflösung von Rückstellungen (Erntemittel)	117'324.85		105'946.05	
- Sonderbeitrag Umzug	80'000.00		0.00	
- Sonderbeitrag Defizitdeckung	124'117.46	355'769.65	0.00	105'946.05
Entnahmen aus Rückstellungen DDS				
- Rückzahlungen von Projekten	64.85	64.85	0.00	0.00
Entnahmen aus Rückstellungen infoclio.ch				
- Auflösung Rückstellungen	23'470.00		0.00	
- Rückzahlungen von Projekten	2'947.30	26'417.30	0.00	0.00
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag		748'522.19		517'679.95
Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen				
Der Verein beschäftigt weniger als 50 Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt (in Vollzeitstellen gerechnet).				
Solidarhaltung Mietvertrag Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3011 Bern				
Als Gesellschafter der einfachen Gesellschaft «Haus der Akademien» haftet der Verein solidarisch für die Mietzinsausstände HKI, der zurechnigen Miet- und Nebenkosten. Der Mietvertrag wurde am 1. April 2015 auf eine feste Dauer von 10 Jahren abgeschlossen und kann erstmals unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist auf den 31. März 2025 gekündigt werden.				
Der jährliche Mietzins beläuft sich auf CHF 533'520 zuzüglich Akonto Heiz- und Nebenkosten von CHF 70'840, total somit CHF 604'360.				
davon total fällig im Geschäftsjahr 2016 resp. 2017		604'660.00		604'660.00
davon total fällig ab Geschäftsjahr 2017 resp. 2018		4'938'445.00		4'333'795.00
Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungseinrichtungen				
Publica, Pensionskasse des Bundes, Bern		90'862.35		54'895.35

Tel. +41 31 327 17 17
Fax +41 31 327 17 38
www.bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Mitgliederversammlung des Vereins**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Bern, 22. März 2017

BDO AG

Thomas Stutz
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Bernhard Remund
Zugelassener Revisionsexperte

Sektion 1 Historische und archäologische Wissenschaften

Archäologie Schweiz	114 700.00
Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft	93 700.00
Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaften	30 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Geschichte	207 400.00
Schweizerische Heraldische Gesellschaft	40 000.00
Schweizerische Numismatische Gesellschaft	33 000.00
Schweizerischer Burgenverein	66 800.00
Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung	7 500.00
Vereinigung der Freunde Antiker Kunst	40 000.00

Sektion 2 Kunstwissenschaften

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte	120 000.00
Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft	40 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur	30 000.00
Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz	48 400.00
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft	16 750.00
Verband der Museen der Schweiz/ICOM	52 500.00
Nationale Informationsstelle für Kulturgütererhaltung	43 000.00
Stiftung Bibliothek Werner Oechslin	54 000.00

Sektion 3 Sprach- und Literaturwissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Germanistik	22 495.00
Collegium Romanicum	47 775.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten	24 755.00
Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft	59 113.00
Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien	10 700.00
Società Retorumantscha	0
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropastudien (ehemals Slavisten)	4 500.00
Sociedad suiza de estudios hispanicos	44 565.00
Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft	19 175.00
Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien	26 440.00
Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik	9 780.00
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien	18 000.00

Sektion 4 Kulturwissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde	35 500.00
Schweizerische Asiengesellschaft	44 950.00
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft	77 250.00
Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft	28 410.00
Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien	26 700.00
Schweizerische Gesellschaft für Mittlerer Osten und Islamische Kulturen	6 150.00
Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft	17 000.00
Schweizerische Philosophische Gesellschaft	72 750.00
Schweizerische Theologische Gesellschaft	19 200.00
Schweizerische Gesellschaft für judaistische Forschung	0

Sektion 5 Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik	32 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Statistik	14 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft	15 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung	0
Schweizerischer Juristenverein	27 050.00
Schweizerische Vereinigung für internationales Recht	15 000.00

Sektion 6 Gesellschaftswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung	66 360.00
Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften	29 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Psychologie	14 620.00
Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft	62 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Soziologie	63 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft	24 100.00
Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik	10 600.00
Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie	14 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit	20 000.00

Sektion 7 Wissenschaft – Technik – Gesellschaft

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden	10 000.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie	9 500.00
swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung	23 000.00
Schweizerische Gesellschaft für biomedizinische Ethik	27 500.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	9 740.00
swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung	48 800.00

Association française pour l'étude de l'âge de fer, Paris (AFEAF)
 Association internationale de linguistique appliquée (AILA)
 Canadian Association for Conservation of Cultural Property, Ottawa (CAC)
 Children's Literature Association, USA (ChLA)
 College Art Association, New York City
 Comité international d'histoire de l'art (CIHA)
 Comité international des sciences historiques (CISH)
 Comité international permanent de linguistes (CIPL)
 Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 19. Jahrhunderts
 Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Marburg
 Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V., Berlin
 Europa Nostra, Den Haag
 European Association for American Studies (EAAS)
 European Association for the Study of Religions (EASR)
 European Association of History Educators (Euroclio)
 European Confederation of Political Science Associations (ECPSA)
 European Educational Research Association, Berlin (EERA)
 European Language Council (ELC)
 European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)
 European Rural History Organisation (EURHO)
 Europäische Task Force für die Förderung des Lesens (EURead)
 Fédération internationale des études classiques (FIEC)
 Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
 Gesellschaft für Volkskunde Rheinland-Pfalz, Mainz
 Hessische Vereinigung für Volkskunde
 International Council of Museums (ICOM)
 Internationale Gesellschaft Artes Renascentes
 Internationaler Verein für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR)
 Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien
 Institut International des sciences administratives, Bruxelles (IISA)
 International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
 International Association for the History of Religions (IAHR)

International Commission of Military History (ICMH)
 International Council for Traditional Music (ICTM)
 International Economic History Association
 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
 International Foundation for Art Research (IFAR)
 International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)
 International Political Science Association (IPSA)
 International Numismatic Council (INC)
 International Research Society for Children's Literature (IRSCL)
 International Musicological Society (IMS)
 International Union of Psychological Science, Montreal (IUPSyS)
 International Social Science Council (ISSC)
 International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)
 International Society for Intellectual History (ISIH)
 International Sociological Association (ISA)
 International Statistical Institute (ISI)
 Stille-Nacht-Gesellschaft, Salzburg
 Répertoire international des sources musicales (RISM)
 Società Italiana Di Studi Sul Secolo XVIII (SISSD)
 Société française d'étude de la Céramique Antique en Gaule (S.F.E.A.C.)
 Société française d'étude du 18^{ème} Siècle
 Société internationale d'ethnologie et de folklore (SIEF)
 Société internationale Leon Battista Alberti, Paris
 Society for Renaissance Studies (SRS)
 The American Institute for Conservation for Historic & Artistic Works (AIC)
 The Walpole Society, London
 Union académique internationale (UAI)
 Verband der Restauratoren, Bonn (VDR)
 Verein für Volkskunde, Wien
 Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz
 West- und Süddeutscher Verband für Altertumforschung e.V., Mainz

Total

39 897

Aktivitäten der Fachgesellschaften

Sektion 1

Archäologie Schweiz (AS)

Im Rahmen des Themenschwerpunktes « Migration und Mobilität » der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» bot Archäologie Schweiz (AS) zusammen mit Integrierte Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) die Veranstaltung «Fremde Knochen in Schweizer Boden. Migration im Bild der Archäologie» an. Studierende referierten über die archäologischen Untersuchungsmethoden. Kostproben von Essen sowie Grabrekonstruktionen veranschaulichten das Thema weiter. AS-Mitglieder vertraten die Gesellschaft an zahlreichen Tagungen, wie z.B. am 13. Internationalen Kolloquium der Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA) im September in Lausanne. Die Redaktion des Fachportals Altertumswissenschaften (FAW) ist in den Räumen des AS-Zentralsekretariats domiziliert, die Unternehmung administrativ an die AS angeschlossen.

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW)

Im SVAW-Projekt «Schweizerische Altertumswissenschaften für das 21. Jahrhundert. Kritische Rückschau und Perspektiven» im Hinblick auf das 75-Jahr-Jubiläum der Gründung des Museum Helveticum (1944) im Jahr 2019 führten eine Doktorandin und ein Doktorand wie auch eine Post-Doc-Mitarbeiterin im Rahmen des SNF-Projektes Traductions helvétiques de l'Antiquité / Helvetische Übersetzungen der Antike (2015–19) ihre Forschungsarbeiten zur Entwicklung der Altertumswissenschaften in der Schweiz im internationalen Kontext in der ersten Hälfte des 20. Jh weiter; sie stellten erste Ergebnisse in einem Workshop mit internationalen Expertinnen und Experten zur Debatte. Die interne Arbeitsgruppe der SVAW entwickelte die auf die Aktualität der Altertumswissenschaften ausgerichteten Skizzen für Auftragsforschungen ab 2017 weiter und konnte dank der Unterstützung der Koordinationsstelle (M.-C. Crelier) die Lancierung einer Website zur Schaffung

einer breiteren Öffentlichkeit und der Zusammenarbeit mit den Partnergesellschaften vorantreiben, die Anfang 2017 aufgeschaltet wird.

Die SVAW partizipiert am Kooperationsprojekt des Fachportals FAW und ihr Präsident leitet die Koordinationsgruppe. Mitglieder der SVAW engagierten sich in der Umsetzung der Empfehlungen der SAGW zum Lateinangebot an Schweizerischen Universitäten und waren an der Ausarbeitung des Grundsatzpapiers «Empfehlungen für den Erwerb von Grundkompetenzen in der lateinischen Sprache» beteiligt.

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft (SGOA)

Die SGOA veranstaltete im Berichtsjahr massgeblich oder als Co-Organisatorin vier Tagungen, u.a. das erste Berner Altorientalistik-Forum (BAF) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern. Diese Tagung wurde von zwei jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen konzipiert: Die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus der Schweiz, Libanon, Syrien, der Türkei, Deutschland, Israel, Grossbritannien, Russland, Italien, Frankreich, Japan, den USA, Polen und Finnland. Die SGOA gehört zusammen mit der Stiftung Bibel + Orient, dem Department für Biblische Studien der Universität Fribourg, dem Ägyptologischen Seminar der Universität Basel, dem Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern und dem Religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich zur Trägerschaft der interdisziplinären Publikationsreihe Orbis Biblicus et Orientalis (OBO). Im Berichtsjahr erschienen acht Bände in der Reihe OBO, die von der Academic Press Fribourg produziert und verlegt wird.

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)

Das Jahr stand im Zeichen der Vierten Schweizerischen Geschichtstage, die vom 9. bis 11. Juni an der Universität Lausanne stattgefunden haben. Der Anlass war für die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) ein enormer Erfolg: Rund 900 Personen, davon über 400 Referierende aus dem In- und Ausland, haben daran teilgenommen. Das Tagungsthema «Formen der

Macht» bot Anlass zu interessanten Beiträgen, neuen Interpretationen und anregenden Diskussionen in 100 Panels und über 250 Vorträgen. Darüber hinaus wurden innovative neue Formate angeboten zu Projekten der «Digital Humanities», Aktualitätsfragen im Zusammenhang mit Geschichte und kulturellen Highlights auf dem Campus der Uni Lausanne. Die SGG hat an der Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes mitgewirkt. Sie unterstützt auch ausdrücklich die Stellungnahme der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Im Januar hat die SGG einen Workshop zu Evaluation, Qualitätssicherung und Leistungsmessung in den historischen Wissenschaften durchgeführt. Die neue Website der SGG wurde ins Französische übersetzt (www.sgg-shh.ch).

Société suisse d'héraldique (SSH)

La Société suisse d'héraldique (SSH) a fêté son 125^e anniversaire lors d'une manifestation à Neuchâtel et Auvernier les 18 et 19 juin. Elle a par ailleurs organisé une exposition pour se présenter dans plusieurs vitrines du foyer de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, entre le 10 juin et le 20 août. Cette action a été complétée par la production et la distribution d'un flyer en trois langues.

Société suisse de numismatique (SNN)

La Société suisse de numismatique (SNN) a organisé, conjointement avec l'Association suisse pour l'Etude de l'Antiquité (ASEA-SVAW), un colloque international de numismatique sur le thème «Graecia Capta? Roman Influence on Coinage and its Circulation in the Aegean Basin in the Second and First centuries BC». Ce colloque, qui a réuni entre autres des conférenciers de France, des Etats-Unis, de Belgique et de Bulgarie, s'est tenu à Fribourg/CH les 14 et 15 avril.

Schweizerischer Burgenverein

Im Juni trafen sich über 120 Burgenfachleute und Burgenbegeisterte zu einer Tagung unter dem Titel: «Zeugen vergangener Macht und Herrschaft – Schweizer Burgen und Schlösser vom Mittelalter bis heute» in Spiez. Die Spiezer Tagung 2016 wurde in Kooperation mit der Ge-

sellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Archäologie Schweiz (AS) und der Stiftung Schloss Spiez durchgeführt.

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung

Am 17. September führte die Gesellschaft ein Kolloquium zum Thema «Spielerleben, Lebensspiele – Zur Symbolik von Spielhandeln und Spielwelten» durch. Dem Kolloquium ging eine Spielrunde voraus, in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste Zürich. Die Themen reichten von Alfons dem Weisen (1283/4) über das spätmittelalterliche Fastnachtspiel und die Gesellschaftsspiele im 18. Jahrhundert bis zu russischen Raubkopien eines japanischen Videospiele. Die historische Dimension wurde ergänzt durch Referate über die Emotionalität der Spielenden («flow») und ihre Kommerzialisierung in der modernen Werbung sowie über die Funktionalität des Spiels in der Alltagspsychologie. Die Exposés der Referate sind auf der Homepage einsehbar.

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst (VFrAK)

Die sechs regionalen Sektionen der Vereinigung der Freunde Antiker Kunst (VFrAK) – Basel, Bern/Biel/Solothurn, Fribourg, Genf, Lausanne, Zürich – haben im Berichtsjahr fast 30 öffentliche Vorträge organisiert. Die Vortragenden, geladene internationale Experten aus Europa und Übersee, haben die gut besuchten Gastvorträge bestritten.

Ein essenzielles Instrument für die Kommunikation von Fachinformationen und Neuigkeiten aller Art stellt u.a. die Website der VFrAK dar. Diese wurde komplett neu aufgesetzt, mit neuen Rubriken versehen und konnte am 1. Juli 2016 aufgeschaltet werden (<http://www.antikekunst.org/>).

Sektion 2

Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS)

Parmi d'autres manifestations, la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS) a organisé, en collaboration avec VKKS, le colloque «Les Lumières en Suisse – recherches et perspectives en histoire de l'art» (Genève/Prangins, 9–10 novembre

2016). Cet événement a permis de faire un premier point sur les recherches récentes, suisses ou en Suisse, liées au 18^e siècle.

La SHAS gère le site du portail sciences-arts.ch, qui est un projet de coopération entre les huit sociétés de la section 2. Ce portail sert de vitrine pour ces sociétés qui y présentent leurs actualités, ainsi que des aperçus de leurs travaux et de leurs activités.

La plate-forme multifonctions Péristyle est unique en son genre: à la fois bibliothèque virtuelle et outil d'édition, elle transforme en quelques clics de souris des fichiers Word en eBooks adaptés aux périphériques mobiles, et permet la création et l'impression de revues à la demande.

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA)

Das interessante Symposium «Kunst und Psychiatrie, internationales Symposium» wurde im Herbst 2016 vom Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA), gemeinsam mit der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und dem Institute for Cultural Studies in the Arts, organisiert (31.10. bis 1.11.2016). Parallel dazu fand in der französischen Schweiz ein internationales Kolloquium zu einem verwandten Thema statt: «Actualité et enjeux critiques de l'Art Brut», organisiert von der Collection de l'Art Brut und der Faculté des lettres der Université de Lausanne (UNIL/Fdi), Lausanne (3. bis 4.11. 2016).

Société suisse du théâtre (SST)

La Société suisse du théâtre (SST) a participé à l'organisation du colloque «Portraits de spectateurs de théâtre» proposé par la section française de l'Université de Lausanne les 14 et 15 avril. Il s'agissait d'interroger le geste qui consiste à créer une œuvre artistique à partir de l'expérience de réception d'une pièce. Une quinzaine d'intervenants, chercheurs, médiateurs ont abordé cette question dans le cadre de ce débat qui débouchera sur une publication.

La SST participe aux activités de publication de l'Institut des sciences de théâtre de Berne (ITW). Elle s'implique dans la série «itw: im dialog» dont le deuxième numéro est paru en 2016: «Spielwiesen des Globalen». Cette série reflète la

fonction des festivals de théâtre internationaux, des institutions-hôtes et des productions théâtrales contemporaines.

La SST s'est parallèlement engagée dans la préparation de l'année 2017 qui sera très particulière pour elle puisqu'elle célébrera ses 90 ans d'existence mais aussi les 60 ans de l'Anneau Hans Reinhart.

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker (VKKS)

Den dritten Schweizerischen Kongress für Kunstgeschichte hat die Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker (VKKS) in Zusammenarbeit mit der Universität Basel im Juni 2016 organisiert. Der Kongress war mit einem reichhaltigen Programm versehen, entsprechend war auch der Besuch von Fachleuten und Interessierten, zumal die Veranstaltung auch eine Bedeutung für die aktuelle Standortbestimmung der nationalen und internationalen Kunstgeschichte hat. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses, dem erstmals ein Doktorandenforum gewidmet war. In den Räumen der Société des arts in Genf und auf Schloss Prangins trafen sich Interessierte an der Tagung mit dem Titel «Les Lumières en Suisse – recherches et perspectives en histoire de l'art», welche die VKKS gemeinsam mit der GSK durchführte.

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG)

Die im Rahmen des Themenschwerpunktes «Migration» der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» durchgeführte Veranstaltung war ein Höhepunkt des Jahres: «Erinnerung an die Neue Heimat? Religiöse Musik bei Migrantengemeinschaften in der Schweiz». Gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft (SRG) hat sich die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft für diese Veranstaltung engagiert. Die musikalischen Beiträge der verschiedenen Religionsgemeinschaften gaben über die religiösen Grenzen hinweg einen Einblick in die Vielfalt der musikalischen Praktiken, die heute in der Schweiz im religiösen Kontext gepflegt werden.

Verband der Museen Schweiz (VMS)

Mehr als 340 Museumsfachleute aus dem In- und Ausland haben am Jahreskongress der Schweizer Museen «Museumszukünfte» im August teilgenommen und sich über ihre Zukunft ausgetauscht. Noch nie seit der Gründung des Verbandes Museen der Schweiz (VMS) vor 50 Jahren hatte ein Museumskongress in der Schweiz so viele Teilnehmer.

Die VMS-Einführungstage «Das A und das O des Museums» ermöglichten neuen Mitgliedern eine Übersicht über die Museumslandschaft in der Schweiz wie auch Einblicke in die Aktivitäten der Dachverbände VMS und International Council of Museums (ICOM). Die ethischen Richtlinien für die Museen und eine aktualisierte Empfehlung des VMS waren weitere Themenschwerpunkte. Die Tagungen auf Deutsch und Französisch wurden im Mai durchgeführt und von 70 Museumsfachleuten besucht. An der italienischen Version in Form einer Jubiläums-Informationsveranstaltung nahmen 43 Interessierte teil.

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE)

Die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE) ist Mitglied der Trägerschaft und der Steuerungsgruppe der schweizweiten Kampagne «Gartenjahr 2016 – Raum für Begegnungen». Alle Kantone und Sprachregionen haben mitgemacht, es gab über 1000 Veranstaltungen und es kamen über 200 000 Besucher, obwohl das Budget nur 145 000 Franken betrug. Es war das Ziel, den Wert des öffentlichen Raums ins Bewusstsein zu rücken. Die Erkenntnisse werden in einer Publikation in der Schriftenreihe zur Kulturgüter-Erhaltung unter der Führung von NIKE veröffentlicht.

Die NIKE hat auch die Veranstaltung «Geborgen im Raum? Neuer Wohnraum im Spannungsfeld von Verdichtung und Bestand» im Rahmen des Themenschwerpunktes «Wohlfahrt» der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» durchgeführt: Rund 80 Gäste hörten zwei Referate und erlebten eine lebhaft Diskussion.

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

Dans le cadre du cycle «Bien-être et prospérité» de la série de manifestations «La Suisse existe –

La Suisse n'existe pas», la Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin a organisé une suite de quatre conférences autour du thème «Bauen im Dienst der Wohlfahrt».

42 Führungen mit insgesamt 400 Personen durch die Bibliothek fanden statt. Zu jeder Führung gehörte jeweils die Präsentation eines ausgewählten Bücherbestandes. Auch die Ausstellungsvernissagen waren mit 50 Gästen gut besucht, und vier Führungen durch die Ausstellung bekamen ebenfalls ein positives Echo.

Sektion 3

Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE)

Im Berichtsjahr hat die Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE) ihren Webauftritt überarbeitet und Informationen zu Forschungsprojekten ihrer Mitglieder eingefügt (<http://www.sagw.ch/saute/>). Zudem wurde das internationale Profil der Zeitschrift SPELL, deren Redaktion sich aus Sprach- und Literaturwissenschaftlern zusammensetzt, geschärft.

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM)

Wie die SAGW behandelte auch das SIKJM im Berichtsjahr das Thema Migration und organisierte dazu zwei Tagungen. Die erste Veranstaltung trug den Titel: «Da bin ich! Migration und Ankommen in der Kinder- und Jugendliteratur». Sowohl diese als auch die zweite Veranstaltung – «Frühe Migration, Literalität und Erstsprache» – erfreuten sich grossen Interesses und hoher Besucherzahlen aus Wissenschaft, Bildungspolitik und Frühförderung. Im Jahr der Eröffnung des neuen Gotthardtunnels wurde ein öffentliches Gespräch mit dem Illustrator Konrad Beck unter dem Titel «Durch den Gotthard» organisiert. Im Berichtsjahr wurde die Online-Datenbank mit mündlichem Kulturgut in 14 Sprachen aufgeschaltet (www.vers-und-reim.net).

Das SIKJM ist Kooperationspartner im Projekt «Poetik des Materiellen. Neuerfindungen des Buchmediums in der Kinderliteratur» (SNF). Zudem ist das SIKJM Kooperationspartner des Projekts «Forschungsnetzwerk Schulsprach-

didaktik» von swissuniversities. Das Gesuch ist genehmigt, das Forschungsnetzwerk startet am 1.1.2017; das SIKJM wird die Geschäftsstelle in Co-Leitung betreuen. Vorgesehen ist eine Mitarbeit in Koordination und Redaktion der Online-Plattform «Leseforum.ch – Literalität in Forschung und Praxis».

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften (SAGO)

Mit einem hohen Aktualitätsbezug machte die Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften (SAGO) im Berichtsjahr auf sich aufmerksam: an der Universität Genf seit Januar 2016 durch das Forschungsprojekt «Divided memories, shared memories. Ukraine/Russia/Poland (20th–21st centuries): an entangled history», seit Februar 2016 an der Universität Lausanne durch das russisch-schweizerische Kooperationsprojekt «Corpus-based contrastive study of connectors in Russian». Bemerkenswert sind die gemeinsamen Ukraine-Forschungsinitiativen der Schweizer Osteuropawissenschaften, die von der Universität Basel koordiniert und vom SBFJ unterstützt werden (Ukrainian Research in Switzerland, uris.ch).

Jahresbericht 2016 der Societad Retorumantscha (SRR)

Die Societad Retorumantscha ist der Trägerverein des Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG). Im Herbst erschien Nr. 129 der Jahrbuch-Reihe «Annalas». Die seit 1886 vollständig retrodigitalisierte Publikationsreihe ist mit einer Sperrfrist von zwei Jahren online verfügbar.

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH)

Mitglieder der Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH) haben anlässlich der Ehrendoktorverleihung an den peruanischen Schriftsteller Mario Vargas Llosa an der Feier des «Dies Academicus» der Universität Fribourg teilgenommen. Zurzeit sind Vorbereitungen im Gange für die Etablierung einer länderübergreifenden Organisation europäischer Hispanisten (Grossbritannien, Frankreich, Niederlande,

Deutschland, Italien, Polen): Die SSEH hat im Berichtsjahr an mehreren Vorbereitungstreffen teilgenommen.

Société suisse de linguistique (SSG)

Die Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG) hat im Berichtsjahr die Website online gestellt. Darauf verfassen ihre Mitglieder regelmässig Artikel zu verschiedenen sprachwissenschaftlichen Themen (www.language-experts.ch).

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS)

Aus Anlass des 100. Geburtstags von Peter Weiss fand im Berichtsjahr das Symposium «Der Schwarzkünstler Peter Weiss» statt. Es war den schwedisch- und deutschsprachigen Schriften des Autors gewidmet und vertiefte den Dialog zwischen Skandinavistik und Germanistik. Die Abteilung für Nordische Philologie der Universität Zürich und das Seminar für Nordistik der Universität Basel sind in ein internationales Projekt zum Thema «Nordic Memory Studies» eingebunden. Weiterhin wird ein durch den Schweizerischen Nationalfonds gefördertes Projekt zum Thema «Poetik des Materiellen. Neuerfindungen des Buchmediums in der Kinderliteratur» weitergeführt.

Sektion 4

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft (SAG-SSA)

Im Januar 2016 hat die SAG-SSA die Tagung «Perspectives on local governance and extractive industries in Latin America, Africa and Asia» in Genf in Zusammenarbeit mit dem Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), dem Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco-Pérou), dem Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp-Pérou) und dem Natural Resource Governance Institute (NRGI) organisiert. Ausserdem engagierte sich die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit den Universitäten Genf und Lausanne sowie IDyPCa, CONICET und UNRN (Argentinien) für die Tagung «Derechos y políti-

cas para pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes: desafíos en la investigación transdisciplinaria y colaborativa», welche im Juli 2016 an der Universität Lausanne stattfand.

Schweizerische Asiengesellschaft (SAG)

Für die Einrichtung einer Mitgliederwebsite (Datenbank mit strukturierter Erfassung und Abfrage), welche im Sommer 2017 online zugänglich sein wird, hat die SAG die technischen Voraussetzungen für die Online-Schaltung vorbereitet. Die Gesellschaft hat ausserdem im April 2016 in Crêt-Bérard bei Lausanne gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK) ihre 8. Nachwuchstagung unter Beteiligung von 30 vortragenden Nachwuchsforschenden, drei ExpertInnen und einer Key-Note-Vortragenden, Catherine Clémentin-Ojha, EPHE Paris, durchgeführt.

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG)

Die Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG) hat 2016 ihre Jahrestagung zum Thema «Anthropology in a World of Exclusion: Commonalities, Disciplinary Perspectives, Openings» im November 2016 an der Université de Lausanne durchgeführt.

Das Verzeichnis der Sammlung ethnographischer Filme auf DVD, insgesamt 500 Filme, ist ab 2016 im Bibliotheksverbund RERO abrufbar und steht somit nach langer Planungsphase der Öffentlichkeit zur Verfügung (E-Mail: explore.rero.ch und Stichwort: DVDSSE).

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS)

La SSEA est heureuse du lancement dès la rentrée 2016 du nouveau master d'études africaines à l'Université de Genève. Le fait qu'il soit dirigé par Didier Péclard et qu'Anne Mayor y enseigne également, assure que la SSEA puisse pleinement jouer le rôle d'interface avec les autres institutions suisses (<http://cms.unige.ch/gsi/2016/maea.php>). Aussi, la société a organisé, du 10 au 13 mai 2016, le troisième «meeting of the International Association for the study of the Commons (IASC)» intitulé «Commons in a global

world» à Berne, en collaboration avec l'Institut d'anthropologie sociale et le Centre pour le développement et l'environnement de l'Université de Berne.

Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung (SGJF)

Im Frühjahr 2016 hat die Gesellschaft ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Der Tenor der Versammlung war, dass sich die SGJF noch stärker an den Universitäten bekannt machen soll. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Nachwuchsförderungsmöglichkeiten, welche die Gesellschaft zum Beispiel im Rahmen der Doktorierendentagung oder der Publikationsmöglichkeit im Bulletin bietet.

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR)

Der wichtigste von der SGR/SSSR organisierte wissenschaftliche Anlass, die Jahrestagung, fand im November 2016 an der Universität Basel statt. Der Schwerpunkt der Jahrestagung war dem Thema «Religion erzählen: Fiktion – Imagination – Phantastik» gewidmet.

Die Gesellschaft verzeichnete Ende 2016 einen erfreulichen Zuwachs auf 269 Mitglieder.

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV)

Die erste Studierendentagung der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde (SGV) fand am 30. Juni bis 3. Juli 2016 statt: Studentinnen und Studenten der Universitäten Basel und Zürich waren anwesend. Die Website «Versunkene Täler – neue Landschaften», welche aus einem Dokumentations- und Forschungsprojekt der SGV hervorging, konnte Anfang 2016 ins Netz gestellt werden.

Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG)

Das Symposium «Die Philosophie und ihre Geschichte. Eine aktuelle Debatte» organisierte im September 2016 die SPG gemeinsam mit der Philosophischen Gesellschaft Genf in Zusammenarbeit mit dem Departement für Philosophie der Universität Genf. Ausserdem wurden mehrere

Projekte im Bereich der Fachinformationen realisiert: der Aufbau eines Online-Netzwerks sowie Arbeiten zum Verhältnis «Philosophie und Gesundheit», die Auflage zweier Themendossiers, die Durchführung von zwei Podiumsdiskussionen sowie die Erstellung eines interaktiven Online-Blogs.

Schweizerische Theologische Gesellschaft (SThG)

«Die gute Regierung. Fürstenspiegel in Religionen und Kulturen» war der thematische Schwerpunkt der Jahrestagung im Mai 2016 der Schweizerischen Theologischen Gesellschaft SThG.

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK)

Die Konferenz «Heidegger in the Islamic World» beschäftigte sich mit der intellektuellen und soziokulturellen Rolle von Heideggers Denken in der islamischen Welt. Dr. Kata Moser und Dr. Urs Gösken organisierten mit Unterstützung von SGMOIK im November 2016 den internationalen Anlass an der Universität Bern.

Sektion 5

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB)

Die SGB ist Herausgeberin der Zeitschrift «Die Unternehmung», die theoretischen Anspruch und Praxisrelevanz in qualitativ hochwertigen Beiträgen verbindet. Aktuelle Herausforderungen wurden im Berichtsjahr abgehandelt: Heft 1 zum Thema «Sharing Economy» beschäftigte sich mit der Akzeptanz von Sharing-Economy-Angeboten und den Möglichkeiten zu deren Steigerung. Heft 3 befasste sich mit «Health Care» und der Frage, wie Effizienzsteigerungen dazu beitragen können, den hohen Qualitätsstandard, an den wir uns gewöhnt haben, aufrechtzuerhalten.

Schweizerischer Juristenverein (SJV)

«Der Mensch, seine Gesundheit und das Recht»: Zu diesem Thema hat am Schweizerischen Juristentag im September 2016 der Schweizerische Juristenverein eine vielschichtige Problematik aufgenommen. Durch das abwechslungsreiche

Programm wurde denn auch der mehrdimensionale und interdisziplinäre Charakter der in der Auseinandersetzung mit Gesundheit und Gesundheitssystem verwendeten Konzepte und Ansätze deutlich.

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS)

Während der erfolgreiche Jahreskongress zu den Herausforderungen zum Thema «Inequalities – Causes and Implications for Economic Policies» öffentlich war, beschäftigte sich die Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS) im Hintergrund mit der Neukonzeption der Zeitschrift «Swiss Journal of Economics and Statistics» hin zu einer Gold-Open-Access-Zeitschrift.

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG)

Die SGG widmete ihre wissenschaftliche Jahrestagung dem Thema «Rechtsetzung und Rechtsprechung». Einerseits können Gerichtsurteile Rechtsetzungsarbeiten auslösen, andererseits können legislatorische Weichenstellungen ein «gerichtliches Nachspiel» haben. In Anwesenheit namhafter Exponenten aus der nationalen und internationalen Justiz, aus Politik und Wissenschaft wurden die Schnittstellen zwischen diesen beiden Staatsfunktionen ausgeleuchtet.

Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SSS)

Die SSS ist in vielen Bereichen aktiv, so auch in der Weiterbildung. Einen grossen Aktualitätsbezug im Berichtsjahr hatte beispielsweise der Workshop «Some hot topics in contemporary statistics» vom Juni 2016: Aktuelle Themen waren etwa die Herausforderungen im Bereich Big Data oder methodologische Aspekte bei der Untersuchung von Lohnungleichheiten zwischen den Geschlechtern.

Sektion 6

Bemühen um Aufmerksamkeit, Visibilität und Resonanz

Das zeichnet die Aktivitäten der Sektion 6 aus. Insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit (PR) und auch die internationalen Beziehungen sind hierfür hilfreiche Vehikel. Mit ihrer Wissensplattform und dem Newsletter erreicht etwa die Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaft über 1000 Leserinnen und Leser. Die Wissensplattform vermittelt fundiertes Hintergrundwissen über den öffentlichen Sektor, losgelöst von Tagesaktualitäten. Dazu gehören – heutzutage fast selbstverständlich – diverse Social-Media-Diffusionskanäle.

Open-Access-Initiative

Auch die Open-Access-Initiative kann aus der Perspektive der Aufmerksamkeitsbewirtschaftung betrachtet werden. Diverse Studien haben bewiesen, dass «Flipping Journals» mit dem Schritt zum Open-Access-Journal eine grössere Leserschaft erreichen konnten. Deshalb beobachtet die Akademie mit Freude die Anstrengungen ihrer Mitgliedsgesellschaften, den freien Zugang zu Forschungsergebnissen zu fördern. Einen grossen Schritt hat die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie unternommen, indem sie De Gruyter Open beauftragte, die Schweizerische Zeitschrift für Soziologie als Gold-Open-Access-Journal herauszugeben. Gleichzeitig bleibt die gedruckte Fassung in der Verantwortung des Seismo-Verlags. Die Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit beabsichtigt ebenfalls, ihre Zeitschrift zu transformieren. Von einem Gold-Open-Access-Journal erhofft sich die Gesellschaft eine umfangreichere Rezeption der Beiträge, um auch auf diesem Wege die Forschungsleistungen sowie die Beiträge zur Theoriebildung in der Sozialen Arbeit besser zugänglich zu machen.

Internationale Beziehungen der sozialwissenschaftlichen Fachgesellschaften

Die Anstrengungen um Resonanz gehen über die Schweizer Grenze hinaus, wie die nachfolgenden – nicht vollständigen – Beispiele zeigen: Die Schweizerische Gesellschaft für Agrarsoziologie

und Agrarökonomie begann Kontakte zu den europäischen Gesellschaften zu intensivieren und hat deshalb mit der European Association of Agricultural Economists ein Memorandum of Understanding zum verstärkten Austausch unterschrieben. Die Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF) ist Mitglied des Executive Council der European Educational Research Association EERA. Über die EERA ist die SGBF auch in der World Education Research Association vertreten. Die Schweizerische Gesellschaft für Psychologie passte ihre Statuten an, um dem Kooperationsgedanken Ausdruck zu verleihen: «Die SGP arbeitet als nationaler Fachverband mit nationalen und internationalen Fachverbänden zur Förderung der Psychologie zusammen.»

Die Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM) pflegt mit den deutschen und österreichischen Schwestergesellschaften einen regelmässigen Austausch über Tagungen und Aktivitäten. Die Präsidentin hat sich innerhalb der European Communication Research and Education Association sowie als Board Member der International Communication Association über gegenwärtige Herausforderungen und Chancen auf europäischer und internationaler Ebene ausgetauscht. Gehör verschafft man sich auch, wenn man sich einmischet. Deshalb wünscht sich die Akademie, dass der im Berichtsjahr neu geschaffene kommunikationswissenschaftliche Ethikausschuss der SGKM (Mitglieder sind: Roger Blum, Daniel Süss und Fabia Rothenfluh) von sich hören macht.

Die Vereinigung für politische Wissenschaft (SVPW) organisiert internationale Veranstaltungen: Die Dreiländertagung der drei deutschsprachigen politikwissenschaftlichen Vereinigungen fand in Heidelberg unter der Leitung der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft statt. Das übergeordnete Thema der Tagung war der Regionalismus in einer entgrenzten Welt.

Sektion 7

Société Suisse d'Ethique Biomédicale (SSEB)

Les défis de notre société actuelle qui concernent cette société membre sont nombreux: Lors du

séminaire annuel de recherche en bioéthique, les thématiques suivantes ont été amenées par les participant-e-s: questions éthiques autour de la néonatalogie, science-fiction et l'amélioration de l'humain, prise de décision partagée et sécurité chez les patients souffrant d'une maladie chronique, droit au rejet de bilan de santé des enfants par les parents, influence des processus et résultats des cas d'éthique par le modèle de consultation et le modérateur, structuration d'un avis éthique, évaluation de la recherche dans les comités d'éthique, éthique et antidopage, définition de l'incapacité, directives anticipées et représentation chez des personnes avec des atteintes cognitives et le surdiagnostic. Interdisciplinaire par définition, la société a aussi réuni 60 participant-e-s provenant de diverses disciplines lors du colloque «Faire le bien, oui mais comment?» le 13 septembre à Fribourg.

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH)

Hochschulpolitisch gibt der VSH seinen Mitgliedern national und zunehmend auch international eine wichtige Stimme: Im Berichtsjahr war das trilaterale Treffen der VSH-AEU, des Österreichischen Professorenverbandes (UPV) und des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) auf Einladung des österreichischen Verbandes im November 2016 an der Universität Wien. Unter dem Titel «Welche Ressourcen brauchen Universitäten und ForscherInnen?» standen Hochschulfinanzierungsfragen und damit zusammenhängende Hochschulkarriereprobleme im Vordergrund.

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF)

Die SAGUF bearbeitet mehrere aktuelle Themen im Bereich der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung in der Schweiz. So organisierte die Arbeitsgruppe Environmental Humanities etwa im Herbstsemester 2016/17 eine öffentliche, interdisziplinäre Ringvorlesung der Universität Zürich zum Thema «Überleben im Anthropozän – Surviving the Anthropocene. Einblicke in die Environmental Humanities» mit 13 nationalen und internationalen Rednerinnen und Rednern.

Science, Technology and Society (STS-CH)

In einem vielschichtigen, wissenschaftlichen Programm von STS-CH wurden die Disziplinen- und akademischen Grenzen mehrfach aufgelöst oder durchlässig gestaltet, so etwa in einer Veranstaltung als Beitrag zur SAGW-Reihe «Migration und Mobilität» zu den diskursiven Grenzen im Asylwesen: «The highly positive outcome of the migration event in Vallorbe serves as a model for this new direction, involving academics researching conceptions of truth and falsehood in asylum interviews, NGO workers active in migration rights and asylum seekers residing temporarily on the Vallorbe premises».

Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung – swissfuture

Nicht überraschend haben sich Fragen rund um die «Digitale Transformation» und «Industrie 4.0» als die beiden zentralen Zukunftsthemen für das Berichtsjahr entpuppt. Expertise dazu und zu einer Reihe von anderen aktuellen Herausforderungen wurde in verschiedensten Kontexten nachgefragt. Auch das Heft «Zukunft der Religionen» illustriert als Beispiel, dass swissfuture sich auch 2016 zu dringlichen Themen geäußert hat.

Schweizerische Friedensstiftung (swisspeace)

Im Berichtsjahr hat swisspeace gemeinsam mit der Universität Basel das Weiterbildungsangebot im Bereich der zivilen Friedensförderung verstärkt. Daraus wurden ein modular aufgebauter MAS Civilian Peacebuilding, ein DAS in Civilian Peacebuilding sowie drei CAS (CAS Civilian Peacebuilding Essentials, CAS Civilian Peacebuilding Specializations, CAS Civilian Peacebuilding Methodologies). Ein vierter CAS zum Thema Religion und Konflikt ist in Planung und soll ab Frühling 2017 angeboten werden. Dies zeigt, dass neben erfolgreicher Forschung auch viel in die nachgefragte Lehre investiert wird.

Portails disciplinaires

Les portails ch-antiquitas.ch et sciences-arts.ch sont à présent bien établis et sont en permanence

mis à jour avec des actualités. Le concept des rubriques «Ressources en ligne» et «Actualités» de ch-antiquitas.ch a été légèrement modifié pour faciliter l'accès à l'information et homogénéiser les contenus. Quant à sciences-arts, il est à noter que les statistiques de fréquentation du portail enregistrent pour 2016 une belle hausse par rapport à l'année précédente. L'onglet «Nos activités quotidiennes» est particulièrement apprécié des visiteurs.

Pendant l'année sous revue le portail langlit.ch a connu une phase de consolidation: des actualisations régulières ont eu lieu, ainsi que quelques nouveautés (par exemple, un lien vers le portail ch-antiquitas.ch a été ajouté pour les langues anciennes). Le portail a suscité des réactions positives de la part d'étudiants, et les statistiques de Google Analytics montrent également une évolution croissante de la fréquentation du site.

L'année 2016 a par ailleurs vu la mise en ligne d'un quatrième portail disciplinaire de l'Académie. A l'occasion de l'Assemblée annuelle, le portail de la section 4 a en effet été officiellement lancé sous le nom «Cultures et sociétés» (www.cult-soc.ch). Ce projet, porté par Dr Sabine

Eggmann (Société suisse des traditions populaires) et Wolfgang Wohlwend (Société suisse d'ethnologie), entend répondre à des questions comme: Qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que la société? Quelle relation les unit? Comment les humains peuvent-ils cohabiter? Et comment expliquent-ils leur existence? Le portail a pour but notamment d'accroître la visibilité des sociétés membres de la section 4, Cultures et anthropologie, de faciliter l'accès à l'information pour des utilisateurs très différents, ainsi que de présenter des possibilités d'études et de métiers dans les domaines respectifs des neuf sociétés impliquées dans le projet. Il se veut ainsi une carte de visite du domaine des «cultures et sociétés» en Suisse, en rendant justice à sa vitalité et à sa diversité. Le public cible est d'une part les étudiants potentiels de ces disciplines, qui souhaitent se renseigner sur les études dans ce domaine, et d'autre part les spécialistes de l'orientation professionnelle. Le portail s'adresse aussi, bien entendu, aux scientifiques du domaine, aux médias et à toute personne intéressée. Les textes de base du portail sont disponibles en allemand, français, italien et anglais.

Generationen in Motion

Begegnungen intergenerationnelles.

Offre GaM

différentes
différence d'âge)
un pied

les musées. En
ditions, des résidences
sations d'aide aux

sont motivé(e)s
tiation
s.

seuls s'impliquant
entes pour les

ux de partici-

la musées
(e?) à Zurich.

f'enc
com
platef

men-im-
ent intergénéral

Augen höhe

Kolloquien der SAGW

Die Schweizerischen Wörterbücher – Les vocabulaires nationaux suisses. 4. Kolloquium der SAGW 1979, Lurati O./Stricker H. (Hrsg.), Fribourg 1982, Editions Universitaires.

Vorromantik in der Schweiz? – Prérromantisme en Suisse? 6. Kolloquium der SAGW 1981, Giddey E. (Hrsg.), Fribourg 1982, Editions Universitaires.

Menschliches Verhalten. Seine biologischen und kulturellen Komponenten – Comportement humain. Ses éléments biologiques et culturels. 1. Kolloquium der SAGW 1976, Sitter B. (Hrsg.), Fribourg 1983, Editions Universitaires.

Ethnologie im Dialog – L'ethnologie dans le dialogue interculturel. 5. Kolloquium der SAGW 1980, Baer G./Centlivres P. (Hrsg.), Fribourg 1983, Editions Universitaires.

La contribution de la zoologie et de l'éthologie à l'interprétation de l'art des peuples chasseurs pré-historiques. 3. Kolloquium der SAGW 1979, Bandi H.-G./ Huber W./Sauter M.-R./Sitter B. (éds), Fribourg 1984, Editions Universitaires.

Probleme der schweizerischen Dialektologie – Problèmes de la dialectologie suisse. 2. Kolloquium der SAGW 1978, Werlen I. (Hrsg.), Fribourg 1985, Editions Universitaires.

Das Reich und die Eidgenossenschaft 1580–1650. 7. Kolloquium der SAGW 1982, Im Hof U./Stehelin S. (Hrsg.), Fribourg 1986, Editions Universitaires.

Auf dem Weg zu einer schweizerischen Identität 1848–1914. 8. Kolloquium der SAGW 1985, de Capitani G./Germann G. (Hrsg.), Fribourg 1987, Editions Universitaires.

Aspekte der Verweigerung in der neueren Literatur aus der Schweiz. 9. Kolloquium der SAGW 1986, Grotzer P. (Hrsg.), Zürich 1988, Ammann Verlag.

Widerstand im Rechtsstaat. 10. Kolloquium der SAGW 1987, Saladin P./Sitter B./ Stehelin S. (Hrsg.), Fribourg 1988, Editions Universitaires.

Figures du refus et de la ré-volte dans la littérature contemporaine en Suisse. 9. Kolloquium der SAGW 1986, Francillon R. (éds), Fribourg 1993, Editions Universitaires.

Alltagswissen – Les savoirs quotidiens – Everyday Cognition. 11. Kolloquium der SAGW 1990, Wassmann J./Dasen P. (Hrsg.), Fribourg 1993, Editions Universitaires.

Sprachstandardisierung – Standardisation des langues – Standardizzazione delle lingue – Standardization of Languages. 12. Kolloquium der SAGW 1991, Lüdi Georges (Hrsg.), Fribourg 1994, Editions Universitaires.

Ein Gott allein? JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der israelitischen und alt-orientalischen Religionsgeschichte. 13. Kolloquium der SAGW 1993, Dietrich Walter, Klopfenstein Martin A. (Hrsg.), Fribourg 1994, Editions Universitaires.

Culture within Nature – Culture dans la Nature. Akten des Kolloquiums der SAGW in Sevilla (1992), publiziert unter dem Patronat der UNESCO, Sitter-Liver B. und B. (Hrsg.), Basel 1995, Wiese Verlag AG.

Partnership in Archaeology. 14th Symposium of the SAHS 1994, Sitter-Liver B./Uehlinger Ch. (eds.), Fribourg 1997, University Press.

Der Mensch – ein Egoist? Für und wider die Ausbreitung des methodischen Utilitarismus in den Kulturwissenschaften. 15. Kolloquium der SAGW 1996, Sitter-Liver B./Caroni P. (Hrsg.), Freiburg 1998, Universitätsverlag.

Herausgeforderte Verfassung. Die Schweiz im globalen Kontext. 16. Kolloquium der SAGW 1997, Sitter-Liver B. (Hrsg.), Freiburg 1999, Universitätsverlag.

Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer Nationalbewusstseins und Erziehung eines neuen Bürgers. 17. Kolloquium der SAGW 1998, Böhler, M./Hofmann, E./Reill P. H./Zurbuchen, S. (Hrsg.), Genève 2000, Slatkine.

Geschlechterdifferenz und Macht. Reflexion gesellschaftlicher Prozesse. 18. Kolloquium der SAGW 1999, Brander S./Schweizer R. J./Sitter-Liver B. (Hrsg.), Freiburg 2001, Universitätsverlag.

König David – biblische Schlüsselfigur und europäische Leitgestalt. 19. Kolloquium der SAGW, W. Dietrich, H. Herkommer (Hrsg.), Universitätsverlag, Freiburg 2003.

Verwaltung im 21. Jahrhundert – Herausforderungen, Probleme, Lösungswege. 20. Kolloquium der SAGW, Rainer J. Schweizer, Claude Jeanrenaud, Stephan Kux, Beat Sitter-Liver (Hrsg.), Universitätsverlag, Freiburg 2003.

Gemeinwohl – Bien commun. Ein kritisches Plädoyer – Un plaidoyer critique. 21. Kolloquium 2002 der SAGW, Jean-Michel Bonvin, Georg Kohler, Beat Sitter-Liver (Hrsg.), Academic Press, Fribourg 2004.

Berthoud, Gérald, Kündig, Albert, Sitter-Liver, Beat (Hrsg.) (2005), *Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit – Société de l'information. Récits et réalité.* 22. Kolloquium. 2004 der SAGW, Academic Press, Fribourg.

Sitter-Liver, Beat (Hrsg.) (2007), *Utopie heute. Zur aktuellen Bedeutung, Funktion und Kritik des utopischen Denkens und Vorstellens*, Teil I und II. 23. Kolloquium der SAGW, Academic Press, Fribourg 2009.

Balz Engler (Hrsg.) (2010), *Erzählen in den Wissenschaften. Positionen, Probleme, Perspektiven.* 26. Kolloquium (2009) der SAGW, Academic Press, Fribourg 2010.

Balz Engler (Hrsg.) (2012), *Wir und die Anderen – Nous et les autres: Stereotypen in der Schweiz/ Stéréotypes en Suisse.* 27. Forschungskolloquium (2011) der SAGW, Academic Press, Fribourg 2012.

Balz Engler (Hrsg.), *Disziplin – Discipline.* 28. Kolloquium der SAGW, Academic Press, Fribourg 2014.

Akademie-vorträge

Linder, Wolf, *Licht und Schatten über der direkten Demokratie*, Heft 1, Bern 2000, Eigenverlag.

von Arburg, Hans-Georg, *Konsensus im Dissensus? Der Physiognomikstreit zwischen Lavater und Lichtenberg im Lichte der französischen Psychiatrie des frühen 19. Jahrhunderts*, Heft 2, Bern 2000, Eigenverlag.

Holderegger, Adrian, *Menschenrechte und Biomedizin. Bemerkungen zum «Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin» und zum «Vorentwurf für ein Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen»*, Heft 3, Bern 2000, Eigenverlag.

Holzhey, Helmut, *Armut als Herausforderung der Anthropologie. Eine geschichtlich-systematische Besinnung*, Heft 4, Bern 2001, Eigenverlag.

Ris, Roland, *Le gong, le chat, le sphynx: approches de la poésie tardive de Rilke*, Heft 5, Bern 2001, Eigenverlag.

Engler, Balz, *Shakespeare als Denkmal*, Heft 6, Bern 2001, Eigenverlag.

Marchand, Jean-Jacques, *La politologie naissant de l'historiographie: composantes formelles du renouveau d'une science à la Renaissance italienne*, Heft 7, Bern 2002, Eigenverlag.

Reinhardt, Volker, *Jacob Burckhardt und die Erfindung der Renaissance. Ein Mythos und seine Geschichte*, Heft 8, Bern 2002, Eigenverlag.

Haber, Wolfgang, *Kulturlandschaft zwischen Bild und Wirklichkeit*, Heft 9, Bern 2002, Eigenverlag.

Agostino Paravicini Bagliani, *La genèse du sabbat des sorciers et des sorcières.* Conférence de l'Académie, cahier X, auto-édition, Berne 2003.

Andrea Robiglio, *Aspetti della nozione di «communis doctrina» all'inizio del XIV secolo*, Isabelle Iribarren, *Durandus and Durandellus: The Dispute behind the Promotion of Thomist Authority*, Mit einem Vorwort von Ruedi Imbach. Conférence de l'Académie, cahier XI, auto-édition, Berne 2004.

Anne-Claude Berthoud, *Ces obscurs objets du discours*. Conférence de l'Académie, auto-édition, cahier XII, Berne 2004.

Jean Widmer, *Warum gibt es manchmal sprachkulturelle Unterschiede?*, Heft XIII, Eigenverlag, Bern 2005.

Oskar Bächtli, *Ferdinand Hodler: Bilder der Alpen*, Heft XIV, Eigenverlag, Bern 2006.

Beatrice Schmid, *Ladino (Judenspanisch) – eine Diasporasprache*, Heft XV, Eigenverlag, Bern 2006.

Karénina Kollmar-Paulenz, *A propos de la différenciation d'un domaine autonome «religion» au 17^e et au 18^e siècles: l'exemple des Mongols*, Heft XVI, auto-édition, Berne 2007.

Zimmerli Ulrich, *Parlamentarische Oberaufsicht im 21. Jahrhundert*, Heft XVII, Eigenverlag, Bern 2008.

Anne de Pury-Gysel, *Die römische Orgel aus Avenches/Aventicum*, Heft XVIII, Eigenverlag, Bern 2008.

Simona Pekarek, *La parole-en-interaction: langage, cognition et ordre social*, Cahier XIX, auto-édition, Berne 2010.

Silvia Naef, *Les arts visuels dans le monde arabe entre globalisation et spécificités locales*, Cahier XX, auto-édition, Berne 2010.

Walter Schmid, *Forschung an den Fachhochschulen*, Cahier XXI, auto-édition, Berne 2013.

Pascal Sciarini, *Recherche électorale: développements récents et application au cas de la Suisse*. 22^e cahier des Conférences de l'ASSH. Swiss Academies Reports 9 (6), Berne 2014.

Walter Leimgruber, *Kultur und Kulturtheorien: Zwischen De- und Rekonstruktionen*, Akademie-vortrag Heft XXIII, Swiss Academies Communications 2014 9 (3), Bern 2014.

Jacques Moeschler, *Êtes-vous logique ou pragmatique? Une perspective pragmatique sur les relations entre logique et langage*, Swiss Academies Communications 10 (1), Conférences de l'Académie, Cahier XXIV, Académie suisse des sciences humaines et sociales, Berne 2015.

Claudine Burton-Jeangros, *Trajectoires de santé, inégalités sociales et parcours de vie*, Swiss Academics Communications 11 (8), ASSH, 2016

Daria Pezzoli-Olgiati: *«Sichtbare Religion. Bilder, Blicke und Visualität als Grundthemen der Religionswissenschaft»*, Swiss Academics Communications 11 (6), SAGW, 2016

Periodika

Bulletin, 4 Nummern, Eigenverlag, Bern 2016.

Jahresbericht 2015 der SAGW, Eigenverlag, Bern 2016.

Freiburgerdeutsch. Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft I, Eigenverlag, Bern 2009.

Les patois valaisans, Publication dans le cadre des vocabulaires nationaux et du projet prioritaire «langues et cultures», Cahier II, auto-édition, Berne 2010.

Rätoromanische Volkslieder aus der mündlichen Tradition, Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft III, Eigenverlag, Bern 2011.

I segni dell'altro. Interferenze, prestiti e calchi nei dialetti della Svizzera italiana, Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des

Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft IV, Eigenverlag, Bern 2012.

Thurgauer Mundart in Geschichte und Gegenwart, Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft V, Eigenverlag, Bern 2012.

La Fototeca dal Dicziunari Rumantsch Grischun – Von der Archivschachtel zur digitalen Fototeca. Publikation in der Reihe der Nationalen Wörterbücher und im Schwerpunkt Sprachen und Kulturen, Heft VI, Eigenverlag SAGW, Bern 2013.

Martin Hannes Graf, *Thurgauer Mundart in Geschichte und Gegenwart*, Publikationsreihe «Nationale Wörterbücher», Heft 5, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Bern 2014.

Roland Hochstrasser, *La gestione e la diffusione del patrimonio iconografico del Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona. Eredità culturale di un territorio in movimento*, Swiss Academies Reports 10 (3), Reihe «Nationale Wörterbücher», Band 7, Eigenverlag, Bern 2015.

Fachpublikationen

Auf dem Weg in die Zukunft. 50 Jahre SAGW, hrsg. von B. Sitter-Liver und C. Pfaff, in Zusammenarbeit mit K. Pieren und Ch. Fux Chambovey, Eigenverlag, Bern 1997.

Zukunft der Geisteswissenschaften. Herbsttagung der SAGW und des Schweizerischen Wissenschaftsrates in Zürich, 14. November 1997, Bern 1998, Eigenverlag.

Unidroit. Recht und Ethik im Handel mit Kulturgut. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SEG) in Bern, 27. Juni 1998, Eigenverlag, Bern 1998.

Recherche alpine. Les sciences de la culture face à l'espace alpin. Actes de l'atelier de recherche de l'ASSH, Château de Hünigen, les 27 et 28 novembre 1998, Eigenverlag, Bern 1999.

Alpenforschung. Landschaft und Lebensraum aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Workshop der SAGW, Thun, 3./4. November 2000, Eigenverlag, Bern 2001.

Le devenir des sciences sociales en Suisse, colloque, Neuchâtel, 23 mars 2001, Eigenverlag, Bern 2001.

Kultur – Politik – Markt. Die Asienwissenschaften im Dialog mit Politik und Wirtschaft. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Asiengesellschaft in Zürich, 12. Mai 2000, Eigenverlag, Bern 2001.

Welche Qualität in den Sozialwissenschaften? Tagung des Wissenschaftspolitischen Rates für die Sozialwissenschaften, des Schwerpunktprogramms «Zukunft Schweiz», Tagung der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft SEVAL und der SAGW, 16./17. Mai 2001, Eigenverlag, Bern 2001.

La fin du «small is beautiful»? Les petites disciplines en point de mire. Colloque à Neuchâtel, 5 octobre 2001, Eigenverlag, Bern 2002.

Die Geisteswissenschaften heute und morgen. Herbsttagung der SAGW in Bern, 15. November 2001, Bern 2002, Eigenverlag.

Sitter-Liver, Beat, *Der Einspruch der Geisteswissenschaft*, hrsg. im Auftrag der SAGW von Rainer J. Schweizer, Universitätsverlag, Freiburg 2002.

Langues et production du savoir. Colloque de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, Lugano, 14 juin 2003, auto-édition, Berne 2003.

Les Musulmans de Suisse – Muslime in der Schweiz. Colloque des 24 et 25 mai 2002, auto-édition, Berne 2003.

Kulturelle Diversität im Alpenraum. Workshop der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Thun, 29. und 30. November 2002, Eigenverlag, Bern 2003.

Viersprachig, mehrsprachig, vielsprachig. La Suisse, un pays où l'on parle quatre langues ... et plus. Colloque de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, Bienne, 14 novembre 2002, auto-édition, Berne 2003.

Technikforschung: zwischen Reflexion und Dokumentation – Histoire et sociologie des techniques: entre réflexion et documentation. Herbsttagung der SAGW vom 12./13. November 2003 in Bern, Eigenverlag, Bern 2004.

Akkreditierung und Qualitätssicherung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Tagung der SAGW und des Organs für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen, 29. April 2004, auto-édition, Bern 2004.

Manfred Max Bergman, Thomas Samuel Eberle (Eds.), *Quality Inquiry: Research, Archiving, and Re-use,* auto-édition, Bern 2004.

Sprachendiskurs in der Schweiz: vom Vorzeigefall zum Problemfall? Tagung der SAGW, 11. November 2005 in Biel, Eigenverlag, Bern 2005.

Médecine et sciences humaines. Sciences humaines en médecine: formation et collaboration. Colloque des 4 et 5 mai 2006, CHUV, Lausanne, auto-édition, Berne 2006.

Die Universität der Zukunft. Eine Idee im Umbruch? Hrsg. von Anton Hügli, Joachim Küchenhoff und Werner Müller, Schwabe AG, Basel 2007.

Biomedicine as Culture: Instrumental Practices, Technoscientific Knowledge, and New Modes of Life. Routledge Studies in Science, Technology and Society. Burri, Regula Valérie & Joseph Dumit (Hrsg.) Publikation zur Tagung «Medizin als Kultur/wissenschaft – Kulturwissenschaften der Medizin» vom 12./13. November in Zürich, New York, London: Routledge, 2007.

15 Jahre nach Rio – Der Nachhaltigkeitsdiskurs in den Geistes- und Sozialwissenschaften: Perspektiven – Leistungen – Defizite. Publikation der Kommission «Nachhaltige Entwicklung», Eigenverlag, Bern 2007.

Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften. Publikation der Kommission «Nachhaltige Entwicklung», Eigenverlag, Bern 2007.

Elektronische Publikationen und Open Access – Der Beitrag der SAGW und ihrer Mitglieder. Tagung der SAGW in Bern, 1. März 2007, Eigenverlag, Bern 2007.

Ergebnisbericht Projekt DIGIMUSE. Stand der Digitalisierung im Museumsbereich in der Schweiz – Internationale Referenzprojekte und Handlungsempfehlungen. Josef Herget (Projektleitung) (Hrsg.) und Christina Bieber (Projektmitwirkung), Eigenverlag, Bern 2007.

Das Idiotikon: Schlüssel zu unserer sprachlichen Identität und mehr. Tagung vom 24. April 2008 in Zürich, Eigenverlag, Bern 2008.

Wissenschaftskommunikation – Chancen und Grenzen. Frühjahrstagung vom 23. April 2009 in Zürich, Eigenverlag, Bern 2009.

Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern – ein Generationenprojekt in privater und staatlicher Verantwortung. Herbsttagung vom 21./21. November 2008 in Bern, Eigenverlag, Bern 2009.

Mehrsprachigkeit in Wissensproduktion und Wissenstransfer, Herbsttagung vom 12./13. November 2009 in Bern, Eigenverlag, Bern 2010.

Kurt Lüscher, Ludwig Liegle, Andreas Lange, Andreas Hoff et al., Hrsg.: «*Generationen – Generationenbeziehungen – Generationenpolitik: Ein dreisprachiges Kompendium*», Eigenverlag, Bern 2010.

Auf dem Weg zu einer Generationenpolitik, Zur Diskussion an der Herbsttagung 2010, Eigenverlag, Bern 2010.

Methoden qualitativer Sozialforschung. Manifest, herausgegeben von der SAGW in drei Sprachen, Eigenverlag, Bern 2010.

Generationenpolitik. Einschätzungen und Stellungnahmen. Herbsttagung vom 18. November 2010, Eigenverlag, Bern 2011.

Zukunft Bildung Schweiz, Fachtagung vom 21. April 2010, Eigenverlag, Bern 2011.

Konzeptualisierung und Messung des gesellschaftlichen Werts von Generationenbeziehungen, Forschungsbericht Nr. 4/10 des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Konzeptstudie im Auftrag der SAGW und des BSV, ©BSV, ISSN 1663-4659. Konzeptstudie von Prof. Dr. Michael Nollert, Prof. Dr. Monica Budowski und Lic. phil. Anne Kersten. Universität Fribourg, Departement für Sozialwissenschaften, Bereich Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit.

Von der Deklaration zur Umsetzung – Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt in der Schweiz, Tagung vom 25. Januar 2011, Zürich, Eigenverlag, Bern 2011.

Intimité et intrusion, Rapport concernant le cycle d'ateliers interdisciplinaires «Medical Humanities» de l'ASSM et de l'ASSH, auto-édition, Berne 2011.

Positionspapier – Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften, Empfehlungen der SAGW zuhanden der Leitungsorgane der Hochschulen, der Lehrenden, der Förderorganisationen und des Staatssekretariats für Bildung und Forschung, Eigenverlag, Bern 2012.

Pour une nouvelle culture des sciences humaines? Actes du congrès du 30 novembre au 2 décembre 2011, auto-édition, Berne 2012.

Renward Brandstetter (1860–1942), Beiträge zum 150. Geburtstag des Schweizer Dialektologen und Erforschers der austronesischen Sprache und Literatur. Mit seiner Autobiografie, Eigenverlag, Bern 2012.

Was ist Generationenpolitik? Eine Positionsbestimmung, Eigenverlag, Bern 2012.

Positionspapier zur künftigen Ausgestaltung der Sozialpolitik. Bearbeitet im Auftrag der SAGW vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS), Eigenverlag, Bern 2012.

Gesundheitsforschung in der Schweiz – Thematische Schwerpunkte, institutionelle Verankerung. Eine Standortbestimmung im Auftrag der SAGW von Andreas Bänziger, Yvonne Treusch, Peter Rüesch, Julie Page, Eigenverlag, Bern 2012.

Medical Humanities in der Schweiz, Eigenverlag SAMW/SAGW, Basel/Bern 2012.

Zukunft Bildung Schweiz – Von der Selektion zur Integration, Akten der Veranstaltung vom 16. und 17. Juni 2011, Eigenverlag, Bern 2012.

150 Jahre Schweizerisches Idiotikon – Beiträge zum Jubiläumskolloquium in Bern, 15. Juni 2012, Eigenverlag, Bern 2013.

Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz, Akten der Veranstaltung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz» vom 23. und 24. Oktober 2012, Eigenverlag, Bern 2013.

Eine Zukunft für die historische Verkehrslandschaft Gotthard. Publikation zum Symposium vom 6. und 7. September 2013 in Altdorf, Swiss Academies Reports 9 (5), Bern 2014.

Angebot und Erwerb lateinischer Sprachkompetenzen an Schweizer Universitäten. Empfehlungen der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) im Rahmen des Projektes «Erneuerung der Geisteswissenschaften», Swiss Academies Reports 9 (4), Bern 2014.

Förderung der Geisteswissenschaften in der Schweiz im Zeitraum 2002–2012. Grundlagenbericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW), Swiss Academies Reports 9 (3), Bern 2014.

Plädoyer für eine nationale Bildungsstrategie, Swiss Academies Reports 9 (2), 2014, Bern 2014.

Impulse für Generationenprojekte. Ergebnisse des ersten trinationalen Workshops Generationenprojekte vom 30./31. Mai 2013 in Zürich, ergänzt mit Erfahrungen aus der praktischen Arbeit in der Generationenakademie, Bern 2014.

Kontextualisierung und Positionierung von Generationenprojekten. Ergebnisse des ersten trinationalen Workshops Generationenprojekte vom 30./31. Mai 2013 in Zürich, Bern 2014.

Final report for the pilot project «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH), Swiss Academies Reports 10 (1), Eigenverlag, Bern 2015.

Förderung der Geisteswissenschaften 2017/20, Swiss Academies Reports 10 (2), Eigenverlag, Bern 2015.

Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz – Argumente zur Debatte. Ein Grundlagenpapier der SAGW, Swiss Academies Factsheets 10 (1), Eigenverlag, Bern 2015.

Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft – Les traditions vivantes dans la société urbaine, BAK/SAGW (Hg./eds.), Band/Volume 2, Hier und Jetzt. Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden 2015.

Ehe und Partnerschaft zwischen Norm und Realität, Swiss Academies Reports 11 (1), SAGW, 2016

René Levy, *Wie sich Paare beim Elternwerden retraditionalisieren, und das gegen ihre eigenen Ideale,* Swiss Academies Communications 11 (3), SAGW, 2016

Marlene Iseli, *Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften: Prinzipien, Ansätze und Verfahren,* Ein Synthesebericht und Stellungnahmen aus den SAGW-Fachgesellschaften, Swiss Academies Reports 11 (2), SAGW, 2016

Markus Zürcher, *Gegenstand, Relevanz und Praxis der Geisteswissenschaften – Eine philosophisch-anthropologische Begründung,* Swiss Academies Communications 11 (5), SAGW, 2016

Kilian T. Elsasser, Ueli Habegger, Georg Kreis, *Industriekultur ICOMOS Suisse: Eine Zukunft für die historische Verkehrslandschaft Gotthard.* Publikation zum Symposium vom 6. und 7. September 2013 in Altdorf, Swiss Academies Reports 9 (5), 2. Aufl., SAGW, 2016

Sibylle Obrecht Löscher, *Auf der Suche nach dem Ganzen in der Medizin – der Beitrag der Philosophie.* Bericht zum Workshop Medical Humanities IV, Swiss Academies Communications 11 (1), SAGW, 2016

Urs Hafner, *Vom «guten Arzt» zu den «Health Professionals»? Der Arztberuf vor den Herausforderungen des Gesundheitswesens und im Wandel der Gesellschaft.* Bericht zum Workshop Medical Humanities V, Akademien der Wissenschaften, Bern, 2016

Lebensqualitätsforschung in der Schweiz. Bericht zum zweiten Workshop «Lebensqualität messen» vom 12. September 2016 in der Reihe «Lebensqualität definieren, messen und fördern», SAGW, Bern, 2016

Lebensqualitätsforschung in der Schweiz. Bericht zum ersten Workshop «Lebensqualität definieren» vom 20. Mai 2016 in der Reihe «Lebensqualität definieren, messen und fördern», SAGW, Bern, 2016

Periodika/Zeitschriften der Mitgliedgesellschaften

Sektion 1: Historische und archäologische Wissenschaften/Sciences historiques

Archäologie Schweiz

as., 4 Hefte, Eigenverlag, Basel, 2016.

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

Museum Helveticum, 2 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft

Orbis Biblicus et Orientalis, Bände 276, 279, 280, 281, Academic Press, Fribourg/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (D), 2016.

Orbis Biblicus et Orientalis – Series Archaeologica, Band 38, Academic Press, Fribourg/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (D), 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

arbido, 4 Hefte, Stämpfli Publikationen AG, Bern, 2016.

traverse, 3 Hefte, Chronos Verlag, Zürich, 2016.

Itinera, 2 Bände, Schwabe Verlag, Basel, 2016.

Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 3 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2016.

Geschichte und Informatik, 2 Bände (2015), Chronos Verlag, Zürich, 2016.

Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 1 Band, Academic Press, Fribourg, 2016.

Jahrbuch Familienforschung Schweiz, Band 43, Eigenverlag, 2016.

Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 31, Chronos Verlag, Zürich, 2016.

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Archives héraldiques suisses – Schweizer Archiv für Heraldik – Archivio araldico svizzero, 1 Band, Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln, 2016.

Schweizerische Numismatische Gesellschaft

Schweizerische Numismatische Rundschau, 1 Band (2015), Ediprim AG, Biel, 2016.

Schweizer Münzblätter, 4 Hefte, Rub Media AG, Bern, 2016.

Schweizerischer Burgenverein

Mittelalter – Moyen Age – Medioevo – Temp medieval, 4 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2016.

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst

Antike Kunst, 1 Band (2015), 1 Band, Eigenverlag, Basel, 2016.

Sektion 2: Kunstwissenschaften/Arts, musique et spectacles

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

Kunst und Architektur in der Schweiz, 4 Hefte, Werner Druck & Medien AG, Basel, 2016.

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft

Outlines, 1 Band (2015), Eigenverlag, 2016.

KUNSTmaterial, 1 Band, Archetype Publications Ltd., London (GB), 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur

itw: im dialog, 1 Band, Alexander Verlag, Berlin (D), 2016.

Schweizer Theater-Jahrbuch, Band 78, Peter Lang AG, Bern, 2016.

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Band 33 (2013), Peter Lang AG, Bern, 2015.

Verband der Museen der Schweiz/

International Council of Museums

museums.ch, 1 Heft, hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden, 2016.

Quels musées voulons-nous demain? Le choix nous appartient (Sonderheft), 2016.

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe

NIKE-Bulletin, 6 Hefte, W. Gassmann AG, Biel, 2016.

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

Scholion-Bulletin, 1 Heft (2015), Schwabe Verlag, Basel, 2016.

Sektion 3: Sprach- und Literaturwissenschaften/Sciences du langage et littératures

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik

Germanistik in der Schweiz, 1 Heft (2015), germanistik ch., Zürich, 2016.

Schweizer Texte – Neue Folge, 2 Bände, Chronos Verlag, Zürich, 2016.

Collegium Romanicum

Versants, 3 Hefte, Editions Slatkine, Genève, 2016.

Vox Romanica, 1 Band (2015), A. Francke Verlag, Tübingen (D), 2016.

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

Bulletin VALS-ASLA, 2 Hefte (2015), Eigenverlag, Neuenburg, 2016.

Cahier Ferdinand de Saussure, 1 Band, Librairie Droz S.A., Genève, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik

figurationen, 1 Heft (2015), 2 Hefte, Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien, Köln (D), 2016.

Bulletin, 1 Heft, Eigenverlag, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft

Colloquium Helveticum, 1 Band, Aisthesis Verlag, Bielefeld (D), 2016.

Swiss Association of University Teachers of English

SPELL, 2 Bände (2015), 1 Band, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Tübingen (D), 2016.

Sektion 4: Kulturwissenschaften/Cultures et anthropologie

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde

Schweizer Volkskunde, 3 Hefte, Eigenverlag, 2016.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 Hefte, Eigenverlag, 2016.

culture – Schweizer Beiträge zur Kulturwissenschaft, 1 Band, Waxmann Verlag GmbH, Münster (D), 2016.

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

Anthropological Theory, 3 Hefte, SAGE, 2016.

Tsantsa, 1 Heft, 1 Heft, Seismo Verlag, Zürich, 2016.

Bulletin (2015), Eigenverlag, 2016.

Schweizerische Asiengesellschaft

Asiatische Studien, 2 Hefte, Verlag Walter de Gruyter GmbH Berlin/Boston, 2016.

Welten Ostasiens, 3 Bände, Walter de Gruyter GmbH Berlin/Boston, 2016.

Welten des Islams, 1 Band, Walter de Gruyter GmbH Berlin/Boston, 2016.

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft

Bulletin, 1 Heft (2015), Eigenverlag, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Afrika-studien

Newsletter, 2 Hefte, Eigenverlag, 2016.

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und islamische Kulturen

Bulletin, 2 Hefte (2015), Eigenverlag, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft

Culturel, 2 Bände (2015), Pano Verlag, Zürich, 2016.

Schweizerische Philosophische Gesellschaft

Revue de Théologie et de Philosophie, 3 Hefte, Eigenverlag, 2016.

dialectica, 4 Hefte, Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford (GB), 2016.

Schweizerische Theologische Gesellschaft

Theologische Zeitschrift, 4 Hefte, Friedrich Reinhardt Verlag, Basel, 2016.

Theologische Berichte, 1 Band, Paulusverlag, Fribourg, 2016.

Internationale Kirchliche Zeitschrift, 4 Hefte, Stämpfli Publikationen AG, Bern, 2016.

Bulletin, 2 Hefte, Eigenverlag, 2016

Zwingliana, 1 Band, Theologischer Verlag, Zürich, 2016.

Sektion 5: Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik

Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 4 Hefte, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft

Die Unternehmung, 3 Hefte, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden (D), 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung

LeGes - Gesetzgebung & Evaluation, 3 Hefte, Schweiz. Bundeskanzlei, 2016.

Schweizerischer Juristenverein

Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 6 Hefte, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2016.

Bulletin, 1 Heft (2015), Schulthess Juristische Medien AG, 2016.

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

Schweiz. Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, 3 Hefte, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich, 2016.

Sektion 6: Gesellschaftswissenschaften/Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung

Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 1 Heft, Academic Press, Fribourg, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften

Jahrbuch 2015, kdmz, Zürich, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

Swiss Journal of Psychology, 3 Hefte, Hogrefe AG, Bern, 2016.

Bulletin (D/F), Eigenverlag, 2016.

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft

Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 4 Hefte, John Wiley & Sons, Oxford (GB), 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 3 Hefte, Seismo Press, Zürich, 2016.

Bulletin, 2 Hefte, Seismo Verlag, Zürich, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft

Studies in Communication Sciences, 2 Hefte, Elsevier GmbH, Amsterdam (NL), 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie

Jahrbuch Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie, 1 Band, Zumsteg Druck AG, Frick, 2016.

Sektion 7: Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden

Bulletin, 3 Hefte, Eigenverlag, Bern, 2016.

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie

Gaia, 3 Hefte, oekom Verlag, Deutschland, 2016.

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik

Bioethica Forum, 3 Hefte, Schwabe Verlag, Basel, 2016.

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung

swissfuture, 4 Hefte, Eigenverlag, 2016.

Forschungsunternehmen

Inventar der Fundmünzen der Schweiz

Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Band 14, Eigenverlag, 2016.

Bulletin, 1 Heft, Eigenverlag, 2016.

Nationale Wörterbücher

Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, 222. Heft, Band XVII (Spalten 1–128) (2015), Schwabe Verlag, Basel, 2016.

Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, 223. Heft, Band XVII (Spalten 129–256), Schwabe Verlag, Basel, 2016.

Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, 224. Heft, Band XVII (Spalten 257–384), Schwabe Verlag, Basel, 2016.

Glossaire des Patois de la suisse romande, 115^e et 116^e rapports annuels 2013–2014 (2015), Imprimeries Gessler Zwahlen SA, Saint Blaise, 2016.

Glossaire des Patois de la suisse romande, Tome VIII, Fasc. 120 (pages 617–672) (2015), 2016.

Glossaire des Patois de la suisse romande, Tome VIII, Fasc. 121 (pages 673–728) (2015), 2016.

Glossaire des Patois de la suisse romande, Tome VIII, Fasc. 122 (pages 729–784), 2016.

Glossaire des Patois de la suisse romande, Tome VIII, Fasc. 123 (pages 785–840), 2016.

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 89, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2016.

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 90, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2016.

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Supplemento, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2016.

Documenti orali della Svizzera italiana, Band 5, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2016.

Repertorio toponomastico ticinese, Band 31, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2016.

Natale (le voci), Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2016.

Dicziunari Rumantsch Grischun, 184./185. Fascichel, 14. Volüm, 2016.

Kommissionen/Kuratorien

Kommission «Erforschung des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung in der Schweiz»

Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts, 1 Heft, Schwabe AG, Verlag, Basel, 2016.

Kuratorium «Isaak-Iselin-Edition»

Schriften zur Ökonomie (Weber Lina, Hrsg. – in Zusammenarbeit mit Götz Carmen), (Isaak Iselin, Gesammelte Schriften, Kommentierte Ausgabe, Band 2), Schwabe AG, Verlag, Basel, 2016.

Kuratorium «Reinholds Gesammelte Schriften»

Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation?, Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie (Bondeli Martin, Chotas Jiri, Vieweg Klaus, Hrsg. – unter Mitwirkung von Imhof Silvan, Karasek Jindrich, Zander Folko) (Band zur Prager Reinhold-Tagung, 25.–27.6.2014), Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Paderborn (D), 2016.

Kuratorium «Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz»

Präsident Dill Ueli, Dr.
ueli.dill@unibas.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium «Grundriss der Geschichte der Philosophie»

Präsident Holzhey Helmut, Prof. em. Dr. Dr. h.c.
holzhey@philos.uzh.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Wissenschaftspolitischer Rat für die Sozialwissenschaften

Präsident Farago Peter, Prof. Dr.
peter.farago@fors.unil.ch
Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

Kommission «Nachwuchspreis der SAGW»

Präsident Schnyder Peter, Prof. Dr.
peter.schnyder@unine.ch
Sekretariat Berger Lea
lea.berger@sagw.ch

Kommission «Erforschung des 18. Jahr- hunderts und der Aufklärung in der Schweiz»

Präsidentin Tosato-Rigo Danièle, Prof. Dr.
daniele.tosato-rigo@unil.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Interakademische Kommission für Alpenforschung ICAS

Präsident vakant
Geschäfts- Scheurer Thomas
stelle icas@scnat.ch

Kuratorium für das Schweizer Corpus des «Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts»

Präsidentin Christen Helen, Prof. Dr.
helen.christen@unifr.ch
Sekretariat Cimeli Manuela, Dr.
manuela.cimeli@sagw.ch

Kommission «Prix Média akademien-schweiz für die Geistes- und Sozialwissenschaften»

Präsidentin Brändli Maya
maya.braendli@srf.ch
Sekretariat Berger Lea
lea.berger@sagw.ch

Kuratorium «Codices electronici Confoederationis Helveticae»

Präsident Flüeler Christoph, Prof. Dr.
christoph.flueler@unifr.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium «Repertorium Academicum Germanicum»

Präsident Schwinges Rainer C., Prof. Dr.
rainer.schwinges@hist.unibe.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium für die «Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold»

Präsident Bondeli Martin, PD Dr.
martin.bondeli@philo.unibe.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium «Isaak-Iselin-Edition»

Präsidentin Opitz Claudia, Prof. Dr.
claudia.opitz@unibas.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Schweizerische Kommissionen für die Zusammenarbeit mit der «Union Académique Internationale» | Commissions suisses pour la coopération avec l'Union Académique Internationale

Corpus Vasorum Antiquorum

Präsident Reusser Christoph, Prof. Dr.
christoph.reusser@access.uzh.ch

**Commission du dictionnaire
du latin médiéval**

Präsidentin Cardelle de Hartmann
Carmen, Prof. Dr.
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Corpus Vitrearum Helvetiæ

Präsident Lüthi Dave, Prof. Dr.
dave.luthi@unil.ch

Corpus americanensium antiquitatum

Präsident Brust Alexander
alexander.brust@bs.ch

Kommission «Nationale Wörterbücher»

Präsidentin Glaser Elvira, Prof. Dr.
eglaser@ds.uzh.ch
Sekretariat Cimeli Manuela, Dr.
manuela.cimeli@sagw.ch

**Stiftungsrat «Historisches Lexikon
der Schweiz»**

Präsidentin Brunshawig Graf Martine
martine@brunshawiggraf.ch
Leitung a.i. Sonderegger Christian

**Kommission «Inventar der Fundmünzen
der Schweiz»**

Präsident Peter Markus, Dr.
markus.peter@bl.ch
Leiterin Ackermann Rahel C.
rahel.ackermann
@fundmuenzen.ch

Documents Diplomatiques Suisses (DDS)

Präsidentin Herren Madeleine, Prof. Dr.
madeleine.herren-oesch@unibas.ch
Leiter Zala Sacha, Dr.
sacha.zala@dodis.ch
Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

Jahrbuch Schweizerische Politik

Präsident Nuspliger Kurt, Prof. Dr.
office@nuspliger.ch
Leiter Bühlmann Marc, PD Dr.
marc.buehlmann@ipw.unibe.ch
Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

infoclio.ch

Präsident Leimgruber Matthieu, Prof. Dr.
matthieu.leimgruber@uzh.ch
Leiter Natale Enrico
enrico.natale@infoclio.ch

Sektion 1: Historische und archäologische Wissenschaften/Sciences historiques

Schweizerische Gesellschaft für Orientalische Altertumswissenschaft

Präsident Novák Mirko, Prof. Dr.
miroslav.novak@iaw.unibe.ch

Sekretariat Bodenmann Marcia
marcia.bodenmann@uzh.ch

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Präsidentin Sille Maienfisch Sabine, Dr.
sabine.sille@bluewin.ch

Sekretariat Keller Sarah, Dr.
sarah.keller@vitrocentre.ch

Schweizerische Numismatische Gesellschaft

Präsident Friedländer Ueli
ueli.friedlaender@bluewin.ch

Sekretariat Schacher Nicole
schachernicole@gmx.ch

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst

Präsidentin Mango Elena, Prof. Dr.
mango@iaw.unibe.ch

Sekretariat Wörner Doris
dwoerner@datacomm.ch

Schweizerischer Burgenverein

Präsident Gutscher Daniel, Dr.
praesident@burgenverein.ch

Geschäftsstelle Bitterli Thomas
info@burgenverein.ch

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung

Präsident Michel Paul, Prof. em. Dr.

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

Präsident Zala Sacha, Dr.
sacha.zala@sgg-ssh.ch

Geschäftsstelle Beeli Peppina
generalsekretariat@sgg-ssh.ch

Archäologie Schweiz

Präsident Fellner Robert, Dr.
robert.fellner@jura.ch

Sekretariat Niffeler Urs, Dr.
urs.niffeler@archaeologie-schweiz.ch

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

Präsident Späth Thomas, Prof. Dr.
thomas.spaeth@cgs.unibe.ch

Sektion 2: Kunstwissenschaften/ Arts, musique et spectacles

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe

Präsident Steiert Jean-François, Nationalrat
jfsteiert@bluewin.ch

Leiterin Kessler Cordula M., Dr.
cordula.kessler@nike-kultur.ch

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

Präsidentin Pfister Fetz Nicole
pfisterfetz@gsk.ch

Leiterin Bauermeister Nicole
bauermeister@gsk.ch

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur

Co-Präsidium Fournier Anne
 fournier.anne@bluewin.ch
 Härter Andreas, Prof. Dr.
 andreas.haerter@unisg.ch
 Geschäfts- Jean-Marc Heuberger
 stelle jean-marc.heuberger@vtx.ch

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

Präsidentin Urchueguía Cristina, Prof. Dr.
 urchueguia@musik.unibe.ch
 Sekretariat Zemp Benedict
 benedict.zemp@musik.unibe.ch

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft

Präsidentin Keller Dubach Anne
 anne_keller@swissre.com
 Leiter Fayet Roger, Dr.
 roger.fayet@sik-isea.ch
 Sekretariat Forster Nadine
 nadine.forster@sik-isea.ch

Bibliothek Stiftung Werner Oechslin

Präsident Schmitt Gerhard, Prof. Dr.
 schmitt@arch.ethz.ch
 Geschäfts- Buschow Oechslin Anja, Dr.
 stelle anja.buschow@bibliothek-
 oechslin.ch

**Verband der Museen der Schweiz VMS/
Internationaler Museumsrat ICOM**

Präsidium Mina Zeni Gianna A., Dr.
 VMS gianna.mina@museums.ch
 ICOM Schuppli Madeleine
 madeleine.schuppli@ag.ch
 Geschäfts- Vuillaume David
 stelle david.vuillaume@museums.ch

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz

Präsident Blanc Jan, Prof. Dr.
 jan.blanc@unige.ch
 Geschäfts- Nuber Catherine
 stelle vkksgeschaefsstelle@gmail.com

**Sektion 3: Sprach- und Literaturwissenschaften/
Sciences du langage et littératures****Collegium Romanicum**

Präsident Corbellari Alain, Prof. Dr.
 alain.corbellari@unil.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik

Präsident Müller Nielaba Daniel, Prof. Dr.
 mueller_nielaba@ds.uzh.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften

Präsident Schmid Ulrich, Prof. Dr.
 ulrich.schmid@unisg.ch

Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien

Präsident Schweighauser Philipp, Prof. Dr.
 ph.schweighauser@unibas.ch
 Sekretariat Straub Julia, Dr.
 straub@ens.unibe.ch

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft

Präsident Hunkeler Thomas, Prof. Dr.
 thomas.hunkeler@unifr.ch
 Sekretariat Reidy Julian, Dr.
 julian.reidy@me.com

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik

Präsidentin Stauffer Marie Theres, Prof. Dr.
maria.stauffer@unige.ch
Sekretariat Weder Christine, Prof. Dr.
christine.weder@unige.ch

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Präsident Müller-Wille Klaus, Prof. Dr.
klaus.mueller-wille@ds.uzh.ch
Sekretariat Christen Nathalie
nathalie.christen@ds.uzh.ch

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

Präsident Bickel Balthasar, Prof. Dr.
balthasar.bickel@uzh.ch
Sekretariat Weder Mirjam, Dr.
mirjam.weder@unibas.ch

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien

Präsidentin ten Doornkaat Nicolasina
n.tendoornkaat@bluewin.ch
Sekretariat info@sikjm.ch

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Präsident Sánchez Jiménez Antonio,
Prof. Dr.
antonio.sanchez@unine.ch
Sekretariat Diez del Corral Areta Elena, Dr.
elena.diezelcorralareta@unil.ch

Societat Retorumantscha

Präsident Collenberg Cristian, Dr.
crcollenberg@bluewin.ch
Sekretariat Brida Sac/Alexa Pelican
info@drg.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten

Präsident Jucker Andreas H., Prof. Dr.
ahjucker@es.uzh.ch
Sekretariat Locher Miriam, Prof. Dr.
miriam.locher@unibas.ch

Sektion 4: Kulturwissenschaften/ Cultures et anthropologie

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft

Präsident Auroi Claude, Prof.
presidencia@ssa-sag.ch
Geschäfts- Soler-Gomez Lutzelschwab
stelle Liliana
secretariat@ssa-sag.ch

Schweizerische Asiengesellschaft

Präsident Behr Wolfgang, Prof. Dr.
wolfgang.behr@aoi.uzh.ch
Geschäfts- Mertens Annemarie, Dr.
stelle sag.admin@aoi.uzh.ch

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

Präsident Finke Peter, Prof. Dr.
peter.finke@uzh.ch
Geschäfts- Neuhaus Juliane
stelle juliane.neuhaus@uzh.ch

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien

Präsidium	Mayor Anne, Dr. anne.mayor@unige.ch Künzler Daniel, Dr. daniel.kuenzler@unifr.ch
Sekretariat	Houssouba Mohomodou, Dr. mh@bollag-areal.ch Arlt Veit, Dr. veit.arlt@unibas.ch

Schweizerische Gesellschaft für Geschlechterforschung

Präsident	Maihofer Andrea, Prof. Dr. Andrea.maihofer@unibas.ch
Geschäftsstelle	Schillinger Anna genregeschlecht@unibas.ch

Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung

Präsident	Petry Erik, Prof. Dr. erik.petry@unibas.ch
Sekretariat	Bossert Sabina info.sgjf@gmail.com

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen

Präsident	Herzog Thomas, Dr. herzog@islam.unibe.ch
Sekretariat	Vogel Martha martha.vogel@unibas.ch

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft

Co-Präsident	Grosse Christian, Prof. Dr. christian.grosse@unil.ch
Co-Präsident	Schlieter Jens, Prof. Dr. jens.schlieter@relwi.unibe.ch
Sekretariat	Stegmann Ricarda ricarda.stegmann@unifr.ch

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde

Präsident	Risi Marius, Dr. marius.risi@kulturforschung.ch
Sekretariat	Huber Ernst J. ernst.j.huber@volkskunde.ch
Geschäftsstelle	Eggmann Sabine, Dr. sabine.eggmann@volkskunde.ch

Schweizerische Philosophische Gesellschaft

Präsidentin	Friedrich Janette, Dr. janette.friedrich@unige.ch
-------------	--

Schweizerische Theologische Gesellschaft

Präsidentin	Berlis Angela, Prof. Dr. angela.berlis@theol.unibe.ch
Sekretariat	Siegenthaler Catherina catsiegenthaler@bluewin.ch

Sektion 5: Wirtschafts- und Rechtswissenschaften / Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft

Präsident	Pfaff Dieter, Prof. Dr. dieter.pfaff@business.uzh.ch
-----------	---

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung

Präsident Wyss Martin, Prof. Dr.
martin.wyss@bj.admin.ch
Sekretariat Caussignac Gérard
gerard.caussignac@sta.be.ch

Schweizerische Gesellschaft für Statistik

Präsident Baumgartner Marcel
sss@stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik

Präsidentin Bütler Monika, Prof. Dr.
monika.buetler@unisg.ch
Geschäfts- Hugelshofer Nina
stelle sss@stat.ch

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

Präsidentin Kaddous Christine, Prof. Dr.
christine.kaddous@unige.ch
Sekretariat Breitenstein Stefan, Dr.
stefan.breitenstein
@lenzstaehelin.com

Schweizer Juristenverein

Präsident Marazzi Luca, Dr.
luca.marazzi@bger.admin.ch
Geschäfts- Christensen Birgit, Dr.
stelle b_christensen@bluewin.ch

Sektion 6: Gesellschaftswissenschaften/ Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie

Präsidentin Contzen Sandra, Dr.
sandra.contzen@bfh.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung

Präsidentin Mili Isabelle, Prof. Dr.
isabelle.mili@unige.ch
Sekretariat Stadnick Frédérickx Christine
christine.stadnick@skbf-csre.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medien- wissenschaft

Präsidentin Ingenhoff Diana, Prof. Dr.
diana.ingenhoff@unifr.ch
Geschäfts- Schneider Stingelin Colette
stelle sgkm@sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

Präsidentin Sczesny Sabine, Prof. Dr.
sabine.sczesny@psy.unibe.ch
Sekretariat Ruprecht Heidi
sekretariat@ssp-sgp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie

Präsidentin Surdez Muriel, Prof. Dr.
muriel.surdez@unifr.ch
Sekretariat Marin-Descloux Catherine
sss@unifr.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Verwaltungswissenschaften**

Präsident Schwaller Bernhard
bernhard.schwaller@hslu.ch

Geschäfts- Brüesch Caroline, Dr.
stelle office@sgvw.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Politische Wissenschaft**

Präsident Emmenegger Patrick, Prof. Dr.
patrick.emmenegger@unisg.ch

Sekretariat Blenk Timo
svp@sgw.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik

Präsident Bonvin Jean-Michel, Prof. Dr.
jean-michel.bonvin@unige.ch

Sekretariat Kehrli Christin
christin.kehrli@skos.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Soziale Arbeit**

Präsident Baier Florian, Prof. Dr.
florian.baier@fhnw.ch

Geschäfts- Häfliger Andreas
stelle andreas.haefliger@sga-ssts.ch

**Sektion 7: Wissenschaft – Technik –
Gesellschaft/Science – technique –
société****Vereinigung der Schweizerischen Hochschul-
dozierenden**

Präsident Bochet Christian, Prof. Dr.
christian.bochet@unifr.ch

Geschäfts- Kostorz Gernot, Prof. em. Dr.
stelle vsh-sekretariat@ethz.ch

**Schweizerische Akademische Vereinigung
für Umweltforschung und Ökologie**

Präsident Stauffacher Michael, Prof. Dr.
michael.stauffacher@env.ethz.ch

Sekretariat Zingerli Claudia, Dr.
saguf@env.ethz.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Biomedizinische Ethik**

Präsidentin Coppex Pia
p.coppex-gasche@ecolelasource.ch

**Swiss Association for the Studies of Science,
Technology and Society – STS-CH**

Präsidium Bovet Emilie
emilie.bovet@hesav.ch

Stücklin Nicholas
nicholas.stucklin@unil.ch

**swissfuture – Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung**

Präsidium Semadeni Cla
semadeni.cla@bluewin.ch

Walker Andreas M., Dr.
walker@swissfuture.ch

Sekretariat Willi Claudia
future@swissfuture.ch

**swisspeace – Schweizerische
Friedensstiftung**

Präsident Kellenberger Jakob, Dr. Dr. h.c.
jakob.kellenberger@swisspeace.ch

Sekretariat Hoffstetter Maria
info@swisspeace.ch

- 2016 **Gutscher** Heinz, Prof. em. Dr.
- 2015 **Engler** Balz, Prof. em. Dr.
- 2014 **Künzli** Rudolf, Prof. Dr.
Werlen Iwar, Prof. em. Dr.
- 2013 Sir **Marmot** Michael, Prof.
Wyss André, prof.
- 2012 **Chabay** Ilan, Prof.
Ritz Christoph, Dr.
- 2011 **Malaguerra** Carlo, Dr. Dr. h.c.
- 2010 **Berthoud** Anne-Claude, prof.
- 2009 **Brady** Thomas A., Prof. Dr. Dr. h.c.
Paunier Daniel, prof. dr hon., dr h.c.
Schäublin Christoph, Prof. Dr.
- 2008 **Anderegg** Johannes, Prof. Dr. Dr. h.c.
Kleiber Charles, dr
Weder Hans, Prof. Dr.
Zimmerli Ulrich, Prof. Dr.
- 2006 **Levy** René, prof.
Roos Willi
- 2005 **Haering** Barbara, Dr. h.c.
Stettler Bernhard, Prof. Dr.
- 2004 **Klöti** Ulrich, Prof. Dr. (1943–2006)
Ris Roland, Prof. Dr.
Scheurer Rémy, prof.
- 2003 **Dreifuss** Ruth
- 2002 **Huber-Hotz** Annemarie, Dr. h.c.
Hutmacher Walo, Prof. Dr. Dr. h.c.
Schuwey Gerhard M., Dr. h.c. (1940–2013)
Sitter-Liver Beat, Prof. Dr. Dr. h.c.
- 1998 **Burkhardt** Bernhard, Dr.
Meyer Verena, Prof. Dr.
Pfaff Carl, Prof. Dr.
- 1992 **Giddey** Ernest, prof. (1924–2005)
- 1991 **Burckhardt** Lucie (1921–2003)
- 1984 **Gelzer** Thomas, Prof. Dr. Dr. h.c. (1926–2010)
- 1983 **Hürlimann** Hans, Dr. (1918–1994)
- 1978 **Martin** Colin, Me (1906–1995)
- 1975 **Bandi** Hans-Georg, Prof. Dr. (1920–2016)
- 1974 **Biaudet** Jean-Charles, prof. (1910–2000)
- 1968 **Reverdin** Olivier, prof. (1913–2000)
Wassmer Max, Dr. (1887–1972)

Historische und archäologische Wissenschaften/ Sciences historiques

Archäologie Schweiz – Archéologie Suisse (1946*/1907)
www.archaeologieschweiz.ch

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte – Société suisse d'histoire
(1946*/1841) www.sgg-ssh.ch

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft – Association
suisse pour l'étude de l'Antiquité (1948/1943)
www.sagw.ch/svaw

Schweizerische Heraldische Gesellschaft – Société suisse
d'héraldique (1956/1891) www.schweiz-heraldik.ch

Schweizerische Numismatische Gesellschaft – Société suisse
de numismatique (1956/1879) www.numisuisse.ch

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst – Association suisse des amis
de l'art antique (1963/1956) www.antikekunst.ch

Schweizerischer Burgenverein – Association suisse «Châteaux forts»
(1974/1927) www.burgenverein.ch

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft –
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien (1981/1977)
www.sgoa.ch

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung – Société suisse
de recherches en symbolique (1993**/1983)
www.symbolforschung.ch

Kunstwissenschaften/ Arts, musique et spectacles

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte – Société d'histoire
de l'art en Suisse (1946*/1880) www.gsk.ch

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft – Société suisse
de musicologie (1948/1915) www.smg-ssm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur – Société suisse
du théâtre (1963/1927) www.sagw.ch/sgtk

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft – Institut suisse pour
l'étude de l'art (1971/1951) www.sik-isea.ch

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der
Schweiz – Association suisse des historiens et historiennes de l'art
(1982/1976) www.vkks.ch

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe – Centre national
d'information sur le Patrimoine culturel (1991**/1988)
www.nike-kultur.ch

Verband der Museen der Schweiz/International Council of Museums –
Association des musées suisses /International Council of Museums
(2003/1966 und 1957) www.museums.ch

Bibliothek Stiftung Werner Oechslin – The Werner Oechslin Library
Foundation (2010/1998) www.bibliothek-oechslin.ch/

Sprach- und Literaturwissenschaften/ Sciences du langage et littératures

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik – Société
académique des germanistes suisses (1946*/1940)
www.sagg.ch

Collegium Romanicum (1946*/1947)
www.sagw.ch/collegium-romanicum

Swiss Association of University Teachers of English – Société suisse
d'études anglaises (1946*/1947) www.sagw.ch/saute

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft –
Société suisse de linguistique (1948/1947) www.sagw.ch/ssg

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien –
Société suisse d'études scandinaves (1966/1961)
www.sagw.ch/sgss

Societad Retorumantscha (1966/1885) www.drg.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropa-
wissenschaften – Société Académique Suisse des Etudes de l'Europe
de l'Est (1971/1967) www.sagw.ch/sags

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (1972/1969)
www.sagw.ch/sseh

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Litera-
turwissenschaft – Association suisse de littérature générale
et comparée (1982/1977) www.sagw.ch/sgavl

Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien – Association
suisse des études nord-américaines (1985/1978)
www.sagw.ch/sanas

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik – Associa-
tion Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (1987/1981)
www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien – Institut suisse
Jeunesse & Médias (1993**/1968) www.sikjm.ch

Kulturwissenschaften/Cultures et anthropologie

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde – Société suisse des
traditions populaires (1946*/1896) www.volkskunde.ch

Schweizerische Philosophische Gesellschaft – Société suisse
de philosophie (1946-47*/1940) www.sagw.ch/philosophie

Schweizerische Asiengesellschaft – Société Suisse-Asie (1954/1939)
www.sagw.ch/asiengesellschaft

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft – Société suisse
des américanistes (1965/1949) www.ssa-sag.ch

Schweizerische Theologische Gesellschaft – Société suisse
de théologie (1966/1965) www.sagw.ch/sthg

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft – Société suisse
d'ethnologie (1974/1971) www.sagw.ch/seg

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft – Société
suisse pour la science des religions (1982/1977)
www.sgr-sssr.ch

Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung –
Société suisse d'études juives (1987/1982)
www.sagw.ch/judaistik.ch

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien – Société suisse
d'études africaines (1989/1974) www.sagw.ch/africa

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen
– Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (1995/1990)
www.sagw.ch/sgmoik

Schweizerische Gesellschaft für Geschlechterforschung – Société
suisse d'Etudes Genre (2016/1999) www.genregeschlecht.ch

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/ Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik –
Société suisse d'économie et de statistique (1946*-69/1864)
www.sgvs.ch

Schweizerischer Juristenverein – Société suisse des juristes
(1969/1861) www.juristentag.ch

Schweizerische Vereinigung für internationales Recht – Société suisse
de droit international (1977/1914) www.svir-ssdi.ch

Schweizerische Gesellschaft für Statistik – Société Suisse
de Statistique (2004**/1988) www.stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft – Société suisse
de gestion d'entreprise (2007/1952) www.sagw.ch/sgb

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung – Société suisse
de législation (2009/1982) www.sagw.ch/sgg

Gesellschaftswissenschaften/Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie – Société Suisse
de Psychologie (1950/1943) www.ssp-sgp.ch

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft –
Association suisse de science politique (1961/1959)
www.sagw.ch/svpw

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie – Société suisse
de sociologie (1961/1955) www.sgs-sss.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medien-
wissenschaft – Société suisse des sciences de la communication et
des mass media (1979/1974) www.sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung – Société suisse
pour la recherche en éducation (1980/1975)
www.sgbf.ch

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften – Société
suisse des sciences administratives (2004/1984)
www.sgww.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik – Association Suisse
de Politique Sociale (2008/1926) www.svsp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie –
Société suisse d'économie et de sociologie rurale (2008/1972)
www.sse-sga.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit – Société suisse de
travail social (2013/2006) www.sgsa-ssts.ch

Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/ Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden –
Association suisse des professeurs d'université (1946*/1917)
www.hsl.ethz.ch

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung –
Société pour la recherche prospective (1976/1970)
www.swissfuture.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung
und Ökologie – Société académique pour la recherche sur
l'environnement et l'écologie (1994**/1972)
www.naturwissenschaften.ch

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik –
Société suisse d'éthique biomédicale (1994**/1989)
www.sagw.ch/sgbe

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung – Fondation suisse
pour la paix (1998/1988) www.swisspeace.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society
(2005/2001) www.sagw.ch/sts-ch

* Gründungsmitglied/membre fondateur

** Assoziiertes Mitglied/membre associé

Unternehmen der Akademie Entreprises de l'Académie

Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB)
Glossaires nationaux de la Suisse
www.sagw.ch/nwb

Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)
Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS)
www.hls.ch

Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
www.fundmuenzen.ch

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS)
Documents Diplomatiques Suisses (DDS)
www.dodis.ch

Jahrbuch Schweizerische Politik
Année Politique Suisse
www.anneepolitique.ch

infoclio.ch – Eine digitale Infrastruktur-Initiative
für die Geschichtswissenschaften
www.infoclio.ch

Vorstand und Ausschuss Comité et Bureau

Aubert Jean-Jacques, Prof. Dr. *
Präsident
Jean-jacques.aubert@uzh.ch

Leimgruber Walter, Prof. Dr. *
Vizepräsident
walter.leimgruber@unibas.ch

Müller Thomas, Dr. *
Quästor
thomas.mueller@justice.be.ch

Bickel Susanne, Prof. Dr.
s.bickel@unibas.ch

Burton-Jeangros Claudine, Prof. Dr.
claudine.jeangros@unige.ch

Bütler Monika, Prof. Dr.
monika.buetler@unisg.ch

Cardelle de Hartmann Carmen, Prof. Dr.
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Chaperon Danielle, Prof. Dr.
danielle.chaperon@unil.ch

Holenstein André, Prof. Dr.
andre.holenstein@hist.unibe.ch

Kaeser Marc-Antoine, Prof. Dr.
marc-antoine.kaeser@unine.ch

Marti Daniel, Dr. phil. nat.
daniel.marti@sbfi.admin.ch

Moeschler Jacques, Prof. Dr.
jacques.moeschler@unige.ch

Schmid Walter, Prof. Dr.
walter.schmid@hslu.ch

Sciarini Pascal, Prof. Dr.*
pascal.sciarini@unige.ch

Stauffacher Michael, Prof. Dr.
michael.stauffacher@env.ethz.ch

Urchueguía Cristina, Prof. Dr.*
urchueguia@musik.unibe.ch

Wenzel Uwe Justus, Dr.
u.j.wenzel@nzz.ch

* Mitglied des Ausschusses/Membre du bureau

Generalsekretariat Secrétariat général

Haus der Akademien
Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 306 92 50
www.sagw.ch, www.assh.ch
E-Mail: sagw@sagw.ch

Zürcher Markus, Dr.
Generalsekretär
markus.zuercher@sagw.ch

Immenhauser Beat, Dr.
Stellvertretender Generalsekretär
beat.immenhauser@sagw.ch 031 306 92 52

Hofer-Weyeneth Annemarie
Chefin Personal und Finanzen
annemarie.hofer@sagw.ch

Berger Lea, MA Soc SC
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
lea.berger@sagw.ch 031 306 92 59

Bühler Eva
Finanzen
eva.buehler@sagw.ch 031 306 92 28

Cimeli Manuela, Dr. phil.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
manuela.cimeli@sagw.ch 031 306 92 53

Gingin Delphine
Administration/Layout
delphine.gingin@sagw.ch 031 306 92 62

Indermühle Gabriela
Administration
gabriela.indermuehle@sagw.ch 031 306 92 60

Iseli Marlene, Dr. phil.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
marlene.iseli@sagw.ch 031 306 92 56

Jan Fabienne, lic. ès lettres
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
fabienne.jan@sagw.ch 031 306 92 57

Kohler Christine
Administration
christine.kohler@sagw.ch

Kübli Beatrice, Betriebsökonomin FH
Öffentlichkeit
beatrice.kuebli@sagw.ch 031 306 92 54

Nikles Gilles
Administration
gilles.nikles@sagw.ch 031 306 92 61

Siegfried Franca, Dr.
Kommunikation und Öffentlichkeit
franca.siegfried@sagw.ch 031 306 92 55

